

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Studienbereich Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose
Masterarbeit

Soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung in Regelklassen

Eine soziometrische Analyse

Eingereicht von: Giliane Strickler

Begleitung: Markus Wyss

10. Juni 2015

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, welche mich bei meiner Masterarbeit unterstützt haben.

Als erstes bei meinem Mentor Markus Wyss, Bereichsleiter und Dozent Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose im Studiengang Sonderpädagogik an der heilpädagogischen Hochschule Zürich. Er unterstützte mein Vorhaben von Beginn weg und stand mir mit Rat und Tat zur Seite.

Ein grosses Dankeschön gilt auch Prof. Dr. Micheal Eckhart dem Leiter des Institutes für Heilpädagogik an der pädagogischen Hochschule Bern. Die Erlaubnis mit dem von ihm und seinen Mitarbeitern entwickelten Programm SOZIO zu arbeiten, ermöglichte mir, mein Vorhaben umzusetzen. Bei allen Fragen betreffend dem Programm, der erhaltenen Daten und der Auswertung konnte ich mich an ihn wenden und erhielt wertvollen Beistand.

Danken möchte ich auch Sergej Wüthrich und Andreas Jäggi vom Institut der pädagogischen Hochschule Bern, welche mich bei Computerproblemen unterstützten.

Herzlichen Dank an Regula Schulthess, die Leiterin des audiopädagogischen Dienstes Zürich, den Audiopädagoginnen Rita Fontana, Jeannette Meier und Kristina Scheffran und den Audiopädagogen Lukas Berweger und Daniel Scheiwiller, die mir den Zugang zu den Klassen ermöglichten und den Kontakt zu den Lehrpersonen herstellten.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Lehrpersonen für die netten Kontakte und die Möglichkeit, meine Umfrage in ihren Klassen durchzuführen.

Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen beteiligten Kindern und Jugendlichen, welche mich stets freundlich, mit Neugier und kritischen Fragen empfangen haben.

Nicht zu vergessen die Schulleitenden, welche ihre Erlaubnis gaben, die Umfrage an ihrer Schule durchzuführen sowie die Eltern, die mit der Unterzeichnung der Einverständniserklärung mein Vorhaben befürworteten. Auch bei ihnen bedanke ich mich.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	1
1 Einleitung	5
2 Aktuelle Studien und Berichte zum Thema „schulische Integration“	7
2.1 Audeoud und Lienhard	7
2.2 Audeoud und Wertli	7
2.3 Lönne und Steiner	8
2.4 Born	9
2.5 Becker, Blochius und Hintermair	9
2.6 Hintermair und Lukowski	10
2.7 Eckhart und Wüthrich	10
3 Begriffe und theoretischer Bezugsrahmen	12
3.1 Soziale Integration	12
3.1.1 Soziale Integration und ihre Auswirkungen auf das Selbst	13
3.2 Freundschaften und Beziehungen zu Gleichaltrigen	14
3.2.1 Adoleszenz	15
3.2.2 Freundschaften im Verlauf der Kindheit und der Jugend	16
3.3 Hindernisse in der Interaktion	17
3.3.1 Interaktion und Kommunikation	17
3.3.2 Stigmatisierung	18
3.3.3 Theory of Mind	19
3.4 Cliques	19
3.4.1 Beliebte und unbeliebte Kinder und Jugendliche	20
3.4.2 Schwierigkeiten der Teilhabe in Cliques	21
3.5 Fragestellung und Hypothese	22
4 Begründung der Forschungsmethodik	24
4.1 Soziometrie	25
4.2 Soziometrie nach Krüger	26
4.3 SOZIO: Programm zur Analyse und Unterstützung sozialer Integrationsprozesse ...	27

Danksagung

4.3.1	Das Verfahren	27
4.3.2	Auswertungen	28
5	Vorgehensweise	32
5.1.1	Versuchsklassen finden.....	32
5.1.2	Auswahl der Kinder und Schulklassen.....	32
5.1.3	Ablauf	33
5.2	Beschreibung der Stichprobe auf Klassen- und Schülerebene	33
5.2.1	Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung.....	34
6	Ergebnisse	36
6.1	Vergleich der soziometrischen Kennwerte.....	36
6.1.1	Balance zwischen Zentralität und Prestige	38
6.2	Soziometrische Stellung der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen	39
6.2.1	Passive Werte, Prestige-Negativ-Prestige	40
6.2.2	Aktive Werte, Zentralität-Dezentralität	41
6.3	Beliebtheit	43
6.4	Freundschaften	45
6.5	Zugehörigkeit zu Cliques	47
6.6	Schülerprofile	48
6.6.1	Schülerin 8j17	48
6.6.2	Profile der Primarschüler	50
6.6.3	Profile der Sekundarschüler	52
6.7	Ergebnisse und Hypothesen.....	53
7	Diskussion.....	56
7.1	Zusammenfassung.....	56
7.2	Ergebnisse im Zusammenhang mit den theoretischen Überlegungen	56
7.2.1	Mobbinggefährdung	56
7.2.2	Betrachtung der sozialen Integration	57
7.2.3	Freundschaften und Cliques.....	58
7.2.4	Fazit	60
7.2.5	Praxisbezug	60

Danksagung

7.3	Kritische Reflexion.....	60
7.3.1	Stichprobe	61
7.3.2	Datenerhebung.....	61
7.3.3	Interpretationen der Werte.....	62
7.3.4	Rückmeldungen der Lehrpersonen.....	62
7.4	Ausblick.....	63
8	Abbildungsverzeichnis.....	64
9	Tabellenverzeichnis.....	65
10	Literaturverzeichnis.....	65

1 Einleitung

Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im April 2014 durch die Schweiz haben Menschen mit einer Behinderung unter anderem das Recht auf einen integrativen Unterricht an allgemeinbildenden Schulen. Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung möchten ihnen den Besuch einer Regelklasse ermöglichen, da sie ihren Kindern optimale Bildungschancen und Voraussetzungen für den Berufseinstieg ermöglichen wollen. Die immer besser werdende Hörgerätetechnik, Cochlea-Implantate und Kommunikationsanlagen unterstützen Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg.

Die Integration von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen beinhaltet mehr als die Sicherstellung, dass sie den Unterrichtsinhalten folgen können und dass ihre gezeigten Leistungen den Erwartungen genügen, auch ihre Bedürfnisse im Zusammenhang mit der sozialen Integration und ihrer Identitätsfindung müssen beachtet werden. In diesen Bereichen stellen sich andere Herausforderungen als bei hörenden Kindern. Durch die gute medizinisch technische Versorgung, hilfreicher Frühförderung und audiopädagogischer Begleitung entwickelten die Kinder eine gute Lautsprache und verstehen, wenn mit ihnen gesprochen wird. Demzufolge werden die besonderen Bedürfnisse in der Kommunikation vergessen, sie gehen in vielen Situationen quasi als „hörend“ durch. Das Nichtbeachten ihrer besonderen Bedürfnisse in der Kommunikation im Allgemeinen und im sozialen Umfeld einer Regelklasse kann Kinder mit einer Hörschädigung in die Isolation führen (vgl. Hintermair & Lukomski, 2010, S. 89). Twingsteds Aussage unterstreicht dies, indem er schreibt, dass 70% der leicht- bis mittelgradig schwerhörigen Jugendlichen Aussenseiter sind und kaum Freunde haben (vgl. Wyss 2013, S. 5).

Eine schwerhörige Jugendliche beschreibt ihre Situation folgendermassen:

„Wo wir älter werden und immer öfter einfach rumhängen und über Gott und die Welt reden, stosse ich an Grenzen Die Fähigkeit, Gespräche zu führen und dadurch mit anderen in Kontakt zu kommen, lernt man aber gerade in dem Alter durch den Dialog mit Gleichaltrigen Und wenn man nicht die Möglichkeit dazu hat, wird man ganz schnell zum Aussenseiter“ (Barbara; zitiert nach Wyss 2013, S. 5).

Neben der sozialen Isolation sehen sich Hörgeschädigte, häufiger als andere Kinder, Mobbing-situationen ausgesetzt (vgl. Wirth, 2010, S. 52).

Soziale Isolation und Mobbing-situationen haben einen negativen Einfluss auf die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und

Einleitung

Selbstwertes kann dadurch beeinträchtigt werden und nimmt Einfluss auf die Identitätsbildung von hörbeeinträchtigten Kindern.

Die soziale Stellung der betroffenen Kinder und Jugendlichen kann mit Hilfe der Soziometrie sichtbar gemacht und analysiert werden. Diese Analyse kann dabei helfen, ihre Situation als Ganzes zu betrachten und nötigenfalls Massnahmen zur Verbesserung einzuleiten.

Die folgende Masterthese versucht mit Hilfe einer solchen soziometrischen Analyse die soziale Stellung und die freundschaftlichen Beziehungen von dreizehn hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen von der 1. bis zur 9. Klasse aufzuzeigen.

2 Aktuelle Studien und Berichte zum Thema „schulische Integration“¹

Die zitierten Studien sind sehr umfangreich und behandeln vielfältige, unterschiedliche Themen. Im Folgenden werden nur Aussagen und Erkenntnisse zur schulischen Integration skizzenhaft berücksichtigt.

2.1 Audeoud und Lienhard

Audeoud und Lienhard befragten in ihrer Studie „Mittendrin und immer wieder draussen“ junge hörbeeinträchtigte Erwachsene im Alter zwischen 20 und 35 zu ihrer Lebenssituation. Im Rückblick berichteten die Befragten unter anderem über ihre Erfahrungen in der Schule. Die Aussagen der integriert Beschulten zum Thema Integration während der Schulzeit fielen unterschiedlich aus. 34 Personen bewerteten die damalige Integration als positiv. Sie erachteten die Wahl der Schulform als richtig, seien normal behandelt worden oder seien nicht aufgefallen. 28 Personen beurteilten ihre Integration negativ. Sie berichteten, dass sie sich in der Klasse nicht integriert gefühlt, vom Unterricht kaum etwas mitbekommen haben oder dass ihnen von den Lehrpersonen kein Verständnis entgegengebracht wurde (vgl. 2006, S. 53). Erwachsene welche während der Schulzeit von einer integrativen in eine separative Schulform wechselten, gaben neben dem Leistungsdruck den sozialen Ausschluss als zweithäufigsten Grund an (vgl. ebd., S. 85). Immerhin 40% der 247 Befragten wechselten die Schulform im Verlauf ihrer Schullaufbahn von einem integrativen in ein separatives Setting oder umgekehrt. Der grösste Wechsel fand beim Übertritt von der Primarstufe zur Sekundarstufe statt. Audeoud und Lienhard bezeichnen den Stufenübertritt als „hochgradig entscheidungssensible Phase“ (vgl. ebd., S. 52).

2.2 Audeoud und Wertli

In einer weiteren Studie „Nicht anders aber doch verschieden“ interessieren sich Audeoud und Wertli dafür, wie sich Kinder mit einer Hörschädigung im Vergleich zu ihren hörenden Mitschülern und Mitschülerinnen fühlen. 78 in einer Regelklasse integrierte hörbeeinträchtigte Kinder zwischen 11 und 13 Jahren sowie 78 hörende Kinder bewerteten ihr Wohlbefinden, ihre Lebensqualität und ihr Stresslevel während der Schule und in der Freizeit über einen bestimmten Zeitraum hinweg (vgl. 2011, S. 13).

¹ Schulische Integration wird als Gesamtheit von emotionaler, sozialer und leistungsmotivationaler Integration verstanden.

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sich Unterschiede von hörgeschädigten Kindern und hörenden Kinder erst mit dem Übertritt in die Sekundarstufe zeigten, was damit zusammenhängen könnte, dass die schulischen Anforderungen steigen (vgl. ebd., S. 14, 100). Beide untersuchten Gruppen bewerten ihr aktuelles Befinden als sehr positiv. Ein höheres Stresslevel zeigten hörbeeinträchtigte Kinder vor allem in sozialen Gruppensituationen wie der Pause, in der Freizeit und bei Gruppenarbeiten im Unterricht (vgl. ebd., S. 14, 82). Das höhere Stresslevel während den Pausen ist darauf zurückzuführen, dass sich die hörgeschädigten Kinder weniger entspannen können und Angst haben, etwas zu verpassen, was nicht bedeutet, dass sie die Pause nicht genauso schätzen wie die hörenden Kinder (vgl. ebd., S. 89).

Die Verfasserinnen der Studie haben erwartet, dass die hörbeeinträchtigten Kinder ihre Situation eher negativ einschätzen würden. Eine so positive Sicht bezüglich des Befindens hätten sie nicht erwartet, da die befragten Erwachsenen der ersten Studie ihre Schulzeit kritischer betrachteten. Als möglicher Erklärungsansatz sehen die Autorinnen folgendes:

„Im Kindesalter ist man sich über den geleisteten Mehraufwand, respektive das Anderssein kaum im Klaren, geschweige denn, dass man dies formulieren könnte. Wer von Geburt an schlecht hört, kennt nichts anderes, hat keine Vergleichsmöglichkeiten. Wie lässt sich etwas Immer-schon-da-Gewesenes erklären? Diese Kinder haben besondere Strategien entwickelt, um in Kommunikation und Interaktion zu partizipieren. Dabei realisieren sie nicht, dass sie dafür mehr Energien aufwenden. Vielleicht merken sie auch nicht, dass sie sich mehr anstrengen, um in der Schule zu gleichwertigen Leistungen wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen zu kommen. Sie realisieren nicht, dass sie trotz grösserem Einsatz immer noch viel verpassen, sowohl in strukturierten Situationen (z. B. in Bezug auf Schulstoff), wie auch in unstrukturierten Settings in Bezug auf informelle Informationen“ (ebd., S. 107).

2.3 Lönne und Steiner

Lönne und Steiner untersuchten in „Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule“ (Hrsg. Leonhardt) u.a. die Dimension der sozialen Integration von hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen aus der Sicht der integrierten Schülerinnen und Schüler sowie aus Sicht der Mitschülerinnen und Mitschüler. Lönne kommt in ihrer Studie zum Schluss, dass die Kinder der 3. bis 7. Klasse ihre soziale Integration tendenziell positiv einschätzen (2009, S. 28/29). Sie vermutet, dass diese tendenziell positive Einschätzung der hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler auch daran liegen könnte, dass die Kinder nach einer langen „Integrationskarriere“ ihre Position in der Klasse gefunden haben (ebd.). Des Weiteren meint sie, dass die Kinder und Jugendlichen mit einer Hörschädigung ihre Position in der Klasse nicht stark reflektieren können, da viele von ihnen keine anderen hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler kennen

und sie deswegen keine Vergleichsmöglichkeiten hätten. Steiner konnte in ihrer Studie nachweisen, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler die Beziehung zu den hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen weniger positiv einschätzen (vgl. 2009, S. 54). „Die Einschätzung der hörgeschädigten Schüler zeigt sich hier insgesamt positiver als die der Mitschüler“ (ebd. S. 56). Auffallend ist auch die Verteilung über die Jahrgangsstufen. Während die Einschätzung in der dritten Klasse mit knapp 60% als eher positiv eingeschätzt wird, sinkt der Wert bis in die 6. Klasse auf 30% (vgl. ebd.).

2.4 Born

Auch Born bezeichnet in ihrer Dissertation „Schulische Integration Hörgeschädigter in Bayern“ den Übertritt von der Grundschule in die Realschulen und Gymnasien als kritische Phasen bezüglich der Integration. Neben dem Fachlehrerprinzip an der Sekundarstufe I und den damit verbundenen unterschiedlichen Unterrichtsstilen nennt Born als weiteren kritischen Bereich, den Druck der Gleichaltrigen auf hörbeeinträchtigte Jugendliche, welcher durch die Behinderung ausgelöst werden kann. Die hörbeeinträchtigten Jugendlichen können das Gefühl haben, durch ihre Behinderung ausgegrenzt zu werden, was zu einer verminderten Akzeptanz der eigenen Hörbeeinträchtigung führen kann (vgl. 2009, S. 40). „Mitunter werden Tendenzen zur Ablehnung der Hörgeräte oder weiterer technischer Hilfsmittel, zum Überspielen der Hörschädigung, zum sozialen Rückzug bis hin zur sozialen Isolation bei den hörgeschädigten Jugendlichen sichtbar“ (vgl. ebd., S. 42).

2.5 Becker, Blochius und Hintermair

Im Artikel „Wie verlässlich sind Aussagen, die einzelintegriert beschulte Kinder mit einer Hörschädigung in Fragebogenstudien zu ihrem psychosozialen Wohlbefinden treffen?“ beschreiben Becker, Blochius und Hintermair, dass in der grossen Mehrheit der Studien die Befragungen sowohl der Eltern als auch der Kinder ergaben, dass diese die soziale und emotionale Befindlichkeit zumeist sehr positiv einschätzten (vgl. 2013, S. 416). Sie stellen aber auch die Frage: „Inwieweit sind einzelintegrierte hörgeschädigte Kinder, die in ausschliesslich hörendem Umfeld aufwachsen, in der Lage Urteile abzugeben, die die vielfältigen Dimensionen des Erlebens im Zusammenhang mit einer Hörschädigung reflektiert berücksichtigen“ (ebd.). Die Frage der Reflexionsmöglichkeiten stellten sich wie auf Seite 7 beschreiben auch Audeoud und Wertli. Blochius, selbst hochgradig Schwerhörig, erachtete es beispielsweise als Selbstverständlichkeit, dass sie in der Pause, auf Partys oder beim Sport weniger verstand als andere. Sie habe das nicht hinterfragt und sich damit arrangiert (vgl. ebd., S. 418). Zudem vermuten die Autoren, dass es in der Integration zu Anpassungsprozessen kommt. Die hörbeein-

trächtigten Kinder würden negative Erfahrungen ausblenden um die gut hörenden Bezugspersonen sowie sich selbst nicht zu enttäuschen (vgl. ebd.).

Ein weiterer Punkt, der kritisch betrachtet werden soll, seien die Erhebungen mittels Fragebogen. Als Stichprobe würden nur Kinder und Jugendliche mit einer ausreichenden Lesekompetenz in Frage kommen (vgl. ebd., S. 416).

2.6 Hintermair und Lukomski

Auch Hintermair und Lukomski beschreiben in „Wie viel Inklusion verträgt der (gehörlose/schwerhörige) Mensch“, die Gefahr der sozialen Isolation von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in der Inklusion² in Regelklassen und den damit verbundenen negativen Einflüsse auf die Identitätsarbeit und deren Auswirkungen auf die Identität (vgl. 2010, S. 89). Zudem nennen sie auch einen Mangel an Freunden als weiteren Aspekt der Inklusion, der Beachtung finden sollte. „Der mögliche Mangel an Freundschaften für gehörlose und schwerhörige Kinder in der Regelschule hat entscheidende Bedeutung für ihre Entwicklung“ (ebd., S. 96). Es gilt für sie sicherzustellen, dass in der Inklusion die Entwicklungsaufgaben nach Havighurst geleistet werden können (vgl. ebd., S. 94). Dazu gehören im Alter von 7 bis 12 Jahren der Erwerb von Gruppenkompetenzen sowie in der Pubertät der Erwerb von freundschaftlichen Beziehungskompetenzen (vgl. ebd., S. 91).

„Bei einem in der allgemeinen Schule beschulten hörgeschädigten Jugendlichen in der Pubertät, wäre vielleicht zu prüfen, wie gut diesem die bedeutsame Entwicklungsaufgabe ‚Knüpfung von Freundschaftsbeziehungen mit gut hörenden Gleichaltrigen‘ in den verschiedenen sozialen Kontexten ..., in denen er sich bewegt ..., gelingt“ (ebd., S. 94).

2.7 Eckhart und Wüthrich

Eckhart und Wüthrich untersuchen mittels soziometrischen Analysen in neun Regelklassen die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Die Resultate zeigen, dass die neun untersuchten Kinder und Jugendlichen tiefere Beliebtheitswerte erhalten als ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden (vgl. 2013, S. 19). Sie werden seltener angesprochen, was bedeutet, dass sie weniger Zuwendung von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern erhalten. Die anderen Schülerinnen und Schüler ärgern sich häufiger über die Kinder und Jugendlichen mit ASS, als dass sie sich über andere Mitschülerinnen und Mitschüler der Klasse ärgern (vgl., ebd., S. 17). Demnach erhalten Kinder

² Ein Auseinanderhalten von „Inklusion“ und „Integration“ ist laut Wocken (in Hintermair und Lukomski, 2010, S. 88) nicht zu leisten. Diese beiden Begriffe sollen hier als gleichwertig gelten.

mit ASS mehr negative Zuwendung von ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden als die anderen.

Dieser Artikel ist deshalb von Interesse, da Kinder und Jugendliche mit ASS mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie diejenigen mit einer Hörbeeinträchtigung. Beide Behinderungen sind für das Gegenüber unsichtbar und führen zu Problemen in der Kommunikation. Auch die Auswirkungen können verglichen werden. So wirkt sich eine ASS laut Schuster „auf kognitive, sprachliche, motorische, emotionale und interaktionale Funktionen aus ...“ (2013, S. 9).

Eine selbst minimale Hörbeeinträchtigung kann zu ähnlichen Auswirkungen führen. „So zeigen auch hier Studien relativ übereinstimmend, dass sprachliche Leistungseinschränkungen, schulische Leistungsprobleme, Beeinträchtigung in der Intelligenzentwicklung, Konzentrations-/Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, emotionale Probleme, körperliche Symptomatiken, Lernstörungen sowie soziale Probleme zu beachten sind“ (vgl. Wiegand & Hintermair; Yoshinaga-Itano, DeConde Johnson, Carpenter & Stredler Brown; in Dietzel, Gutjahr & Hintermair, 2011, S. 13).

3 Begriffe und theoretischer Bezugsrahmen

3.1 Soziale Integration

Haeberlin, Bless, Moser und Klaghofer weisen auf drei unterschiedliche Aspekte bei der schulischen Integration hin, die leistungsmotivationale, die emotionale und die soziale Integration. Die leistungsmotivationale Integration bezieht sich auf die Einschätzung der eigenen, schulischen Leistungsfähigkeit im Schulunterricht. Fühlen sich die Kinder dem Schulstoff gewachsen, verstehen sie neue Aufgaben schnell und ohne Mühe, stehen sie den Leistungsanforderungen positiv gegenüber. Als emotionale Integration wird das eigene Befinden, das sich in einer Klasse Wohlfühlen beschrieben. Kinder welche diesem Bereich positiv gegenüber stehen, sind der Meinung, dass sie sich in der Schule wohlfühlen und auch nach den Ferien wieder gerne zur Schule gehen. Die soziale Integration beschreibt die Beziehungen eines Kindes zu den Mitschülerinnen und Mitschülern. Das Gefühl in einer Klasse anerkannt zu sein oder eine Aussenseiterrolle einzunehmen, gehört in diese Kategorie (1991, S. 174, 176). In einer Regelklasse sozial integriert zu sein bedeutet aus der Sicht eines Kindes, Kontakte zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu haben, Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen und Teil der Gemeinschaft zu sein. Aus Sicht der Institution Schule bedeutet die soziale Integration, dass jedes Kind aufgenommen und angenommen wird, dass jedes Kind als gleichwertig angesehen wird, auch wenn es sich bezüglich Leistungspotentialen oder anderen Merkmalen von anderen unterscheidet (vgl. ebd., S. 153).

Keiner dieser drei Aspekte der Integration kann alleine Auskunft über eine gelungene oder weniger gut gelungene Eingliederung eines Kindes in eine Klasse geben. Für Eckhart haben die sozialen Aspekte aber eine grundlegende Bedeutung für eine gelungene oder gescheiterte Integration. Diese sind „möglicherweise zentraler als schulleistungsbezogene Faktoren“ (2011, S. 136). Die sozialen Aspekte und die sozial-emotionalen Faktoren haben einen direkten Einfluss auf die schulischen Leistungen (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014, S. 155). Eine gute Integration auf der sozialen Ebene erhöht die Motivation und die Leistungsbereitschaft und die wirkt sich positiv auf die schulischen Leistungen aus. Welche der drei Integrationsaspekte den grösseren Einfluss auf die anderen aufweist, scheint in den verschiedenen Klassenstufen unterschiedlich zu sein. Pinguart und Silbereisen halten fest, dass in der Oberstufe die Auswirkungen guter Schulleistungen den grösseren positiven Effekt auf die sozial-emotionalen Aspekte haben als umgekehrt (vgl. 2000, S. 86).

Die Wechselwirkungen zwischen der leistungsmotivationalen, emotionalen und sozialen Integration auf der Ebene einer Person sind unbestritten. Die soziale Integration kann aber nicht nur von einer Person, dem integrierten Kind, aus angesehen werden, sondern die Klasse als

Ganzes muss in die Betrachtung miteinbezogen werden. Und dieser Betrachtungsweise, den sozialen Prozessen in Schulklassen, gibt Eckhart zu bedenken, wird zu wenig Bedeutung beigemessen. Es bestehe eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Anspruch nach sozialer Integration und der beobachtbaren Wirklichkeit (vgl. 2011, S. 136).

3.1.1 Soziale Integration und ihre Auswirkungen auf das Selbst

Weshalb ist das Integriertsein für Kinder und Jugendliche so wichtig, was lernen sie dadurch?

Grundmann beschreibt, dass die soziale Integration Heranwachsenden ermöglicht, Einsichten in soziale Beziehungsgefüge, ihre spezifischen Regeln und ihre Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen und zu erkunden (vgl. 2002, S. 37).

Das Eingebunden-Sein in ein soziales Umfeld (Familie, Schule...) bedingt ein ständiges Abgleichen von unterschiedlichen Interessen, den eigenen, die des anderen sowie ein Aushandeln von verschiedenen Handlungsmöglichkeiten. Jeder Einzelne erlebt dabei die Wirksamkeit seiner Handlungen. Manche dieser Handlungen oder Strategien sind erfolgreich, manche nicht. Dieses Wirksamkeitserleben beeinflusst nicht nur die Beziehungen zu anderen Personen, sondern auch die Wahrnehmung der eigenen Person, in dem was wir sind und was wir wollen (vgl. ebd. S. 37). „Zugleich ist die Erfahrung der Handlungswirksamkeit eine zutiefst individuelle Erfahrung der Bedürfnisbefriedigung“ (ebd., S. 40). Aus diesem Erleben von Handlungswirksamkeit, zum einen in der Beziehung eines Kindes mit seinen Eltern, zum anderen in den Aushandlungsprozessen mit Gleichaltrigen konstruiert sich eine „lebensweltlich gebundene Handlungsbefähigung“ (vgl. ebd., S. 38). Diese Handlungsbefähigung ermöglicht es gemachte Erfahrungen zu reflektieren, einzuordnen, neue Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und diese Erkenntnisse auf zukünftige Handlungen zu übertragen (vgl. ebd., S. 39).

3.1.1.1 Familie

Das erste soziale Gefüge in das ein Kind integriert ist, ist seine Familie. Die Eltern vermitteln dem Kind ihre eigenen Handlungsstrategien und ihre eigene Werthaltung. Unter der Voraussetzung der gegenseitigen Anerkennung, des Aufeinander-Eingehens und der Aufrechterhaltung der Interaktionen entwickeln Kinder ein positives Beziehungsverständnis, in dem die eigenen Interessen und Bedürfnisse wahrgenommen werden (vgl. ebd., S. 41). Die Grundvoraussetzung der Koordination und Regulation der unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen in der Familie ist die grundsätzliche Bereitschaft zur Kommunikation (vgl. ebd.). „Weigern sich Eltern z.B. dem Kind zuzuhören, kann das Kind keine Wirksamkeitserfahrung aufbauen oder nur eine, die mit einem hohen Mass an Anpassung und Restriktionen verbunden ist“ (Schneewind et al.; zitiert nach Grundmann, 2002, S. 42). Erlebt sich ein Kind als Mitgestalter und nicht bloss als Teilhaber von Interaktionen, wird es von seinen Bezugspersonen als hand-

lungsfähig eingeschätzt und wird ihm ein gewisser Handlungsspielraum übertragen, so schätzt das Kind die Erfolgsaussichten seines Handelns positiv ein (vgl. ebd., S. 42). Die durch die Eltern unterstützte Erfahrung der Handlungswirksamkeit stärkt die Handlungsbefähigung des Kindes. Auch Hintermair, Knoors und Marschark weisen darauf hin, dass eine gute Eltern-Kind-Beziehung die emotionale Stabilität und das soziale Verhalten eines Kindes mit Gleichaltrigen beeinflussen (vgl. 2014, S. 64).

3.1.1.2 Gleichaltrige

Grundmann sieht die Beziehungen zu Gleichaltrigen als wesentlichen Motor für die Entwicklung der Handlungsbefähigung. Im Zusammenspiel mit Gleichaltrigen zeigt sich, ob die im Elternhaus gelernten Strategien des sich Behauptens und des Argumentierens auch hier wirksam sind oder allenfalls angepasst werden müssen (vgl. 2002, S. 43). In Beziehungen zu Gleichaltrigen lernen Heranwachsende wirkungsvolle Argumentations- und Handlungsstrategien kennen und einzusetzen. Diese ermöglichen es ihnen, eigene Interessen zu vertreten. Sie lernen, wann sie ihre Interessen durchsetzen können und wann es besser ist nachzugeben. Sie lernen die Kunst des Verhandels, erkennen aber auch, wann es nötig ist, die Kooperation zu verweigern (vgl. ebd., S. 43). Sich selbst zu kennen, zu wissen was man will und wie man seine eigenen Interessen umsetzen kann, setzt voraus, dass man weiss, wie man auf andere wirkt und eine Ahnung davon hat, wie man die anderen von seinen Ansichten überzeugen kann (vgl. ebd., S. 37). Dies setzt die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (was will der andere und wieso will er es) zu deren Differenzierung (was ist in Bezug zu meiner Ansicht verschieden) und Koordinierung (wie können wir beide Anliegen miteinander verbinden) voraus (vgl. ebd., S. 44).

3.2 Freundschaften und Beziehungen zu Gleichaltrigen

Siegler, DeLoache und Eisenberg definieren Freundschaft als „enge, auf Gegenseitigkeit angelegte positive Beziehungen zwischen Menschen“ (2011, S. 501).

Soziale Kontakte zu Gleichaltrigen sind für eine gesunde sozio-emotionale Entwicklung äusserst wichtig. Freunde schenken Vertrauen, vermitteln Geborgenheit, leisten Unterstützung in allen Lebenslagen und vermitteln einem das Gefühl, toll zu sein (vgl. Zimmermann, 2013, S. 32). Freundschaften ermöglichen auch soziales Lernen in einem „geschützten“ Umfeld. In Beziehungen mit Gleichaltrigen können Kinder und Jugendliche Verhaltensweisen ausprobieren und trainieren und entwickeln dadurch soziale Fähigkeiten im gegenseitigen Umgang (Siegler et al., 2011, S. 499). Nicht nur soziale Fähigkeiten werden entwickelt, sondern auch ein eigener Wertekanon und Weltwissen entstehen durch vielfältige Kontakte mit anderen Menschen (Hintermair, 2008, S. 142). Freunde spielen noch eine weitere, vor allem in der Pubertät wich-

tig werdende Rolle. Sie leisten einen grossen Beitrag bei der Ablösung von den Eltern (vgl. Valtin, 1991, S. 31).

Befreundete Kinder helfen sich gegenseitig bei der Bewältigung von Problemen und unterstützen sich bei anstehenden Aufgaben (vgl. Siegler et al., 2011, S. 500). So erfüllen Freunde in der Klasse für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche einen ganz praktischen Beitrag im alltäglichen Geschehen. Sie bieten Hilfe zum Beispiel im Unterricht oder bei Hausaufgaben und sie leisten Unterstützung in herausfordernden kommunikativen Situationen wie beispielsweise der Pause (vgl. Born, 2009, S. 92).

Fühlen sich die Kinder und Jugendlichen von ihrem Umfeld verstanden und akzeptiert, erhöht sich das Selbstwertgefühl was einen positiven Einfluss auf das Selbstbild hat. Für Sullivan (1953) sind Freundschaften für das Wohlbefinden grösserer Kinder unerlässlich. Weiter ist er der Meinung, dass von ihren Peers abgelehnte Kinder und Jugendliche Minderwertigkeitsgefühle entwickeln, unter Einsamkeit leiden, an ihren Fähigkeiten zweifeln und verunsichert sind (vgl. Siegler, et al., 2011, S. 500).

3.2.1 Adoleszenz

Mit zunehmendem Alter wird „die Anerkennung durch Peers eine wichtige Quelle der Selbstbewertung“ (Pinquart & Silbereisen, 2000, S. 85) und der emotionalen Unterstützung (vgl. Siegler et al., 2011, S. 500). Azmitia und Ittel weisen darauf hin, dass Freundschaften nicht im Vakuum, sondern in der Gemeinschaft unter Gleichaltrigen entstehen und die Auswahl der potentiellen Freunde von der hierarchischen Stellung in der Klasse und des Rufes abhängt. Die Stellung und der Ruf haben einen Einfluss darauf, ob ein Kind Freunde findet und welche Freunde es findet (vgl. 2002, S. 103).

In der Pubertät werden Freundschaften zunehmend durch einen grösser werdenden Anteil an Selbstmitteilung intimer. Die Erwartungen an Freunde verändern sich. Vertrauen, Intimität und Loyalität stehen im Mittelpunkt der Beziehung (vgl. ebd. S. 106). Die Freundschaften von Mädchen und Knaben unterscheiden sich. Freundschaften von Mädchen zeichnen sich durch eine höhere Selbstmitteilung und eine grössere Intimität aus als die der Knaben. Zudem ist es für Mädchen schwieriger sich vorzustellen, mehrere enge Freundschaften gleichzeitig zu haben. Knaben dagegen gehen ihren Aktivitäten eher in grösseren Gruppen nach und haben auch keine Probleme mehrere enge Freundschaften gleichzeitig zu pflegen. Sie erleben mehr Konkurrenz unter Freunden, da sie von diesen als kompetent wahrgenommen werden wollen (vgl. Zarabaty; in ebd. S. 107). Doch bei beiden Geschlechtern gilt, dass sie sich ihre Auffassung von der Welt und ihrer Identität durch die Interaktionen mit anderen ko-konstruieren (vgl. Kurtines; in ebd. S. 106).

Durch die Reaktionen, das Verhalten und den Rückmeldungen enger Freunde werden das Selbstbild und das Werteschema eines Jugendlichen bestärkt oder in Frage gestellt. In Gesprächen oder bei gemeinsamen Aktivitäten mit Freunden wird Erlebtes, sei es positiv oder negativ erörtert. Meinungen und Ansichten werden verglichen und in das Selbstbild der Jugendlichen integriert (vgl. ebd., S. 101). Dies geschieht wie Azmitia und Ittel in ihren Untersuchungen festgestellt haben, jedoch unterschiedlich. Sie zeigen, dass Jugendliche mit einem hohen Selbstwertgefühl anders mit Verstößen gegen das Vertrauen, die Intimität und der Loyalität umgehen, als Jugendliche mit einem niederen Selbstwertgefühl. Jugendliche mit einem hohen Selbstwertgefühl sprechen mit ihren Freunden über die Verletzungen und entwickeln neue Einsichten über sich selbst und die Freundschaft. Haben Jugendliche ein niederes Selbstwertgefühl, vermeiden sie das Gespräch mit Freunden und neigen dazu über der Sache zu grübeln und die Ursachen des Verstosses bei sich selber zu suchen (vgl. ebd. S. 110), was die Ansichten von Sullivan (siehe S. 15) unterstützt.

3.2.2 Freundschaften im Verlauf der Kindheit und der Jugend

Freunde zu haben ist für Kinder und Jugendliche äusserst wichtig, wie aus den oben vorgestellten Aspekten ersichtlich wird. Doch auf welchen Grundlagen basieren Freundschaften und wie verändern sie sich mit dem Alter der Kinder?

Die Auswahl der Freunde unterliegt in den verschiedenen Altersstufen unterschiedlichen Kriterien. Selman unterscheidet fünf verschiedene Stufen in der Entwicklung von Freundschaften.

Stufe 0: In der frühen bis mittleren Kindheit (ca. 3 bis 8 Jahre)³ entstehen Freundschaften durch räumliche Nähe und drehen sich vor allem um das gemeinsame Spielen. Gute Freunde tun dieselben Dinge und sind nett miteinander (vgl. Selman, 1984, S. 153, 154).

Stufe 1: Im Alter von ca. 5 bis 9 Jahren sind Freunde vor allem dazu da, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Um Freunde zu werden, müssen die Vorlieben und Abneigungen des Gegenübers erkannt werden. Selman betont, dass in dieser Phase die Interessen einer Person zum fixen Massstab erhoben werden (vgl. ebd., S. 155).

Stufe 2: Auf dieser Stufe (ca. 7 bis 12 Jahre) können Kinder die Perspektive des anderen übernehmen. Die Vorlieben und Abneigungen beider Partner werden aufeinander abgestimmt. Obwohl die Wechselseitigkeit in der Beziehung schon erkannt wird, steht immer noch im Vordergrund, dass die Beziehung den eigenen Anliegen dient (vgl. ebd., S. 157).

Stufe 3: Zwischen ca. 10 und 15 Jahren wird Freundschaft als ein dauerhaftes, stabiles System betrachtet. Das Entdecken der Eigenschaften und der Persönlichkeit des anderen stehen

³ Ungefähre Altersangaben, Selman (1984), S. 302

im Zentrum der Beziehung. Enge Freunde stehen einander bei. Gleichzeitig hat die Freundschaft etwas Besitzergreifendes, die Beziehung muss gegen mögliche Eindringlinge verteidigt werden (vgl. ebd., S. 159).

Stufe 4: Ab dem 12. Altersjahr bis ins Erwachsenenalter wird zwischen einer engen Freundschaft und einer lockeren Beziehungen unterschieden. Freundschaften werden zunehmend Identitätsstiftend, indem „man dazu neigt, sich selbst über die Beziehungen, die man unterhält, zu definieren“ (ebd., S. 160). In engen Freundschaften wird Rücksicht aufeinander genommen, die individuellen Bedürfnisse werden anerkannt und Wünsche gegenseitig befriedigt.

Aus dem Modell der Freundschaftsentwicklung geht hervor, dass Kinder und Jugendliche auf den verschiedenen Stufen über unterschiedliche soziale Kompetenzen verfügen oder verfügen sollten um altersgerechte Freundschaften aufbauen zu können. Je nach Stufe soll ein Kind unter anderem ein guter Spielkamerad sein, Hilfe leisten können, seine eigenen und die Bedürfnisse des anderen erkennen, Konflikte lösen können und die eigenen und die Gefühle des anderen benennen, erkennen und reflektieren können. In welchem Alter die Kinder die einzelnen Entwicklungsstufen erreichen, ist individuell unterschiedlich.

3.3 Hindernisse in der Interaktion

Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung haben dieselben Bedürfnisse wie hörende Kinder. Sie möchten in einer Klasse Freunde finden und dazugehören. Ob dies besser oder weniger gut gelingt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sicher ist, dass der Mangel an engen Freundschaften eine entscheidende Bedeutung auf die Entwicklung des Kindes hat (vgl. Hintermair & Lukomski, 2010, S. 96).

An dieser Stelle soll betont werden, dass in keiner Weise die Auffassung besteht, dass die nun beschriebenen und möglicherweise auftretenden Schwierigkeiten, alle Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung betreffen. Es soll eine Zusammenstellung dessen sein, mit welchen Problemen und Ansichten anderer, hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche konfrontiert werden oder ausgesetzt sein können.

Die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Freundschaft zwischen hörgeschädigten und gut hörenden Kindern und Jugendlichen können neben den Problemen in der Interaktion und der Kommunikation auch durch eine Stigmatisierung erschwert sein.

3.3.1 Interaktion und Kommunikation

Hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind auf das Einhalten von Kommunikationsregeln angewiesen. Dazu gehören eine deutliche Sprache, ev. Schriftsprache, Blickkontakt, minimaler

Störlärm und gute Lichtverhältnisse. Blickkontakt bedeutet beispielweise, dass beim Spielen nicht gleichzeitig auf den Spielgegenstand geschaut und gesprochen werden kann, wenn der schwerhörige Spielpartner etwas verstehen soll. Für hörbeeinträchtigte Kinder bedeutet das, dass sie die Kommunikationsregeln selber kennen und dem Spielpartner mitteilen können (vgl. Schmidt, 2008, S. 26). Für Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung heisst das, dass sie ihre Behinderung nicht verstecken können. Doch gerade in der Pubertät wählen viele Jugendliche aus dem Wunsch heraus nicht anders zu sein, diese Taktik (vgl. Born, 2009, S. 42). Dem hörenden Partner können die Kommunikationsregeln, zum Beispiel das Kommunizieren in Schriftsprache, mühsam erscheinen und verlangen Geduld und Verständnis (vgl. Schmidt, 2008, S. 26).

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Interaktion zwischen Menschen auf sozialen Regeln basiert. Diese werden unbewusst in vielfältigen Begegnungen mit anderen Menschen erlernt und verinnerlicht. Dietzel macht darauf aufmerksam, dass hörbeeinträchtigte Kinder, bedingt durch ihre sprachlichen Defizite einerseits und gesellschaftlichen Aspekten andererseits, von klein auf gefährdet sind, in eine soziale Isolation zu geraten (vgl. 2004, S. 55). Dieser mögliche Erfahrungsmangel kann dazu führen, dass ein Kind seine Verhaltensweisen nicht den Gepflogenheiten dieser unbewussten sozialen Regeln anzupassen vermag. Soziale Isolation hätte auch zur Folge, dass ein Kind keine angemessene soziale Reife entwickeln kann (vgl. ebd., S. 68). Hintermair betont, dass ein früher Zugang zur Sprache eine hohe Entwicklungsrelevanz hat. Denn diese ermöglicht soziale Interaktionen und die damit verbunden vielfältigen Erfahrungen mit anderen. „Wir lernen die sozialen Regeln, Werte und Normen, die in einer Gesellschaft Gültigkeit haben (sollen), nicht per Mitteilung oder Gesetzestext, sondern vorwiegend durch den Austausch und kommunizierte Erfahrungen mit anderen Menschen“ (2008, S. 142).

3.3.2 Stigmatisierung

Neben den Kommunikationsschwierigkeiten können auch anatomische Missbildungen zur Ablehnung führen. Sprachliche Auffälligkeiten, wie undeutliches Sprechen, werden oft mit verminderter Intelligenz gleichgesetzt und unerklärliche Verhaltensweisen sowie ausbleibende Antworten können beim hörenden Interaktionspartner auf Unverständnis und Ablehnung stossen (vgl. Schmidt, 2008, S. 25). Hörgeschädigte Kinder können durch die Reaktionen der hörenden Kinder sehr verletzt werden. Verstohlene Blicke, bohrende Fragen, Tuscheln mit anderen oder Auslachen des hörbeeinträchtigten Kindes führen zu Schamgefühlen, Selbstzweifeln und dem Gefühl der Einsamkeit (vgl. ebd., S. 26). Häufige Erlebnisse dieser Art hinterlassen Spuren und führen möglicherweise zu einem niederen Selbstwertgefühl, was wiederum Auswirkungen auf den Umgang mit Verstössen innerhalb von Freundschaften nach sich zieht (siehe Kapitel 3.2.1).

3.3.3 Theory of Mind

Je älter die Kinder werden, umso wichtiger wird die Perspektivenübernahme im Freundschaftskonzept. Selman beschreibt, dass es bereits für Kinder ab 5 Jahren wichtig in einer Freundschaft ist, die Vorlieben und Abneigungen des Gegenübers zu erkennen. Diese Übernahme der Perspektive verlangt von einem Kind die Fähigkeit, über sich und die anderen nachdenken zu können. Darin sehen Hintermair, Knoors und Marschark den Grundbaustein zum Aufbau von sozialen Beziehungen innerhalb und ausserhalb der Familie (vgl. 2014, S. 145). „Die metakognitive Fähigkeit, über mentale Zustände wie Erinnerung, Annahmen, Wünsche und Absichten nachzudenken, ist ein Aspekt sozialer Kognition, den man als Theory of Mind bezeichnet“ (ebd. S. 145). Dieses Erkennen von Wünschen und Absichten beim Gegenüber ermöglicht dem Einzelnen zu verstehen, dass zwischen diesen Wünschen und Absichten sowie den Handlungen des anderen, eine Verbindung besteht (vgl. Siegler et al., 2011, S. 265). „Die Emotionen, Motivationen, Gedanken und Annahmen anderer zu verstehen, ist tatsächlich ebenso wichtig wie das gegenseitige Begreifen der kommunikativen Absichten und Äusserungen in sozialen Interaktionen mit Menschen“ (Hintermair et al., 2014, S. 145). In Bezug zu Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung verweisen Hintermair et al. auf zahlreiche Studien. Diese kommen mehrheitlich zum Schluss, dass gehörlose und schwerhörige Kinder oder Kinder mit einem Cochlea Implantat, welche hörende Eltern haben, eine Verzögerung in der Entwicklung der Theory of Mind aufweisen. Gehörlose oder schwerhörige Kinder mit Gehörlosen oder schwerhörigen Eltern schnitten in den Studien besser oder z.T. gleich gut ab wie hörende Kinder (vgl. ebd. S. 146). Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung durchlaufen dieselben Entwicklungsschritte wie hörende Kinder, aber nicht in derselben Geschwindigkeit. Gründe für eine Verzögerung in der Entwicklung der Theory of Mind im Vergleich mit Gleichaltrigen sind aus Sicht von Hintermair et al. eine bei hörbeeinträchtigten Kindern häufig auftretende Sprachentwicklungsverzögerung sowie eine relativ niedrigere Sprachkompetenz (vgl. ebd., S. 146).

3.4 Cliques

Wie schon erwähnt, bilden sich Freundschaften nicht im luftleeren Raum, sondern in der Gemeinschaft mit anderen. Aus dieser Gemeinschaft heraus, sei es in Schulklassen oder in der Freizeit, gehört für die Kinder und Jugendlichen zur sozialen Begebenheit, sich in Cliques zu gruppieren. Siegler et al. bezeichnen Cliques als Freundschaftsgruppen. Kinder und Jugendliche schliessen sich freiwillig solchen Gruppierungen an oder sie bilden diese neu (vgl. Siegler et al., 2011, S. 513). Krappmann und Oswald weisen zudem darauf hin, dass sich Cliques ohne Unterstützung von Erwachsenen organisieren und ihre Angelegenheiten ohne deren Dazutun regeln (vgl. 1995, S. 43).

In der mittlern Kindheit und frühen Adoleszenz sind die Ähnlichkeiten der Gruppenmitglieder ein zentrales Merkmal der Cliques (vgl. Siegler et al., 2011, S. 513). Das Zusammensein in Cliques bietet den Mitgliedern eine Bestätigung der gemeinsamen Eigenschaften sowie ein Gefühl der Zugehörigkeit (vgl. ebd., S. 513). Ein Wir-Gefühl entsteht.

Gekennzeichnet sind diese Gruppen durch gemeinsam getragene Normen, zum Beispiel den Kleidungsstil oder das Verhalten (vgl. ebd., S. 514). Kinder und Jugendliche, welche nicht in dieses Schema passen, werden möglicherweise nicht in Cliques aufgenommen oder führen zu einem Ausschluss. „Ein Konformitätsfehler – und mag er noch so trivial erscheinen...- kann dazu führen, von der Gruppe verspottet oder gemieden zu werden“ (ebd., S. 514). Kinder und Jugendliche können sich ihre Gruppenzugehörigkeit nicht immer selber wählen. Der Konsens der Clique entscheidet, ob jemand dazugehört oder nicht (vgl. Brown; in ebd., S. 514). Im Jugendalter ist es wichtig einer beliebten Gruppe anzugehören.

Je nachdem welcher Gruppe ein Kind oder Jugendlicher zugerechnet wird, steigt oder fällt sein Ansehen bei den anderen. Das führt dazu, dass der oder die Betreffende von anderen Peers Anerkennung erfährt, abgelehnt oder ignoriert wird (vgl. Horn; in ebd., S. 514). Diese Anerkennung oder Ablehnung hat Auswirkungen auf das Selbstbild der einzelnen Kinder und Jugendlichen. Schütz beschreibt es so: „Die Wertschätzung der eigenen Person geht Grossteiles auf soziale Quellen zurück“ (2000, S. 191). Kinder und Jugendliche erhalten Informationen aus den Rückmeldungen der anderen und stellen soziale Vergleiche an (vgl. Philipp und Frey; nach ebd., S. 191). Zudem beobachten und erleben sie sich selbst im Zusammenspiel mit anderen (vgl. ebd.). Diese Selbstwahrnehmung, die sozialen Rückmeldungen sowie die sozialen Vergleiche „dienen als Informationsquellen für die Selbstbewertung“ (Schütz, 2000, S. 192).

3.4.1 Beliebte und unbeliebte Kinder und Jugendliche

Cliques bilden sich während der Schulzeit sowohl bei den Knaben als auch bei den Mädchen um eher die Kinder, welche beliebt, sportlich und kooperativ sind (vgl. Farmer & Rodkin; in Siegler et al., 2011, S. 513). Ein wichtiger Faktor für die Beliebtheit eines Kindes ist seine körperliche Attraktivität. Die Wahrscheinlichkeit zu den beliebten Kindern zu gehören, erhöht sich mit deren Attraktivität (vgl. Longlois et al.; ebd., S.518). Zudem hat der Status eines Kindes oder Jugendlichen auch mit der Beliebtheit seiner/ihrer Freunde zu tun. Die Beliebtheit eines Kindes steigt, wenn es sich mit beliebten Kindern umgibt (vgl. Eder; Sabongui, Bukowski & Newcomb; in ebd., S.518). Der soziometrische Status eines Kindes oder eines Jugendlichen wird noch von anderen Faktoren bestimmt. Wölfer beschreibt, dass emphatische Kinder, welche die Perspektive von anderen berücksichtigen und ihre Hilfe anbieten, stärker sozial eingebunden sind als andere. Ob diese Kompetenzen nun die Ursache für das bessere soziale Ein-

gebundensein oder die Folge davon ist, lässt sich nicht beantworten. Vermutet wird eine Wechselwirkung (vgl. 2013, S. 34).

Rubin et al. meinen, dass beliebte Kinder recht geschickt darin sind, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten und die Beziehung zu ihnen aufrecht zu erhalten (in Siegler et al., 2011, S.518).

„Wenn beliebte Kinder beispielsweise zu einer Gruppe von Kindern hinzukommen, die gerade miteinander reden oder spielen, dann versuchen sie zuerst abzuschätzen, was in der Gruppe gerade los ist, um sich dann der Gruppe anzuschliessen indem sie über dasselbe Thema sprechen oder sich an derselben Aktivität beteiligen wie die Gruppe“ (Puttalaz; in ebd., S. 518).

Dadurch vermeiden sie, unangebrachte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wenn sie sich einer Gruppe hinzugesellen (vgl. Dodge, Schlundt, Schocken & Degulach; in ebd.).

Abgelehnte Kinder sind meist übermässig aggressiv, neigen zu störendem Verhalten oder sind verschlossen (vgl. ebd. S. 519/520). Eine zweite Kategorie von abgelehnten Kindern zeigt ein anderes Verhalten als die aggressiven. Kinder, welche sich zurückziehen, misstrauisch, ängstlich oder schüchtern sind, fallen ebenfalls in die Kategorie der abgelehnten Kinder (vgl. ebd., S. 520). Beides, der soziale Rückzug wie auch die Aggressivität kann sowohl Ursache wie auch eine Folge der erfahrenen Ablehnung sein (vgl. ebd.).

3.4.2 Schwierigkeiten der Teilhabe in Cliques

Beliebte und abgelehnte Kinder zeichnen sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:

Beliebte Kinder:

- sind attraktiv,
- haben beliebte Freunde,
- verfügen über soziale Kompetenzen,
- sind geschickt in der Kontaktaufnahme.

Abgelehnte Kinder:

- sind aggressiv,
- zeigen störendes Verhalten,
- sind sozial zurückgezogen,
- misstrauisch,
- schüchtern oder
- ängstlich

Was kann das für Kinder und Jugendliche mit einer Hörbehinderung bedeuten? Beliebte Kinder verfügen gerade über die Kompetenzen, welche für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Beeinträchtigung teilweise schwierig zu erwerben sind. Die bereits erwähnten möglichen Stigmatisierungen wie das Tragen von Hörgeräten, Cochlea Implantaten oder anatomische Missbildungen der Ohrmuschel können die körperliche Attraktivität herabsetzen.

Das, was beliebte Kinder auszeichnet, sich zu einer Gruppe hinzugesellen und dem Thema anzuschliessen, ist für Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung schwer zu leisten, da sie möglicherweise nicht verstehen können, worüber gesprochen wird und deshalb in Gruppendiskussionen benachteiligt sind. Dadurch vergrössert sich die Gefahr, dass sie in der Kontaktaufnahme in Gruppensituationen als ungeschickt erscheinen. Auch wenn sich das hörbeeinträchtigte Kind bemüht die anderen gut zu verstehen, erfordert dies eine gesteigerte Aufmerksamkeit und eine grosse Anstrengung (vgl. Schmidt, 2008, S. 27). Diese gesteigerte Aufmerksamkeit kann zu einer Überlastung führen. Um sich zu erholen und etwas Ruhe zu haben, zieht sich das Kind möglicherweise zurück. Wird diese Pause von den anderen als Rückzug gedeutet, läuft das Kind Gefahr ein weiteres Merkmal des abgelehnten Kindes auf sich zu ziehen.

Kinder, welche durch störendes Verhalten auffallen, gehören ebenfalls eher zu den abgelehnten Kindern. Dietzel, Gutjahr und Hintermair geben an, dass hörgeschädigte Kinder und Jugendliche in aktuellen Studien zu signifikant mehr Verhaltensauffälligkeiten neigen als andere Kinder und Jugendliche (vgl. 2011, S. 27). Die Verhaltensauffälligkeiten zeigen sich unter anderem in den Bereichen des sozialen Rückzugs, des dissoziales oder aggressives Verhaltens und der sozialen Probleme (vgl. ebd.). Sie weisen aber auch auf Studien hin, welche beschreiben, dass Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung, welche eine Regelschule besuchen, deutlich weniger Auffälligkeiten zeigen, als diejenigen, welche eine Sonderschule besuchen (vgl. ebd.).

3.5 Fragestellung und Hypothese

Die soziale Integration von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung stellt eine Herausforderung für alle Beteiligten dar. Die möglicherweise auftretenden, spezifischen Auswirkungen der Hörbehinderung kann die soziale Integration der Kinder und Jugendlichen in ihren Regelklassen erheblich erschweren.

Je älter das Kind wird, desto schwieriger kann sich die soziale Integration gestalten, da das Aufrechterhalten von Freundschaften immer schwieriger erscheint. Diese wandeln sich weg vom spielerischen Zusammensein, hin zu kommunikativen Interaktionen. Kann sich ein hörbe-

einträchtigtes Kind am spielerischen Geschehen noch eher ungehemmt beteiligen, stösst es bei mehrheitlich kommunikativen Anlässen im Jugendalter auf immer grössere Hindernisse.

Haben all die in der Theorie erwähnten möglichen Schwierigkeiten eine Auswirkung auf die soziometrische Stellung der einzelnen Kinder und Jugendlichen? Werden sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vermehrt gemieden und erhalten weniger positive Zuwendung als diese? Werden sie ignoriert oder erhalten mehr negative Zuwendung als die anderen? Haben sie gleich viele Freunde in der Klasse wie die anderen? Sind sie genauso oft Mitglieder in Cliques wie ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden? Besteht für Jugendliche mit einer Hörbehinderung eine höhere Gefahr, auf der Sekundarstufe 1 vermehrt in eine Aussen-seiterrolle und in die soziale Isolation geraten?

Diesen Fragen soll anhand der folgenden fünf Hypothesen in dieser Masterthese nachgegangen werden.

Hypothese 1
Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung werden von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern eher gemieden.

Hypothese 2
Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung sind im Vergleich zu ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden weniger beliebt.

Hypothese 3
Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung haben in ihren Regelklassen weniger Freunde als gut hörende Gleichaltrige.

Hypothese 4
Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung sind in ihren Klassen weniger oft in Cliques eingebunden als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler.

Hypothese 5
Es zeigt sich bei den oben erwähnten Kriterien, wie „gemieden werden“, Freundschaft, Clitzuzugehörigkeit und Beliebtheit einen Unterschied zwischen der Primarschule und der Sekundarstufe 1 zu Gunsten der Primarschülerinnen und Primarschülerschüler.

Mit der Auswertungen der Daten soll versucht werden, Antworten auf die Hypothesen zu finden. Diese beschränken sich jedoch auf eine soziometrische Betrachtungsweise. Dennoch lässt das Zusammenspiel der Hypothesen einen Rückschluss auf die soziale Integration der einzelnen Kinder und Jugendlichen sowie auf die hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler als Gruppe zu.

4 Begründung der Forschungsmethodik

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine soziometrische Analyse, welche das Beziehungsgeflecht einzelner Klassen sichtbar macht. Das von Eckhart, Stucki, & von Wyl (2011) entwickelte Computerprogramm SOZIO der Pädagogischen Hochschule Bern, bietet die Möglichkeit, die in Kapitel 3.5 gestellten Fragen für die einzelnen hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen zu beantworten. Mit der Analyse der Werte der einzelnen Kinder und Jugendlichen kann überprüft werden, in wie weit sich die Hypothesen stützen lassen oder eben nicht.

Dem Programm SOZIO liegen die Fragen nach Anzahl und Intensität von Sprechakten sowie Ärgerkontakten zu den Mitschülerinnen und Mitschüler zugrunde. Dies kann die berechtigte Frage aufwerfen, ob das der richtige Weg zur Untersuchung sein kann. Zumal hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche gerade im Bereich Kommunikation ihre Schwierigkeiten haben. Durch den Besuch einer Regelklasse sind die hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen jedoch auch den Kommunikationsbedingungen und dem Kommunikationsverhalten von hörenden Mitschülerinnen und Mitschülern ausgesetzt. Es ist deshalb angebracht, das soziale Eingebundensein von hörbeeinträchtigten Kindern in ihren Regelklassen mit Hilfe dieser Untersuchungsmethode zu ermitteln, zumal das in diesem Falle hörende Umfeld ja auch ihr Umfeld ist und sie sich darin behaupten müssen.

Das Programm SOZIO eignet sich aus folgenden Gründen für die Untersuchung.

Um die Entwicklung der sozialen Integration über die Jahrgangsstufen hinweg miteinander vergleichen zu können, wird ein Instrument benötigt, das auf all diesen Stufen anwendbar ist. Auch der Kritikpunkt von Becker, Blochius und Hintermair, dass hörgeschädigte Kinder und Jugendliche mit den Leseanforderungen des Erhebungsinstrumentes zurechtkommen müssen, muss beachtet werden (vgl., 2013, S. 416). Auch Eckhart, Stucki und von Wyl beschreiben dieses Problem. Nicht nur, dass die Selbstbeurteilung mittels Fragebogen an sich schon gute sprachliche Kompetenzen erfordern, sondern auch möglicherweise vorkommende Negativaussagen hohe sprachliche Kenntnisse erfordere (vgl. 2011, S. 5).

Ein weiterer Punkt, den es vor allem in Schulklassen zu beachten gibt, ist die soziale Erwünschtheit. Gerade in Schulklassen herrscht eine genaue Vorstellung davon, was ein ange-

messenes Verhalten ist (vgl. ebd.). Die Kinder und Jugendlichen wissen, was sich gehört und was nicht. Zudem erleben sie, dass unangemessenes Verhalten Sanktionen nach sich zieht.

In der Untersuchung soll auf eine explizite „Fremdbeurteilung“ oder „Fremdbewertung“ durch die Lehrperson oder durch die Mitschüler verzichtet werden, da diese immer individuellen Wahrnehmungs- und Beurteilungstendenzen unterliegen (vgl. ebd., S. 6).

Das Programm lässt sich auf allen Jahrgangsstufen einsetzen und die sprachlichen Anforderungen sind minimal. Die soziale Erwünschtheit und eine Fremdbewertung fallen weg, da die Kinder ihre erlebten Interaktionen auflisten (s. Kapitel 4.3.1).

Mit Hilfe der Soziometrie soll eine momentan erlebte „Wirklichkeit“ abgebildet werden, welche aus den Antworten zur erlebten Realität der Kinder und Jugendlichen hervorgeht.

4.1 Soziometrie

Heute wird unter Soziometrie die „Erhebung, Darstellung und Analyse interpersoneller Beziehungen in Gruppen“ verstanden (Dollase, 2012, S. 27). Mit diesem Testverfahren werden gegenseitige Kontakte der Gruppenmitglieder, die bestehenden Zuneigungen und Abneigungen ermittelt und sichtbar gemacht. Die Beziehungen zwischen einzelnen Personen und Gemeinschaften innerhalb zuvor definierten Gruppen werden analysiert, dargestellt und anschliessend interpretiert.

Ein wichtiges, spezifisches Merkmal der Soziometrie ist die Gegenseitigkeit der jeweiligen Beziehungen. Ein Individuum steht mit allen anderen Gruppenmitgliedern in Kontakt und ist damit sowohl Sender als auch Empfänger von Botschaften. Auf die Daten bezogen beschreibt Dollase, dass erst dann von soziometrischen Daten gesprochen werden kann, „wenn die Daten innerhalb eines in seinen Grenzen vorher festgelegten Kollektivs von Personen ... gewonnen werden (Kriterium der Gruppenspezifität) und wenn jedes Element

Abbildung 1; Beispiel eines Soziogramms

des Kollektivs sowohl *Sender als auch Empfänger* der Daten sein kann“ (Hervorhebung d. Verf., Dollase, 1976, S. 218).

Die Auswertungen werden dann in Form eines Soziogramms dargestellt (Abbildung 1). Anhand von Kreisen (weiblich) und Dreiecken (männlich), welche mit Namen oder Nummern der Gruppenmitglieder versehen sind und Pfeilen, welche die jeweilige Wahl oder Nichtwahl beschreiben, werden die Ergebnisse sichtbar gemacht (vgl. Dollase, 2013, S. 15).

4.2 Soziometrie nach Krüger

Für Krüger ist das Ziel einer soziometrischen Untersuchung das Erfassen „des sozialen Lebensraumes des einzelnen Schülers, von Gruppen wie auch von der Klasse als Ganzes“ (1976, S. 20). Eine Schwierigkeit sieht Krüger darin, eine „Masseinheit“ für die zu erhebenden Daten zu finden. Weder die „soziale Integration“ noch das „soziale Leben in einer Klasse“ sind für Schülerinnen und Schüler greifbare, „erlebbare“ Begriffe (vgl. ebd., S. 21). Erst die Gefühle, die ein Kind im Lebensraum Schulklasse wahrnimmt, wie „sich wohlfühlen“ oder „Angst haben“ werden von ihm erlebt (vgl. ebd., S. 17). Diese erlebte Wirklichkeit jedes Schülers, jeder Schülerin muss als Masseinheit fassbar werden.

Krüger sucht Fragen, welche die soziale Wirklichkeit in einer Klasse abbilden können (vgl. ebd., S. 23). Die bis dahin gestellten Fragen wie, neben wem möchtest du sitzen oder eben nicht sitzen, stellen nur Extrempositionen zur Wahl. Damit wird die soziale Umgebung in drei Felder gegliedert: positiv, neutral (bei Nichtnennung) und negativ. Die neutrale Position der Nichtnennung bleibt unberücksichtigt (vgl. ebd., S. 28). Für das soziale Miteinander in einer Schulklasse ist diese Mitte durchaus wichtig und informativ. Kinder haben in einer Schulklasse nicht nur „beste Freunde“ und „solche, mit denen sie nichts zu tun haben wollen“, es gibt auch Kinder die man mag. Die gesuchten Parameter sollen also dem Zusammensein eine Richtung geben, dabei aber eine Wertung in den negativen Bereich vermeiden und nicht nur Freunde und „Feinde“ sondern auch den Mittelbereich darstellen können (vgl. ebd., S. 30).

In zwischenmenschlichen Beziehungen spielen die beiden Aspekte Nähe und Distanz eine wichtige Rolle. Krüger betont, dass sie beide gleichzeitig in einer Beziehung vorhanden sind, sich jedoch nicht gegenseitig ausschliessen (vgl. ebd., S. 32). In einer Beziehung braucht es beides. Eine grosse Nähe kann auch zu Konflikten führen, welche den Wunsch nach mehr Distanz erhöhen. Eine Reaktion auf Konflikte und um die Distanz zu vergrössern ist, sich über den anderen zu ärgern. Das durch den Ärger signalisierte Distanzbedürfnis ist nicht negativ zu werten. „Vielmehr drückt sich in ihm die Distanz aus, die der einzelne in der sozialen Umwelt braucht“ (ebd.).

Als Dimension der Distanz in zwischenmenschlichen Beziehungen wählt Krüger den Parameter „Ärgern“. Dieser beinhaltet auch „das Ausdrücken von Ablehnung, Abstossung, Nicht-leiden-Können, ja vielleicht sogar einmal Hass“ (ebd., S. 33). Auf eine Schulklasse übertragen, kann das bedeuten, dass man sich häufig über einen Mitschüler ärgert, weil dieser den Unterricht häufig stört, man ihn sonst aber ganz gerne mag und gerne mit ihm in die Pause geht. Es kann aber auch bedeuten, dass man jemanden einfach nicht leiden kann.

Für die Dimension der Nähe wählt Krüger das Sprechen. Die Nähe zweier Menschen zeigt sich häufig im gemeinsamen Tun. Sie arbeiten, spielen und sprechen miteinander. Das Sprechen steht somit für die freiwillige Interaktion zweier Menschen (vgl. ebd., S. 35). Auf eine Klasse bezogen heisst das, dass nicht die in einer Gruppen- oder Partnerarbeit aufgetragenen Gespräche gemeint sind, sondern die Gespräche, welche durch die Initiation einer der beiden Gesprächspartner zustande kommen.

Neben den Parametern Nähe und Distanz muss noch eine Wertung für die Ausprägung der beiden Dimensionen gefunden werden. Krüger entscheidet sich für die Häufigkeit des gemeinsamen Sprechens oder des sich Ärgerns, da die Frage nach der Intensität des Ärgerns in, „wie stark ärgerst du dich über?“ einen zu grossen Wertecharakter hätte (ebd., S. 36). Für Krüger werden so erlebte Tatsachen erhoben, ohne dass nach den Beweggründen oder den zugrunde liegenden Gefühlen gefragt wird.

Jetzt bleibt noch das Problem der Häufigkeitsskala. Krüger wählt die Kategorien nie, selten, mittel, oft und immer. Eine dreistufige Skala nie, mittel, immer würde die Möglichkeiten der Antworten zu stark einschränken, die Schritte von der einen zur anderen Stufe wären zu gross (vgl. ebd., S. 37).

4.3 SOZIO: Programm zur Analyse und Unterstützung sozialer Integrationsprozesse

4.3.1 Das Verfahren

Als Grundlage des Programms dienen die im Kapitel 4.2 erwähnten Parameter. Nicht positive oder negative Wahlen werden erhoben, sondern wie Krüger es bezeichnet, „erlebte Tatsächlichkeiten“ mit möglichst geringer erlebter Wertung des anderen Menschen“ (ebd., S. 41).

Das Programm SOZIO dient als Instrument mit dem „die Interaktionen in einer sozialen Gruppe bzw. in einer Schulklasse eingeschätzt werden“ (Eckhart, 2012, S. 143). Die von Krüger vorgeschlagenen Dimensionen Nähe, repräsentiert durch das miteinander Sprechen und die

Dimension Distanz, repräsentiert durch sich über jemanden ärgern, werden in diesem Programm miteinander in Verbindung gesetzt (vgl. ebd., S. 143).

Die Durchführung der Befragung in der Schulklasse gestaltet sich äusserst einfach und sieht folgendermassen aus:

Möglichst alle Kinder einer Klasse füllen jeweils zwei Fragebogen aus (Ein Beispiel eines Fragebogens befindet sich im Anhang auf S. 10). In beiden geben sie Auskunft über erlebte Interaktionen mit ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Dabei werden folgende Fragen beantwortet:

1. Wie oft sprichst du mit XY? Sehr wenig, wenig, manchmal, häufig, sehr häufig
2. Wie oft ärgerst du dich über XY? Sehr wenig, wenig, manchmal, häufig, sehr häufig

Diese beiden Fragen beantwortet jeder Schüler und jede Schülerin für alle Klassenkameradinnen und Klassenkameraden.

Jedes Kind ist somit Sender, es gibt Auskunft über die Häufigkeit der Interaktionen mit allen anderen Kindern der Klasse und Empfänger, bedingt durch die Einschätzungen aller Mitschülerinnen und Mitschülern. Durch das Einschätzen und Eingeschätzt werden, entsteht die für eine soziometrische Analyse geforderte Gegenseitigkeit. Aus diesen wechselseitigen Beziehungsangaben der Kinder zu Nähe und Distanz entsteht ein Beziehungsgeflecht in der Schulklasse, welches differenziert betrachtet werden kann (vgl. ebd., S. 143).

Die im Kapitel 4 beschriebenen möglichen Probleme mit dem Lese- und Sprachverständnis bei einer Selbstbeurteilung in einem Fragebogen, werden durch die einfache Fragestellung berücksichtigt. Diese ermöglicht es allen Kindern und Jugendlichen von der 1. bis zur 9. Klasse die Fragen beantworten und an der Umfrage teilzunehmen (vgl. ebd.).

4.3.2 Auswertungen

Das Programm SOZIO lässt eine Auswertung auf verschiedenen Ebenen zu. Es können Aussagen sowohl auf der Ebene der Akteure (Individuum), der Ebene des Netzwerkes (Klasse) als auch auf der Ebene von Teilgruppen (Mädchen, Knaben) gemacht werden.

4.3.2.1 Ebene der Akteurin, des Akteurs

Auf der Ebene der Akteurinnen oder der Akteure, der einzelnen Schülerinnen und Schüler, werden die Dimensionen der *Nähe* und der *Distanz* über die Sprech- und Ärgerkontakte ermittelt (vgl. Eckhart et al., 2011, S. 17). Wie Krüger (siehe Kapitel 4.2) beschreibt, werden die Verbundenheit mit anderen Personen in der Dimension *Nähe* und die Abgrenzung zu ihnen in

der Dimension *Distanz* ausgedrückt. Diese und alle weiteren Werte können aus den Angaben aller Akteure zu den beiden Fragen, „wie oft sprichst du mit“ und „wie oft ärgerst du dich über“ ermittelt werden.

Dadurch, dass die Akteure immer gegenseitig aussagen zueinander machen, entstehen sogenannte Dyaden. Eine dyadische Beziehung beinhaltet immer drei Elemente. Das sind die beiden Personen A und B sowie ein ausgewähltes Kriterium, beispielsweise das miteinander Sprechen (vgl. Dollase, 1976, S. 219). Daraus lassen sich z.B. die Aussagen zweier Kinder, welche sie zu ihrer gegenseitigen Beziehung machen, vergleichen. Machen beide dieselben Angaben betreffend Sprechen und Ärgern oder sind diese unterschiedlich? Geben beide an „häufig“ oder „sehr häufig“ miteinander zu sprechen, zeigt sich das im Soziogramm als lose oder enge Freundschaft. Gibt Kind A an „häufig“ oder „sehr häufig“ mit Kind B zu sprechen, dieses spricht aber nur „manchmal“ oder seltener mit Kind A, entsteht eine asymmetrische Beziehung.

Für die beiden Dimensionen *Nähe* und *Distanz* gibt es sowohl aktive wie passive Werte. Wobei die aktiven Werte vom Akteur oder der Akteurin ausgehen und angeben, wie oft Person A mit der Person B spricht oder wie oft sie sich über diese ärgert. In der Auswertung des Programms wird das aktive Sprechen (*Nähe*) als *Zentralität*, das aktive Ärgern über jemanden (*Distanz*) als *Dezentralität* bezeichnet. Aktiv auch in dem Sinne, dass die Werte eine Aussage über die Eigenaktivität eines Kindes machen, mit welcher Häufigkeit und Intensität es diese Handlung vornimmt (vgl. Eckhart et al., 2011, S.18) .

Die passiven Werte einer Akteurin, eines Akteurs geben an, wie oft andere mit ihr/ihm sprechen oder sich über sie/ihn ärgern. Die Sprechkontakte werden mit *Prestige*, die Ärgerkontakte mit *Negativ-Prestige* bezeichnet. Der Prestigewert kann mit dem Status oder dem Ruf welcher ein Kind in der Klasse hat, verglichen werden. Es wird angenommen, dass Kinder mit einem guten Ruf sowohl mehr Macht als auch vermehrten Zugang zu Ressourcen der Klasse haben als Kinder mit einem schlechten Ruf (vgl. ebd., S. 20). Ein hoher Prestigewert deutet auf einen guten Ruf hin und ist somit positiv zu werten. Der Wert des *Negativ-Prestiges* drückt hingegen das schlechte Image eines Kindes aus. Ein hoher Wert in diesem Bereich ist negativ zu werten, denn er besagt, dass sich viele Kinder von diesem Kind distanzieren. Beide Werte sind aber mit der Zeit veränderbar. Durch bestimmte Handlungen in der Klasse kann ein Kind seinen guten Ruf ruinieren oder sein Ansehen steigern (vgl. ebd., S. 21).

Aus diesen Parametern kann für jedes einzelne Kind ein *Beliebtheitsmass* berechnet werden. „Es wird dabei angenommen, dass sich beliebte und geschätzte Akteure und Akteurinnen dadurch auszeichnen, dass die Gruppenmitglieder mit ihnen erstens häufig nahen bzw. positiven und zweitens selten distanzieren bzw. negativen Kontakt haben“ (ebd., S. 26). Das

Beliebtheitsmass kann geschlechtsspezifisch ausgewertet werden, das heisst, bei Knaben wird ersichtlich, wie beliebt er bei den Knaben seiner Klasse ist, bei den Mädchen wird das Beliebtheitsmass unter den Mädchen errechnet. Die Beliebtheitswerte eines Mädchens sind, schaut man die Gruppe der Mädchen an, meistens höher als der Beliebtheitswert eines

Mädchens in der Gruppe der Knaben. Der Beliebtheitswert eines Kindes in der Klasse ist zudem abhängig davon, ob sich die Anzahl Mädchen und Knaben stark unterscheiden. Ein Knabe kann bei den Knaben sehr beliebt sein, aber einen tiefen Wert im Klassenverband erhalten. Das geschieht dann, wenn er bei den Mädchen einen tiefen Wert erreicht, diese aber zahlenmässig häufiger vertreten sind als die Knaben.

Das Programm ermöglicht noch weitere Bereiche zu betrachten. So können einander aktive und passive Werte, die Zentralitäts- und Prestigewerte gegenüber gestellt werden. Ein hoher Zentralitätswert zeigt an, dass ein Kind häufig aktiv den Kontakt zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern sucht. Dem gegenüber steht der Prestigewert, der anzeigt wie viel Zuwendung ein Kind erhält. Positiv zu werten ist, wenn der Prestigewert höher ist als der Zentralitätswert, denn das bedeutet, dass ein Kind mehr Zuwendung von den anderen erhält als es selber geben muss. Als problematisch ist die Situation einzuschätzen, wenn ein Kind viel in die Kontaktaufnahme investiert (hoher Zentralitätswert), von anderen aber wenig Zuwendung erhält (niederer Prestigewert) (ebd., S. 22). Sind die Werte eines Kindes zwar ausgeglichen, aber sehr tief, besteht die Möglichkeit, dass sich dieses stark zurückgezogen hat.

Ein weiter Parameter, der vor allem beim Betrachten des Negativ-Prestige-Wertes, ein für ein Kind wichtigen Hinweis gibt, ist die Standardabweichung der Aussagen der Mitschülerinnen und Mitschüler. Ist die Abweichung gross, so sind deren Aussagen sehr unterschiedlich. Das heisst, einige ärgern sich sehr häufig über das betreffende Kind, andere sehr wenig. Ist die Abweichung hingegen klein, sind sich die Mitschülerinnen und Mitschüler in ihrer Aussage einig (vgl. ebd., S. 22).

4.3.2.2 Ebene einzelner Gruppen, Cliques

Auf der Gruppenebene werden zwei Parameter ermittelt. So werden enge und lose Cliques berechnet. Enge Cliques bestehen aus mindestens drei Mitgliedern, welche gegenseitig sehr häufig miteinander sprechen. In losen Cliques sprechen die Mitglieder häufig oder sehr häufig miteinander (vgl. ebd., S 27). Es ist möglich, dass einzelne Kinder mehreren engen und losen Cliques angehören.

4.3.2.3 Ebene der Klasse

Auf der Klassenebene werden die Parameter ‚Dichte Nähe‘ und ‚Häufigkeit Distanz‘ ermittelt. Gruppen mit einer hohen Dichte an Sprechkontakten deuten auf viele enge Beziehungen in-

nerhalb des Netzwerkes hin (vgl. ebd.). „In einem Netzwerk in dem viele Kontakte vorhanden sind, erhöht sich die Chance, dass auch vermehrt Freundschaften ... entstehen“ (ebd. S. 27/28). Auch das Gegenteil kann der Fall sein und die Anzahl Ärgerkontakte dominiert. Ist die Dichte der Sprechkontakte gering, wird dies mit ‚Häufigkeit Distanz‘ bezeichnet.

„Bestehen in einem Netzwerk z.B. viele positive gegenseitige Interaktionen, kann angenommen werden, dass darin Kräfte der Anziehung zwischen den Kindern wirksam werden. Es sind dies jene Kräfte, die einem Netzwerk ... den Zusammenhalt geben können. Gibt es jedoch in einem Netzwerk viele gegenseitige starke Ärgerkontakte, so besteht die Gefahr der Abstossung“ (ebd., S. 28).

4.3.2.4 Grafische Auswertung, Soziogramm

Im Programm SOZIO besteht die Möglichkeit, soziale Beziehungen und Strukturen in einer Gruppe und der einzelnen Mitglieder anhand verschiedener grafischer Module sichtbar zu machen. „Auf der Ebene des Akteurs werden die wichtigsten Kennwerte in einem Sozioprofil zusammengefasst“ (Eckhart, 2011, S. 145). Auf Netzwerkebene wird mit den Daten ein Soziogramm erstellt. Beziehungsstrukturen werden mit grafischen Symbolen dargestellt, Knaben mit Dreiecken, Mädchen mit Kreisen. Die Grösse der Symbole gibt an, wie beliebt das Kind bei den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ist. Auch die Positionen der Symbole auf dem Bild geben einen Hinweis auf die Beliebtheit der Akteure. Beliebte Kinder stehen eher im Zentrum, unbeliebtere eher am Rand. Zudem sind die Symbole so angeordnet, dass Gruppierungen sichtbar werden. Schülerinnen und Schüler, die sich nahe stehen, werden auch näher zueinander gezeichnet als solche, die sich nicht nahe stehen. Beziehungen zwischen den Akteuren werden zudem mit verschiedenen farbigen und unterschiedlich dicken Linien gekennzeichnet. In diesem Fall zeigen blaue Linien Freundschaften, rote Linien Ärgerkontakte und schwarze Linien asymmetrische Beziehungen an. Je dicker eine Linie desto stärker ist die Verbindung oder die Abstossung (vgl. Eckhart et al., 2011, S. 31). Ein Beispiel eines Soziogrammes findet sich auf Seite 48.

5 Vorgehensweise

5.1.1 Versuchsklassen finden

Alle Kinder und Jugendlichen mit einer Hörschädigung, welche integriert beschult werden, werden durch Audiopädagoginnen und Audiopädagogen begleitet und unterstützt und sind beim Audiopädagogischen Dienst Zürich (APD) erfasst. Mit dem Einverständnis und der Unterstützung der Leiterin des APD, Regula Schulthess, konnte der Kontakt zu den Audiopädagogen und Audiopädagoginnen hergestellt werden. Sie erhielten eine schriftliche Beschreibung des Projektes, mit der Bitte, die Regelklassenlehrpersonen zu informieren. Sieben Audiopädagogen und Audiopädagoginnen interessierten sich für die Untersuchung und fünf von ihnen vermittelten den Kontakt mit den Regelklassenlehrpersonen der integriert beschulten Kindern und Jugendlichen.

Über die Audiopädagoginnen und Audiopädagogen erhielten die Klassenlehrpersonen eine erste schriftliche Information zur Studie sowie die für das Projekt unabdingbare Einverständniserklärung der Eltern für die Mitwirkung ihres Kindes an demselben und eine Information und Einwilligungserklärung für die Schulleitenden. Via E-Mail bestätigten die Audiopädagoginnen und Audiopädagogen, die Lehrpersonen und die Schulleitenden ihre Bereitschaft zur Teilnahme und Mitarbeit an der Studie.

5.1.2 Auswahl der Kinder und Schulklassen

Alle Kinder von der 1. bis zur 9. Klasse an der Volksschule des Kantons Zürichs, welche von einer Audiopädagogin oder einem Audiopädagogen im Unterricht unterstützt werden, konnten zusammen mit ihrer Schulklasse an der Studie teilnehmen. Kinder welche nur eine ausser-schulische Beratung erhalten oder das Gymnasium besuchen, wurden in der Studie nicht miteinbezogen. Bei Kindern und Jugendlichen, welche nur beraten werden, kann es sein, dass nicht alle Mitschülerinnen und Mitschüler von der Hörbeeinträchtigung wissen, da speziell Jugendliche dazu neigen ihre Hörbeeinträchtigung weniger zu akzeptieren und zu verstecken (siehe auch Kapitel 2.4). Dem entsprechend sollte kein Kind „geoutet“ werden, zudem entfällt der möglicherweise „spezielle“ Status „der hörbehinderten Schülerin“ oder „des hörbehinderten Schülers“, der das Ansehen des Kindes oder Jugendlichen beeinflusst. Die im Unterricht von Audiopädagoginnen oder Audiopädagogen betreuten Schülerinnen und Schülern haben möglicherweise mit einer höheren Stigmatisierung zu kämpfen.

Erklärte sich eine Lehrperson einverstanden, am Projekt mitzuarbeiten und die Einwilligung der Schulleiterin oder des Schulleiters lag vor, wurde das Einverständnis der Eltern eingeholt. Für die Teilnahme am Projekt musste eine Klasse zwei Kriterien erfüllen. Erstens, das Kind mit

einer Hörbeeinträchtigung sowie dessen Eltern sprachen sich für eine Teilnahme aus. Zweitens, sollten wenn möglich alle Kinder der Klasse teilnehmen, um ein aussagekräftiges Soziogramm über das soziale Gefüge innerhalb einer Schulklasse zu erhalten. Hätten zu wenige Kinder an der Befragung teilgenommen, würde das Soziogramm seine Aussagekraft verlieren.

5.1.3 Ablauf

Die ausgewählten Schulklassen wurden, wenn es organisatorisch möglich war, an zwei verschiedenen Tagen besucht. Die Umfragebogen wurden von in den Klassen vorgestellt und Fragen geklärt. Beim ersten Besuch beantworteten die Kinder und Jugendlichen die Frage: „Wie oft sprichst du mit XY?“, für jeden Mitschüler und jede Mitschülerin anhand einer fünfteiligen Skala. Beim zweiten Besuch wurde die Frage: „Wie oft ärgere ich mich über XY?“, analog zur ersten Befragung beantwortet.

Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe des Programms SOZIO, der Pädagogischen Hochschule Bern analysiert und ausgewertet. Anschliessend erhielt jede Klassenlehrperson eine Auswertung ihrer Schulklasse und konnte diese gegebenenfalls als Grundlage für eine Intervention verwenden. Ein Beispiel einer Auswertung befindet sich im Anhang auf Seite 12.

5.2 Beschreibung der Stichprobe auf Klassen- und Schülerebene

An der Untersuchung nahmen zwölf Klassen aus dem Grossraum Zürich und dem Zürcher Oberland teil. Die Verteilung der einzelnen Klassen auf die verschiedenen Schulstufen ist in der Tabelle 1, S. 34 ersichtlich. Das Hauptaugenmerk lag auf der Mittel- und Oberstufe. Dies hatte zwei Gründe. Zum einen interessierte unter anderem der Übergang von der Mittelstufe in die Oberstufe, zum anderen war das Ausfüllen der Umfragebogen für die Kinder der Unterstufe eine grosse Herausforderung, so dass sich nur eine Unterstufenklasse für die Studie gemeldet hatte. Die Häufung in der 5. Primar- und der 2. Oberstufe kam zufällig zustande. In den meisten Schulklassen nahmen alle Kinder und Jugendlichen teil, nur in drei Klassen entschieden sich ein oder zwei Kinder dagegen. Insgesamt nahmen fünf Kinder nicht an der Umfrage teil. Es konnten somit in der Unterstufe Daten von 21 Kindern (11 Mädchen und 10 Knaben), in der Mittelstufe Daten von 104 Kindern (56 Mädchen und 48 Knaben) und in der Oberstufe Daten von 99 Jugendlichen (37 Mädchen und 62 Knaben) ausgewertet werden. Auf der Mittelstufe sind je drei Knaben und Mädchen mit einer Hörbeeinträchtigung integriert, auf der Oberstufe sind es vier Knaben und drei Mädchen.

Tabelle 1; Anzahl Klassen und Kinder pro Schulstufe

Schulstufe	1. Primarstufe	4. Primarstufe	5. Primarstufe	6. Primarstufe	1. Oberstufe	2. Oberstufe	3. Oberstufe
Anzahl Klassen	1	1	3	1	2	3	1
Anzahl SuS	21	23	57	24	28	56	15
Anzahl Mädchen	11	12	33	11	11	22	4
Anzahl Knaben	10	11	24	13	17	34	11
Anzahl SuS mit HB	1	1	3	1	2	3	2

Insgesamt wurden Daten von 224 Kindern und Jugendlichen (104 Mädchen und 120 Knaben), davon 13 Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung erfasst.

5.2.1 Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung

Die 13 Schülerinnen und Schüler, welche an der Studie teilnahmen, unterscheiden sich in ihrer Art, ihrem Temperament und ihrem Alter genauso wie alle anderen teilnehmenden Kinder und Jugendlichen auch. Einige sind eher introvertiert und schüchtern, andere eher extrovertiert und kontaktfreudig. Und obwohl sie in einer „Gruppe“ von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung zusammengefasst werden, sind sie in Bezug auf diese Beeinträchtigung ebenfalls sehr unterschiedlich. Wie in der Tabelle 3, S. 35 ersichtlich ist, reicht der Grad der Hörschädigung von einer einseitig, mittelgradigen bis zu einer beidseitig, hochgradigen Schädigung. Zudem haben zwei Kinder eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS).

Tabelle 2; Hörverlustgrade (Audiologische Kommission 1995, zitiert nach Kompis, 2009)

Luftleitungsschwelle im Frequenzbereich 500 - 4000 Hz	Hörverlustgrad
0 – 20 dB	Normalhörend
20 – 40 dB	Geringgradige Schwerhörigkeit
40 – 55 dB	Mittelgradige Schwerhörigkeit
55 – 70 dB	Hochgradige Schwerhörigkeit
70 – 90 dB	Höchstgradige Schwerhörigkeit
Über 90 dB	Taub oder an Taubheit grenzend

Bei einer AVWS sind die zentralen Prozesse des Hörvorganges gestört. Das periphere Gehör ist intakt, die akustischen Signale werden aber im Gehirn nicht genügend verarbeitet (Zentrum für Gehör und Sprache, 2013).

Die technische Versorgung der Kinder und Jugendlichen ist ebenfalls unterschiedlich. Zwei Jugendliche tragen keine Hörgeräte, ein Kind hat ein Cochlea Implantat, die anderen tragen Hörgeräte. Diese Hinweise zeigen schon, dass die „Gruppe“ der hörgeschädigten Kinder und Jugendlichen sehr vielfältig ist und dass deshalb die Aussagen, welche durch die Analyse der Daten herausgearbeitet werden, nicht verallgemeinert werden können und nicht auf jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer zutreffen.

Tabelle 3; Beschreibung der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen

SchülerIn	Klassenstufe	Hörbeeinträchtigung		Versorgung
		einseitig	beidseitig	
1a4	1. Primarstufe		hochgradig	Cochlea Implantat ⁴ , FM-Anlage
4b11	4. Primarstufe		gering- bis mittelgradig, hochgradig im Hochtonbereich	Hörgeräte, FM-Anlage
5c14	5. Primarstufe		mittelgradig	Hörgeräte, FM-Anlage
5d17	5. Primarstufe		hochgradig	Hörgeräte, FM-Anlage
5f14	5. Primarstufe	AVWS		I-Sense ⁵ und FM-Anlage
6g19	6. Primarstufe		gering- bis mittelgradig	Hörgeräte, FM-Anlage
7h2	1. Oberstufe		hochgradig im Hochtonbereich	Hörgeräte, FM-Anlage
7i1	1. Oberstufe	mittelgradig, AVWS		Hörgerät, FM-Anlage
8j17	2. Oberstufe		mittelgradig	Hörgeräte, FM-Anlage
8k17	2. Oberstufe	hochgradig		keine Hörgeräte
8l11	2. Oberstufe		geringgradig	keine Hörgeräte
9m7	3. Oberstufe		mittelgradig	Hörgeräte, FM-Anlage
9m9	3. Oberstufe		gering- bis mittelgradig	Hörgeräte, FM-Anlage

⁴ „Bei einer kochleären Taubheit übernimmt ein Cochleaimplantat die Funktion des ausgefallenen Innenohres. Das aus zwei Teilen bestehende System nimmt den Schall über einen externen Sprachprozessor auf. Dieser wird ... mithilfe eines Hochfrequenzsignals auf den implantierten Empfänger übertragen (Behrbohm, Kaschke & Nawka, 2009, S 62).

⁵ „Das iSense System ist ein kabelloses Funksystem. Es transportiert die erforderlichen Klänge direkt in das Ohr. Es besteht aus einem kabellosen Mikrofon, welches die Stimme des Sprechers direkt aufnimmt und sie mittels Funkwellen zum Empfänger sendet“ (Phonak, 2008, S. 2). Dies erleichtert Kindern mit Schwierigkeiten beim Hören im Störlärm das Verstehen von Sprache.

6 Ergebnisse

Alle Kinder und Jugendlichen, die Lehrpersonen sowie die Schulklassen wurden einer Pseudoanonymisierung unterzogen. Pseudoanonymisierung deshalb, weil jeweils ein zweiter, personalisierter Datensatz vorhanden ist, aus dem die hier vorliegenden Daten den Personen und Klassen wieder zugeordnet werden können. Die erste Zahl des Codes verweist auf die Klassenstufe. Der Buchstabe stellt eine Reihenfolge unter den Klassen dar⁶. Die zweite Zahl zeigt die Position der hörgeschädigten Kinder und Jugendlichen auf dem Umfragebogen. Das Kind 5c14 ist somit in der 5. Klasse, besucht die Klasse c und hat in der Klasse die Position 14 inne.

6.1 Vergleich der soziometrischen Kennwerte

Als erstes sollen die im Kapitel 4.3.2.1 erwähnten soziometrischen Kennwerte Zentralität, Dezentralität, Prestige und Negativ-Prestige ausgewertet werden.

Tabelle 4; Soziometrische Kennwerte

Kennwert	Bedeutung	Wertung
Zentralität	Intensität und Häufigkeit der aktiven Sprechkontakte (vom Kind ausgehend)	positiv: hoher Wert negativ: niederer Wert
Dezentralität	Intensität und Häufigkeit der aktiven Ärgerkontakte (vom Kind ausgehend)	positiv: niederer Wert negativ: hoher Wert
Prestige	Intensität und Häufigkeit der passiven Sprechkontakte (von anderen Kindern erhaltene)	positiv: hoher Wert negativ: niederer Wert
Negativ-Prestige	Intensität und Häufigkeit der passiven Ärgerkontakte (von anderen Kindern erhaltene)	positiv: niederer Wert negativ: hoher Wert

Diese Werte in der Abbildung 2, S. 37 zeigen, wie die Schülerinnen und Schüler mit und ohne Hörbeeinträchtigung ihre erlebten Interaktionen mit den anderen einschätzen und von den anderen eingeschätzt werden. Im Folgenden werden die Gruppe der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen und die der gut hörenden getrennt betrachtet. Die rote Fläche beschreibt die Mittelwerte der Kennwerte der gut hörenden Kinder und Jugendlichen, die blaue Fläche, die der Kinder und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung. Bei der Zentralität, also der erlebten Intensität und Häufigkeit mit der mit Mitschülerinnen und Mitschülern kommuniziert wird, unterscheiden sich die hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen nicht von ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden.

⁶ Der Buchstabe e fehlt, da es sich um eine mathematische Konstante handelt, welche in der für die Auswertung der Daten verwendeten Excel-Tabelle für Verwirrung sorgt.

Abbildung 2; Übersicht soziometrische Kennwerte

Auch beim Negativ-Prestige, dem Wert, welcher anzeigt mit welcher Intensität und Häufigkeit sich andere Kinder über jemanden ärgern, sind die Werte beinahe deckungsgleich. Das bedeutet, dass die hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen nicht öfters Ärger auf sich ziehen, als die gut hörenden Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Der Dezentralitätswert, der angibt, wie

häufig und wie intensiv sich jemand über andere ärgert, zeigt im Gegenzug, dass sie sich etwas häufiger über andere Schülerinnen und Schüler ärgern, wenn auch nur minim.

Anders sieht es beim Prestigewert aus. Dieser Wert beschreibt, wie häufig andere mit jemandem sprechen. Die Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung erhalten signifikant weniger positive Zuwendung als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler (Mann-Whitney-U-Test⁷, $p=.023$). Die gut hörenden Kinder und Jugendlichen sprechen weniger oft mit ihren hörbeeinträchtigten Kolleginnen und Kollegen als mit den guthörenden. Diese Ergebnisse zeigen sich auch in der Tabelle 5, S. 38. Die Differenz der Kennwerte ist bei den Prestigewerten am grössten.

⁷ Der Mann-Whitney-U-Test vergleicht zwei unabhängige Stichproben miteinander, welche nicht normalverteilt sind und eignet sich gut bei kleinen Stichproben. Die Antworten betreffen immer die Hypothese, dass zwei Stichproben hinsichtlich ihrer zentralen Tendenz gleich sind (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 163). In diesem Beispiel: Alle Kinder haben denselben Prestige-Wert. Dazu errechnet er die Signifikanz, welche beschreibt, wie wahrscheinlich das Resultat einem Zufall entspricht oder nicht. Ist das Ergebnis $p > .05$, ist es signifikant. Die Hypothese wird nicht bestätigt.

Tabelle 5; Mittelwerte der Kennwerte

Mittelwerte ⁸	Zentralität	Dezentralität	Prestige	Negativ-Prestige
Gruppe				
1) Hörbeeinträchtigte Kinder	0,47296886	0,282066	0,39940391	0,29096756
2) gut hörende Kinder	0,48283655	0,30147333	0,48736897	0,30078913
Differenz: Mittelwerte Gruppe 2 – Gruppe 1	0,0098677	0,01940734	0,08796506	0,00982157

6.1.1 Balance zwischen Zentralität und Prestige

Das in Kapitel 4.3.2.1 angesprochene Verhältnis zwischen der Zentralität und dem Prestige eines Kindes, ist wichtig für das Wohlbefinden in der Klasse. Positive Werte bedeuten, dass ein Kind öfters angesprochen wird, als dass es andere anspricht. In der Abbildung 3 sind das alle Werte grösser als Null. Der Aufwand um mit anderen in Kontakt zu kommen oder zu bleiben ist gering. Sind die Werte negativ, muss mehr Energie dafür aufgebracht werden.

Abbildung 3; Differenz zwischen Prestige und Zentralität

Um die Werte miteinander vergleichen zu können, werden Prozentzahlen verwendet. Da die Stichproben so unterschiedlich gross sind, ist die Anzahl der Kinder ebenfalls angegeben. In der Stichprobe der Hörgeschädigten beträgt der Anteil eines Kindes 7,7%, die anderen Kinder machen in ihrer Stichprobe einen Anteil von 0,5% aus.

Abbildung 3 zeigt, dass 84,7% aller hörbeeinträchtigter Kinder und Jugendlichen im negativen Bereich liegen und müssen mehr Aufwand betreiben, um mit ihren Mitschülerinnen und Mitschüler in Kontakt zu kommen. Bei ihren Kolleginnen und Kollegen-

liegen 42,8% in diesem Bereich. Diese Werte sind mit $p=0.054$ (Mann-Whitney-U-Test) statistisch nicht signifikant, aber doch bedeutsam.

⁸ Die vom Programm SOZIO errechneten Werte sind standardisiert und können sich zwischen „0 für eine niedrige und 1 für eine hohe Ausprägung“ bewegen (Eckhart et al., 2011, S. 19). Dies ermöglicht einen Vergleich der Werte unabhängig der jeweiligen Netzwerkgrösse (ebd.).

6.2 Soziometrische Stellung der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen

In den beiden folgenden Kapiteln werden die soziometrischen Positionen der Kinder und Jugendlichen mit sowie ohne Hörbeeinträchtigung genauer angesehen. Dabei werden die passiven und die aktiven Werte getrennt betrachtet. Als passive Werte werden die beiden Parameter Prestige und Negativ-Prestige angesehen, da es sich um die Angaben handelt, welche die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden betreffend einem Kind machen. Als aktive Werte gelten die Parameter Zentralität und Dezentralität. Sie beschreiben die Aussagen, welche ein Kind über seine Mitschülerinnen und Mitschüler betreffend Sprechen und Ärgern macht. Die folgenden Abbildungen zeigen jeweils eine Zusammenfassung aller Angaben, die die einzelnen Schülerinnen und Schüler betreffen. Diese Angaben werden in einer Grafik zusammengefasst und ergeben ein Bild, welches die soziometrische Stellung, bezüglich der aktiven oder passiven Werte der einzelnen Kinder und Jugendlichen in ihrer Klasse widerspiegelt. Die Grafiken müssen jedoch mit einem gewissen Vorbehalt betrachtet werden. Da immer die Aussagen aller Mitschülerinnen und Mitschüler erfasst werden, kann dies zu einigen Verzerrungen der Resultate führen. Die Position eines Kindes in der Grafik lässt für sich alleine keine Rückschlüsse auf das tatsächliche Wohlbefinden eines Individuums in der Klasse zu. Dazu zwei Beispiele:

- **Prestige/Negativprestige**
Ein Mädchen gehört einer Klasse mit wenig Mädchen und vielen Knaben an. Die wenigen Mädchen geben an, sehr häufig mit ihr zu sprechen, die Knaben sprechen sehr wenig mit ihr. Die Mädchen ärgern sich auch nicht über sie, die Knaben hingegen schon. Durch die zahlenmässige Überlegenheit der Knaben, wird das Mädchen eine schlechtere Position einnehmen, als wenn nur die Mädchen betrachtet würden.
- **Zentralität/Dezentralität**
Dasselbe Mädchen aus Sicht der aktiven Werte. Mit den Mädchen spricht sie viel und ärgert sich wenig über sie. Anders ist das Bild bei den Jungs, mit ihnen spricht sie wenig und ärgert sich oft. Aus demselben Grund wie beschrieben, wird dieses Mädchen auch hier eine extremere Position innehaben.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Ergebnisse nicht losgelöst von den anderen Werten betrachtet werden dürfen. Sie geben lediglich einen Hinweis darauf, welche Kinder und Jugendliche möglicherweise grösseren Schwierigkeiten in der Klasse Ausgesetzt sind als andere.

6.2.1 Passive Werte, Prestige-Negativ-Prestige

Das Zusammenspiel von Prestige- und Negativ-Prestige-Werten wird in den nächsten Abbildungen sichtbar.

Abbildung 4 beschreibt die Bedeutung der einzelnen Quadranten und mit was sich die Kinder und Jugendlichen in ihnen konfrontiert sehen. Schülerinnen und Schüler im Quadranten eins haben in ihrer Klasse eher ein schlechtes Image, einen schlechten Ruf. Zudem ärgern sich dich Klassenkameradinnen und Klassenkameraden vermehrt über sie. Diese Kinder und Jugendlichen haben einen, je mehr sie sich den Extrempositionen am Rande nähern, sehr schwierigen Stand in

der Klasse. Sie sind eher schlecht bis sehr schlecht in der Klasse integriert. Im zweiten Quadranten ziehen die Kinder und Jugendlichen auch vermehrt Ärger auf sich, erhalten aber vermehrt positive Zuwendung. Ihr Image ist positiv. Diese Kinder und Jugendlichen sind besser integriert, als diejenigen im ersten Quadranten. Am besten sind die Schülerinnen und Schüler im dritten Quadranten integriert. Sie erhalten vermehrt positive Zuwendung und sind weniger passiven Ärgerkontakten ausgeliefert. Anders ist die Situation für Kinder und Jugendliche im

<p>Quadrant 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlechtes Image, vermehrt negative Zuwendung • Vermehrt passive Ärgerkontakte <p style="text-align: center;">- -</p>	<p>Quadrant 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Image, vermehrt positive Zuwendung • Vermehrt negative Zuwendung <p style="text-align: center;">+ -</p>
<p>Quadrant 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlechtes Image, vermehrt negative Zuwendung • Wenig passive Ärgerkontakte <p style="text-align: center;">- +</p>	<p>Quadrant 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Image, vermehrt positive Zuwendung • Wenig passive Ärgerkontakte <p style="text-align: center;">+ +</p>

Abbildung 4; Bedeutung Prestige-Negativ-Prestige-Verteilung

Abbildung 5; Prestige-Negativprestige-Verteilung hb SuS (n=13)

vierten Quadranten. Sie haben ein schlechtes Image wobei sich die Mitschülerinnen und Mitschüler weniger über sie ärgern. Schülerinnen und Schüler welche sich hier in einer Extremposition befinden, sind sozial isoliert. Sie werden von ihren Kolleginnen und Kollegen ignoriert.

Abbildung 5 zeigt die Situation der Kinder und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung.

Am auffälligsten ist, dass diese sich nur auf die Quadranten eins, drei und vier verteilen. Sieben der Schülerinnen und

Schüler gruppieren sich nahe am Nullpunkt (plus, minus 1). Durch die Angaben ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler schaffen es vier hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die Schülerin 5d17 und die Schüler 5f14, 7h2 und 8l11 in den dritten, positiven Quadranten. Mit allen anderen, immerhin knapp 70% der Kinder, wird eher wenig gesprochen. Schwierige Positionen nehmen die Kinder 4b11, 7i1 und 6g19 ein.

Sie werden von ihren Klassenkameraden nicht nur gemieden, sie erhalten auch noch häufig negative Zuwendung. Eine Isolations-tendenz zeigt sich bei den Schülern 8j17 und 9m7, was ebenfalls eine schwierige Stellung in der Klasse zur Folge hat. Einen Unterschied zwischen der Primarstufe und der Oberstufe ist nicht zu erkennen.

Abbildung 6 macht die Verteilung aller anderen Schülerinnen und Schüler sichtbar. Der grösste Teil der Kinder und Jugendlichen gruppiert sich im Zentrum oder in den eher positiven oder im positiven Quadranten. Zugleich sind auch hier einige Schülerinnen und Schüler in den Extrempositionen des ersten Quadranten zu finden (plus, minus 2).

Abbildung 6; Prestige-Negativprestige-Verteilung andere SuS (n=211)

6.2.2 Aktive Werte, Zentralität-Dezentralität

<p>Quadrant 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spricht selten mit anderen • Ärgert sich vermehrt über andere <p style="text-align: center;">- -</p>	<p>Quadrant 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spricht vermehrt mit anderen • Ärgert sich vermehrt über andere <p style="text-align: center;">+ -</p>
<p>Quadrant 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spricht selten mit anderen • Ärgert selten über andere <p style="text-align: center;">- +</p>	<p>Quadrant 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spricht vermehrt mit anderen • Ärgert selten über andere <p style="text-align: center;">+ +</p>

Abbildung 7; Bedeutung Zentralität-Dezentralität-Verteilung

Die Werte Zentralität und Dezentralität beschreiben vom Kind aus aktive Werte, wie das Sich-über-andere-ärgern oder Mit-andere-sprechen. Im Quadranten zwei und drei, wie auf Abbildung 7 zu erkennen ist, sprechen die Kinder vermehrt mit anderen, sie treten mit ihnen in Kontakt. In den Quadranten eins und zwei ärgern sich die Schülerinnen und Schüler vermehrt über andere, was im dritten und vierten Quadranten nicht der Fall ist. Kinder und Jugendliche in den Quadranten eins und vier sprechen eher we-

nig mit ihren Kolleginnen und Kollegen.

Die Quadranten eins und vier deuten auf eine schlechtere Integration hin, da sie den Kontakt eher weniger suchen. Extrempositionen im vierten Quadranten lassen auch den Rückschluss des sozialen Rückzuges zu.

In Abbildung 8 wird die Verteilung der hörbbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen erkennbar. Es zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Abbildung 5, S. 40, keines der Kinder befindet sich im zweiten Quadranten. Sieben der dreizehn Kinder und Jugendlichen befinden sich nahe dem Zentrum bei Werten von plus, minus eins. Die Schülerinnen 5c14 und 7i1 und die Schüler 4b11, 5f14 sowie 8i11 sehen sich selber, wenn einige auch nur knapp, im Quadranten drei.

Der Schüler 8i11 und die Schülerin 8k17 nehmen in unterschiedlichen Quadranten extreme Positionen ein. So sieht sich

8i11 sehr kommunikativ und ärgert sich sehr selten. 8k17 ärgert sich sehr oft und ist ihrer Ansicht nach wenig kommunikativ. Bei ihr kommt jedoch die im Kapitel 6.2 erwähnte Verzerrung

Abbildung 8; Zentralitäts-Dezentralitäts-Verteilung hb SuS (n=13)

Abbildung 9; Zentralität-Dezentralität-Vergleich andere SuS (n=211)

zum Zug. In dieser Klasse sind die 12 Knaben den 5 Mädchen zahlenmässig überlegen.

Auffällig ist zudem, dass die Ansichten der hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler nicht mit den Angaben, welche ihre Mitschülerinnen und Mitschülern zu den Interaktionen mit ihnen machen, korrespondieren. 8k17 und 8i11 rücken in der Beurteilung der anderen ins Zentrum, während 4b11 und 7i1 aus dem Zentrum an den Rand des ersten Quadranten rutschen.

Die Abbildung 9, S. 42 zeigt die Selbsteinschätzung aller anderen Schülerinnen und Schüler. Im Vergleich mit den hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen schätzen sie sich kommunikativer ein. Auffällig ist jedoch, wie viele dieser Kinder und Jugendlichen sich selber in positiven oder negativen Randpositionen sehen. Ob sich die Selbsteinschätzung der gut hörenden Schülerinnen und Schüler eher mit den Ansichten der anderen deckt, kann aus diesen Abbildungen nicht herausgelesen werden.

6.3 Beliebtheit

Aus den vier soziometrischen Kennwerten errechnet das Programm SOZIO ein Beliebtheitsmass für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer in Bezug zu ihrer/seiner Klasse. In den folgenden Abbildungen ist zu sehen, welche Anzahl Schülerinnen und Schüler welches Beliebtheitsmass erreichen.

Tabelle 6; Quartile zu Beliebtheitsmass

Gruppe	Quartile		
	25	50	75
Klasse	0,35	0,51	0,69
Knaben	0,52	0,67	0,82
Mädchen	0,51	0,68	0,82

Analog dem Vorschlag zur Auswertung im Programm SOZIO, werden Quartile zu den Beliebtheitsmassen aller 224, an der Untersuchung teilnehmenden Kinder errechnet (siehe Tabelle 6).

Dabei erfolgt eine Aufteilung der Daten in vier Bereiche, einen unterdurchschnittlichen, einen knapp durchschnittlichen, knapp überdurchschnittlichen und einen überdurchschnittlichen Bereich (vgl. Eckhart et al, 2011, S.47). In jedem Bereich befinden sich 25% der Schülerinnen und Schüler. Demzufolge markiert die rote Linie, dass die Kinder unter diesem Wert unterdurchschnittlich beliebt, diejenigen über der grünen Linie überdurchschnittlich beliebt sind (vgl. ebd. S 52). Zwischen der roten und grünen Linie befinden sich 50% durchschnittlich beliebter Kinder.

Aus Abbildung 10 wird ersichtlich, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung weniger beliebt sind als ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. 38,5 % liegen unter dem Wert von 0,35, 46,2% liegen

Abbildung 10; Vergleich der Beliebtheitswerte

im durchschnittlichen Bereich und 15,4% sind überdurchschnittlich beliebt. Von den anderen Kindern und Jugendlichen liegen 24,6% unter dem Wert von 0,35, 49,8% sind durchschnittlich und 25,6% überdurchschnittlich beliebt. Der mittlere Beliebtheitswert der Gruppe der gut Hörenden liegt bei 0,507, derjenige der Hörbeeinträchtigen bei 0,391. Wobei sich die Werte zwischen 0 sehr unbeliebt und 1 sehr beliebt bewegen. Das deutet darauf hin, dass hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler im Schnitt unbeliebter sind als die anderen, wenn auch nicht signifikant ($p=,126$).

Bei Kindern und Jugendlichen kann sich das Beliebtheitsmass beim eigenen Geschlecht wesentlich von demjenigen des anderen unterscheiden. Deshalb werden die Geschlechter im Folgenden getrennt betrachtet.

Bei den Knaben zeigt sich eine eher ausgeglichene Verteilung, siehe Abbildung 11. Die hörbeeinträchtigen Knaben sind zu 28,6% (2) unterdurchschnittlich, zu 57,1%

Abbildung 11; Beliebtheitsmass bei Knaben

(4) durchschnittlich und zu 14,3% (1) überdurchschnittlich beliebt. In Klammern steht die effektive Anzahl der Knaben. Die anderen Knaben sind mit 24,8%, 50,4% und 24,8% genau in der Norm. Vergleicht man die beiden Gruppen, sind die hörbeeinträchtigen Knaben nur unwesentlich unbeliebter als die gut Hörenden.

Bei den hörbeeinträchtigen Mädchen (Abbildung 12) sieht die Verteilung ganz anders aus. 50% (3) sind unterdurchschnittlich, 50% (3) durchschnittlich beliebt. Keines der Mädchen ist überdurchschnittlich beliebt.

Dagegen verteilen sich die gut *Abbildung 12; Beliebtheitsmass bei Mädchen*

hörenden Mädchen entsprechend der Norm mit 24,5%, 49,0% und 26,5%. In dieser Stichprobe sind die hörbeeinträchtigen Mädchen deutlich unbeliebter als die gut hörenden.

6.4 Freundschaften

Die Abbildung 14 veranschaulicht wie viel Prozent der Kinder und Jugendlichen eine bestimmte Anzahl Freundschaften pflegt. Dabei sind die engen und losen Freundschaften zusammengekommen. Als enge Freundschaften werden die betrachtet, bei welchen beide Partner angeben, sehr häufig miteinander zu sprechen. Als losen Freundschaften wird die Kombination häufiger und sehr häufiger Sprechkontakte bezeichnet. Bei den hörbeeinträchtigen Kindern und Jugendlichen fällt auf, dass vier oder 30,8% keine Freunde in der Klasse haben. Im Gegensatz zu den anderen Schülerinnen und Schülern, bei denen 8,5 % in der Klasse keine Freunde haben. Eine oder zwei Freundschaften pflegen bei den Hörbeeinträchtigen 38,5%, bei den anderen 29,3%. Rund die Hälfte der gut hörenden Kinder und Jugendlichen pflegen drei bis fünf Freundschaften, während 23,1% der Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung dieselbe Anzahl Freunde haben. Ein hörbeeinträchtigter Schüler hat mit zehn die maximale Anzahl an Freundschaften erreicht und bildet damit die grosse Ausnahme in der Gruppe der Hörbeeinträchtigen. 14,7% der gut hörenden Kinder haben fünf oder mehr Freunde in ihren Klassen. Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung

Abbildung 14; Freundschaften in der Klasse

trächtigen Kindern und Jugendlichen fällt auf, dass vier oder 30,8% keine Freunde in der Klasse haben. Im Gegensatz zu den anderen Schülerinnen und Schülern, bei denen 8,5 % in der Klasse keine Freunde haben. Eine oder zwei Freundschaften pflegen bei den Hörbeeinträchtigen 38,5%, bei den anderen 29,3%. Rund die Hälfte der gut hörenden Kinder und Jugendlichen pflegen drei bis fünf Freundschaften, während 23,1% der Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung dieselbe Anzahl Freunde haben. Ein hörbeeinträchtigter Schüler hat mit zehn die maximale Anzahl an Freundschaften erreicht und bildet damit die grosse Ausnahme in der Gruppe der Hörbeeinträchtigen. 14,7% der gut hörenden Kinder haben fünf oder mehr Freunde in ihren Klassen. Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung

trächtigen Kindern und Jugendlichen fällt auf, dass vier oder 30,8% keine Freunde in der Klasse haben. Im Gegensatz zu den anderen Schülerinnen und Schülern, bei denen 8,5 % in der Klasse keine Freunde haben. Eine oder zwei Freundschaften pflegen bei den Hörbeeinträchtigen 38,5%, bei den anderen 29,3%. Rund die Hälfte der gut hörenden Kinder und Jugendlichen pflegen drei bis fünf Freundschaften, während 23,1% der Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung dieselbe Anzahl Freunde haben. Ein hörbeeinträchtigter Schüler hat mit zehn die maximale Anzahl an Freundschaften erreicht und bildet damit die grosse Ausnahme in der Gruppe der Hörbeeinträchtigen. 14,7% der gut hörenden Kinder haben fünf oder mehr Freunde in ihren Klassen. Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung

Abbildung 13; Freundschaften in der Primarschule

Ergebnisse

einträchtigung haben somit im Schnitt weniger Freunde in ihrer Klasse als ihre gut hörenden Mitschülerinnen und Mitschüler.

Die Verteilung der Anzahl Freundschaften unterscheidet sich in der Primarschule (Abbildung 13, S. 45) und der Sekundarschule (Abbildung 16). 50% der hörbeeinträchtigten Kinder der Primarschule haben keine Freunde in der Klasse, in der Sekundarschule trifft dies auf eine Schülerin (14,3%) zu.

Während auf der Primarstufe nur eine Schülerin (16,7%) eine Freundschaft pflegt, haben auf der Sekundarstufe vier Jugendliche (57,2%) einen Freund oder eine Freundin. Eine Schülerin und ein Schüler (33,4%) der Primarstufe pflegen vier oder fünf Freundschaften, in der Oberstufe ist es eine Schülerin (14,3%). Ein Schüler aus der Oberstufe pflegt mehr Freundschaften als alle anderen, deren zehn. Die Verteilung der Anzahl

Abbildung 16; Freundschaften in der Sekundarschule

Abbildung 15; Anzahl Freundschaften bei den hb SuS

Freundschaften der gut hörenden Kinder ist in der Primarschule und der Oberstufe etwa gleich. 63,8% der Kinder und 66,3% der Jugendlichen pflegen hier zwischen zwei und fünf Freundschaften.

Abbildung 15 lässt erkennen, dass die hörbeeinträchtigten Jugendlichen der Sekundarschule mehr Freunde in ihren Klassen haben als die Primarschulkinder.

6.5 Zugehörigkeit zu Cliques

Cliques bilden sich aus mindestens drei Schülerinnen und Schülern. Diese kommen durch die Kombination „sehr häufig und sehr häufig“ oder „häufig und sehr häufig“ miteinander sprechen zu Stande. Alle Gruppenmitglieder haben also dieselben Angaben gegenüber allen anderen Mitgliedern gemacht.

Abbildung 18; Verteilung der SuS in Bezug zu engen Cliques

Abbildung 17; Anzahl Mitgliedschaften in losen Cliques

Dass Kinder und Jugendliche, welche keine Freunde in der Klasse haben auch keiner Clique angehören, versteht sich von selbst. Dennoch ist es auch in diesem Bereich interessant herauszufinden, ob es zwischen den hörebeeinträchtigten und den anderen Kindern Unterschiede gibt. Die Mittelwerte der gut hörenden und hörebeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen unterscheiden sich in Bezug auf die Cliquenzugehörigkeit stark. Während die Guthörenden im Schnitt 1.786 Cliques angehören, sind es bei den Hörebeeinträchtigten nur 1.076 ($p=,069$). Auch hier findet eine gewisse Verzerrung der Resultate statt. Ein hörebeeinträchtigter Schüler bildet eine grosse Ausnahme und ist in sechs Cliques Mitglied. Würde das Kind mit den wenigsten und das mit den meisten Mitgliedschaften gestrichen, würde der Mittelwert 0,727 betragen.

Aus der Abbildung 18 ist ersichtlich, dass 92,3% der Kinder und Jugendlichen mit einer Hörebeeinträchtigung keiner und nur ein Schüler (7,7%) einer engen Clique angehören. Der Unterschied zu den gut hörenden Kindern ist mit $p = .047$ signifikant. Bei den Mitgliedschaften in losen Gruppen (Abbildung 17) ist der

Unterschied nicht ganz so gross ($p=.17$). wobei auch hier mehr als die Hälfte (53,8%) aller hörbeeinträchtigen Kinder und Jugendlichen keiner losen Clique angehören.

6.6 Schülerprofile

Im Folgenden werden die Schülerprofile im Einzelnen dargestellt. Ausführlich werden die soziometrischen Parameter und die Stellung der Schülerin 8j17 in ihrer Klasse betrachtet. Bei allen anderen Kindern und Jugendlichen werden ihre Profile mit den Klassenwerten abgebildet.

6.6.1 Schülerin 8j17

Die Schülerin 8j17 ist beidseitig mittelgradig Schwerhörig, trägt Hörgeräte und benutzt im Unterricht eine FM-Anlage. Sie besucht die 2. Sekundarschule.

Abbildung 19; Soziogramm der Klasse 8j.

Die Abbildung 19, S. 48 zeigt das Soziogramm der Klasse 8j. Die Mädchen sind als Kreise, die Knaben als Dreiecke dargestellt. Je grösser ein Symbol ist, desto beliebter ist ein Kind. Die Helligkeit gibt an, wie stark sich ein Kind ärgert. Hell bedeutet, es ärgert sich wenig, ist das Symbol dunkel, ärgert es sich oft. Kinder, welche sich nahe stehen, sind auch im Soziogramm nahe beieinander. In diesem Beispiel werden nur die engen und losen Freundschaften sowie die einseitigen Ärgerkontakte aufgezeigt. Würden noch die asymmetrischen Beziehungen, die gegenseitigen und die sehr hohen Ärgerkontakte eingezeichnet, würde das Soziogramm überladen und unübersichtlich.

So können auf einen Blick viele Informationen zur Schülerin 8j17 herausgelesen werden. Sie steht eher am Rand der Klasse, ist eher unbeliebt und ärgert sich manchmal über ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Ausser über den Schüler 8j3, über ihn ärgert sie sich häufig. Mit 8j13 pflegt sie eine enge, mit 8j15 eine lose Freundschaft. Diese drei Schülerinnen bilden eine lose Clique. Um ihre Situation genauer abschätzen zu können, kann das Profil (Abbildung 20) zusätzliche Auskunft geben. Die Werte reichen von 0 sehr tief, bis 1 sehr hoch. Um die Abbildung übersichtlich zu gestalten, sind die Werte auf der Skala nur bis 0,7 eingetragen. In den Bereichen Prestige, Zentralität und Beliebtheit sind hohe Werte als positiv anzusehen. Dagegen sind die Werte bei der Dezentralität und Negativ-Prestige dann positiv zu bewerten, wenn sie niedrig sind. Optimal wäre eine fallende Linie, welche am Ende bei der Beliebtheit wieder ansteigt. Diese Kinder bekämen viel positive Zuwendung, müssten wenig Aufwand betreiben um in Kontakt zu treten, ärgerten sich selten über andere, wären wenig Ärgerkontakten ausgesetzt und wären in der Klasse beliebt. Aus Abbildung 20 ist ersichtlich, dass ihr Prestigewert mit 0,43 bei den Mädchen um einiges tiefer ist, als der Mittelwert

Abbildung 20; Profil der Schülerin 8j17.

von 0,72, den die Mädchen sonst untereinander erreichen. Die Streuung⁹ der Antworten ist mit 0,39 jedoch relativ hoch, was aussagt, dass die Mädchen in ihren Aussagen unterschiedlicher Meinung sind. So sprechen einige oft mit ihr, andere eher selten. Die Knaben hingegen sind sich mit einer Streuung von 0,15 beinahe einig, dass sie sehr wenig mit ihr sprechen. Daher kommt ein sehr tiefer Prestigewert von 0,07 zustande. Sie selber gibt an recht häufig mit anderen Mädchen zu sprechen und sich sehr selten über sie zu ärgern.

Mit den Knaben spricht sie wenig, ärgert sich aber etwas häufiger über sie, als über die Mädchen. Im Allgemeinen ärgern sich ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sehr wenig über sie. Der Beliebtheitswert ist wiederum sehr tief, auch wenn er bei den Mädchen etwas höher ist, als bei den Knaben. Sie weist den tiefsten Beliebtheitswert unter den Mädchen und den zweittiefsten Wert in der Klasse insgesamt auf. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Integration dieses Mädchens in die Klasse, obschon sie zwei Freundinnen hat, momentan eher schlecht gelingt.

6.6.2 Profile der Primarschüler

Die folgenden Diagramme lassen die Profile der einzelnen Primarkinder erkennen. In den Abbildungen sind die Profillinien der Werte in Bezug zur Klasse grün eingezeichnet. Werte, welche die Knaben bei Knaben erreichen sind in Blau, diejenigen welche die Mädchen bei den Mädchen erzielen in Rot nachgezeichnet. Auf den ersten Blick wird sichtbar, dass in keinem Diagramm grüne Klassenprofillinien und lediglich nur eine rote Profillinie eine fallende und bei den Beliebtheitswerten (Wert 5) wieder ansteigende Linie abgebildet ist. Eine solche Linie könnte als positiver Indikator für die Integration gewertet werden (Eckhart et al., 2011, S. 24). Zu sehen ist auch, dass alle Schülerinnen und Schüler beim eigenen Geschlecht positivere Werte erzielen.

Die Prestige- und Zentralitätswerte (1 und 2) des Schülers 1a4 sind sehr niedrig, er wird somit wenig angesprochen und spricht nicht häufig mit anderen. Er ärgert sich mehr über andere, als dass diese sich über ihn ärgern (Werte 3 und 4). Mit einem Beliebtheitswert von 0,463 liegt er im mittleren Bereich seiner Klasse.

Abbildung 21; Profile auf der Primarstufe 1

⁹ Alle Werte zu den einzelnen Klassen, Schülerinnen und Schüler sind im Anhang ab Seite 18 in anonymisierter Form einzusehen.

Ergebnisse

Anders sieht die Situation beim Schüler 4b11 aus. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler sprechen kaum mit ihm, ärgern sich jedoch sehr oft über ihn. Mit einem Beliebtheitswert von 0,000 ist er der unbeliebteste Schüler der Klasse und eher schlecht integriert.

Der Schüler 5f14¹⁰ ist in seiner Klasse sehr beliebt. Mit seinem Beliebtheitswert liegt er innerhalb seiner Klassen auf Rang 2. Er ist der einzige Schüler der Stichprobe, welcher ein AWVS aufweist. Er ist bei den Knaben gut integriert. In dieser Klasse sind zwölf Mädchen und sieben Knaben, was die Abweichung der Klassenkurve erklärt.

Die Schülerin 5c14 weist einen sehr tiefen Dezentralitäts- und Negativ-Prestige-Wert auf. Sie spricht öfters mit ihren Kameradinnen und Kameraden, als diese mit ihr sprechen. Ihr Aufwand um in Kontakt zu treten scheint eher hoch zu sein. Ihre Integration ist eher positiv zu werten, da vor allem ihre passiven Werte (1 und 4) eher hoch bzw. sehr tief sind. Der Beliebtheitswert liegt im Klassenschnitt.

Das Mädchen 5d17 bildet eine Ausnahme auf der Mittelstufe. Mit ihr wird häufiger gesprochen, als dass sie mit anderen spricht, ärgert sich aber auch häufiger als alle anderen. In Sachen Beliebtheit erreicht sie das vordere Drittel. Bei den Mädchen scheint sie gut integriert zu sein.

¹⁰ Bei den Schülerinnen und Schüler 5f14, 7h2, 8i11 und 8k17 reicht die Skala von 0 bis 1, bei allen anderen von 0 bis 0,8.

Bei der Schülerin 6g19 sind die Prestige- und Negativ-Prestige-Werte bei den Mädchen beinahe gleich hoch. Ihre Integration scheint eher schwierig zu sein, da ihr Beliebtheitswert sehr niedrig, der dritt niederste der Klasse ist.

6.6.3 Profile der Sekundarschüler

Anders als bei den Primarschülern weisen zwei Sekundarschüler Profillinien auf, die auf eine gute Integration hindeuten.

Das Profil des Knaben 7h2 hat einen optimalen Verlauf, was die Interpretation für eine positive Integration anbelangt. In seiner Klasse erreicht er Platz zwei auf der Beliebtheitskala.

Beim Schüler 8i11 fällt auf, dass der Zentralitätswert um einiges höher liegt als der Prestigewert. Er investiert viel in die Aufrechterhaltung der Kontakte. Seine Beliebtheitswerte bewegen sich im Klassendurchschnitt.

Die beiden Schüler 9m7 und 9m9 besuchen dieselbe Klasse. Während sich der Beliebtheitswert von 9m7 im Mittelfeld bewegt, erreicht 9m9 nur den letzten Platz. Er zieht häufiger Ärger auf sich als sein Mitschüler. Für 9m7 weist die Profillinie auf eine gute Integration hin, bei 9m9 durch die zum Ende hin stark abfallende Linie eher nicht.

Für die Schülerin 7i1 scheint die Situation sehr schwierig zu sein. Ihre Versuche mit anderen Kontakt zu knüpfen scheinen zu scheitern. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sprechen wenig mit ihr, ärgern sich jedoch oft über sie. Sie ist den Werten nach die unbeliebteste Schülerin in der Klasse.

Abbildung 23; Profile der Sekundarschüler 1

Ergebnisse

Bei den Mädchen sehr gut integriert zu sein scheint die Schülerin 8k17. Ihre vier Mitschülerinnen sprechen alle sehr häufig mit ihr. 8k17 ärgert sich jedoch recht häufig über ihre Kolleginnen. Das Verhältnis zu den zwölf Mitschülern ist weniger gut, was den Unterschied zur Klassenprofilinie begründet.

Abbildung 24; Profile der Sekundarschüler 2

6.7 Ergebnisse und Hypothesen

Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse sollen diese mit den in Kapitel 3.5 aufgestellten Hypothesen zusammengeführt werden. Durchaus im Wissen, dass Resultate, das Annehmen oder Verwerfen einer Hypothese jeweils die Stichprobe dieser Untersuchung betreffen und nicht auf alle einzelintegrierten, hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen übertragen werden kann.

Hypothese 1
Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung werden von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern eher gemieden.

Hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche werden von ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden signifikant weniger angesprochen als gut hörende Schülerinnen und Schüler (Mann-Whitney-U-Test; $p=0,023$; Mittelwerte Prestige hb SuS; 0,399, andere; 0,487). Das bedeutet, dass die Annahme, dass beide Gruppen gleich häufig angesprochen werden, verworfen werden kann.

Für diese Untersuchung heisst das, diese Hypothese trifft zu.

Hypothese 2
Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung sind im Vergleich zu ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden weniger beliebt.

Die Beliebtheit bei den hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen ist geringer als die der gut hörenden. Der Mittelwert der Beliebtheit beträgt bei den gut hörenden Kindern und Jugendlichen 0,507, bei den hörbeeinträchtigten ist er 0,319. Obwohl der Mittelwert der hörbeeinträch-

Ergebnisse

tigten Kindern und Jugendlichen um einiges tiefer liegt, ist der Unterschied statistisch nicht signifikant ($p=.136$). Die hörbeeinträchtigten Knaben sind bei ihrem Geschlecht beliebter sind ($p=.534$) als die Mädchen bei ihresgleichen ($p=.089$). Somit kann gesagt werden, dass Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung in ihrer Klasse zwar generell weniger beliebt sind, als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, aber nicht in statistischem Sinne.

Die Resultate stützen die Hypothese somit nicht.

Hypothese 3
Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung haben in ihren Regelklassen weniger Freunde als gut hörende Gleichaltrige.

Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung haben signifikant weniger Freunde in ihren Klassen als die anderen ($p=.045$). Werden enge und lose Freundschaften getrennt betrachtet zeigt sich, dass sie vor allem signifikant weniger enge Freunde haben ($p=.014$). Bei den losen Freundschaften unterscheiden sie sich nicht von den anderen ($p=.389$).

Diese Hypothese kann deshalb nur bedingt gestützt werden.

Hypothese 4
Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung sind in ihren Klassen weniger oft in Cliques eingebunden als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler.

Wenn die Mitgliedschaft in Cliques allgemein betrachtet wird, fällt auf, dass hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche weniger häufig Mitglieder in Cliques sind als gut hörende ($p=.069$; Mittelwert hb SuS; 1,076, andere SuS; 1,786). Aber auch hier kann wie bei den Freundschaften in enge und lose Cliques unterschieden werden. So wird ersichtlich, dass die Hörbeeinträchtigten signifikant weniger häufig in engen Cliques eingebunden sind ($p=.047$). Bei den Mitgliedschaften in losen Cliques ist der Unterschied viel geringer ($p=.170$; Mittelwerte hb SuS; 0,923; andere SuS; 1,227).

Das bedeutet, dass die Hypothese für die Mitgliedschaft in engen Cliques zutrifft, für diejenige in losen Cliques jedoch nicht.

Hypothese 5	
Es zeigt sich bei den oben erwähnten Kriterien wie „gemieden werden“, Freundschaft, Cliquenzugehörigkeit und Beliebtheit einen Unterschied zwischen der Primarschule und der Sekundarstufe 1 zu Gunsten der Primarschülerinnen und Primarschüler.	

Die Resultate der einzelnen Stufen, Gruppen und Kriterien sind in der Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 7; Unterschiede Primar- und Sekundarstufe

Bereich	Primarstufe			Sekundarstufe		
	Mann-Whitney-U-Test p=	Mittelwert hb SuS	Mittelwert andere SuS	Mann-Whitney-U-Test p=	Mittelwert hb SuS	Mittelwert andere SuS
Prestige	.107	0,366	0,461	.060	0,428	0,521
Beliebtheit	.368	0,401	0,505	.224	0,382	0,509
Freundschaft	.071	1,667	3,294	.273	3,00 (1,833)	3,359
Cliquenzugehörigkeit	.201	0,833	1,748	.170	1,285 (0,500)	1,837

Somit werden hörbeeinträchtigte Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler öfters von ihren Kolleginnen und Kollegen angesprochen als die hörbeeinträchtigten Kinder der Primarschule. Diese sind jedoch etwas beliebter als die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler.

Auf den ersten Blick könnte angenommen werden, dass die Kinder der Primarstufe weniger Freunde haben und weniger oft in Cliques eingebunden sind. Die Resultate auf der Sekundarstufe werden jedoch durch einen Schüler massiv beeinflusst. Er hat zehn Freunde und ist in sechs Cliques Mitglied. Würde er aus der Wertung genommen, sähen die Zahlen auf dieser Stufe anders aus (Zahlen in Klammern). Die Jugendlichen hätten immer noch etwas mehr Freunde, doch die Primarschulkinder wären häufiger in Cliques eingebunden.

Die Vermutung, dass die Sekundarschüler eher tiefere Werte als die Primarschüler aufweisen, kann in dieser Auswertung nicht gestützt werden.

7 Diskussion

7.1 Zusammenfassung

Zahlreiche Studien befassen sich mit der Einzelintegration von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung in Regelklassen. Diese Arbeit soll ein weiterer, kleiner Mosaikstein darstellen, indem sie den Bereich der sozialen Integration dieser Schülerinnen und Schüler in ihre Regelklassen mit Hilfe der Soziometrie untersucht. Dabei werden die Angaben von 13 hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen aus zwölf Klassen, mit dem Schwerpunkt Mittel- und Oberstufe, mit denjenigen von 211 gut hörenden Klassenkameradinnen und Klassenkameraden verglichen und ausgewertet.

Dabei wird ersichtlich, dass die Werte der Gruppe der Hörgeschädigten beim Prestige und in der Beliebtheit niedriger sind als diejenigen der Gruppe der Guthörenden. Die Kinder und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung haben in ihren Klassen weniger Freunde und sind weniger häufig Mitglieder in Cliques. Allerdings unterscheiden sie sich nicht in Bezug auf die Zentralitäts-, Dezentralitäts- und Negativ-Prestige-Werte. Die erste Gruppe gibt an, gleich oft mit anderen Kindern zu sprechen wie die zweite Gruppe und sich nur wenig mehr über andere zu ärgern. Zudem ziehen die Schülerinnen und Schüler beider Gruppen im Schnitt gleich viel Ärger auf sich.

Im Bereich Freundschaften gibt es auf der Primarstufe und auf der Sekundarstufe Unterschiede zwischen den hörbeeinträchtigten Kindern und den Jugendlichen. Dieser Unterschied fällt zu Gunsten der Oberstufenschüler aus.

7.2 Ergebnisse im Zusammenhang mit den theoretischen Überlegungen

7.2.1 Mobbinggefährdung

Wie in der Einleitung erwähnt, ist die Gefahr Opfer von Mobbing zu werden für Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung grösser als für andere. Ob dies im Einzelfall auch einzelne Schülerinnen und Schüler dieser Untersuchung betrifft, kann nicht beantwortet werden. Ein Hinweis könnte die Abbildung 5; Prestige-Negativprestige-Verteilung hb SuS (n=13) auf der Seite 40 liefern. Für Kinder und Jugendliche, mit denen kaum gesprochen wird, welche aber grösseren Ärger auf sich ziehen, besteht die Gefahr in eine Mobbing-situation hineinzugeraten.

Schwierige Positionen von Kindern und Jugendlichen sind zudem auf den Soziogrammen mit eingetragenen Ärgerkontakten der einzelnen Klassen zu erkennen. Abbildung 25 zeigt beispielhaft die Position eines gefährdeten, gut hörenden Schülers. Bei den hörbeeinträchtigten Schülern ist der Schüler 4b11 in einer solchen Position.

Abbildung 25; Soziogramm mit hohen und sehr hohen Ärgerkontakten

7.2.2 Betrachtung der sozialen Integration

Die soziale Integration kann durch die Kombination aus den Kennwerten Prestige, Zentralität, Dezentralität, Negativprestige und den daraus berechneten Beliebtheitswerten abgeleitet werden. In den beiden Profilen in den Abbildung 26 Abbildung 27 für die Primar- und Sekundarschule sind die Mittelwerte beider Gruppen zu erkennen. Optimal ist eine fallende Linie, welche bei der Beliebtheit wieder ansteigt (siehe S. 50). Die beiden Kurven verlaufen weitgehend parallel, bis auf die Werte Prestige und Beliebtheit. Da sich die Profile der einzelnen Kinder und Jugendlichen erheblich voneinander unterscheiden, muss die soziale Integration im Einzelfall angesehen werden.

Abbildung 26; Profil der Kennwerte Primarstufe

Die Theorie besagt, dass die Beliebtheit eines Kindes auch von seiner körperlichen Attraktivität abhängt (S. 20). Daraus könnte geschlossen werden, dass Hörgeräte die Attraktivität herab-

setzen, die Kinder deshalb unbeliebter wären. Aus den Abbildungen Abbildung 21 Abbildung 24 ist ersichtlich, dass das Tragen von Hörgeräten keinen Zusammenhang mit dem Beliebtheitsmass aufweist.

Aus den Prestigewerten geht hervor, dass die gut hörenden Kinder und Jugendlichen weniger oft mit ihren hörbeeinträchtigten Kolleginnen und Kollegen sprechen als mit den gut hörenden. Gründe dafür könnten sein, dass Kommunikationsregeln eingehalten werden müssen, ohne diese das hörbeeinträchtigte Kind dem Gespräch oder Anweisungen nicht folgen kann. Werden diese nicht eingehalten, muss es nachfragen. Fragt das Kind nicht nach, weil es nicht stören will oder denkt alles

Abbildung 27; Profil der Kennwerte Oberstufe

richtig verstanden zu haben, kann es vorkommen, dass seine Reaktion nicht zur Situation passt. Was wiederum dazu führen kann, dass das hörbeeinträchtigte Kind als seltsam wahrgenommen und darum gemieden wird. Welche Gründe im Einzelfall zu einem niederen Prestigewert führen, kann anhand der Zahlen nicht eruiert werden. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden nur nach ihren erlebten Interaktionen und nicht nach den Gründen für ihr Verhalten befragt.

Dass sich die Zentralität der beiden Gruppen nicht unterscheidet, erlaubt die Interpretation, dass die hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler kommunikative Situationen nicht meiden, sondern sie genauso aktiv suchen, wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen.

Auch die Negativ-Prestige-Werte unterscheiden sich nicht. Das bedeutet, dass die hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen nicht öfters Ärger auf sich ziehen, wie die gut hörenden Kinder und Jugendlichen. Das ist nicht unbedingt zu erwarten. Durch die im Kapitel 3.3.2 beschriebenen Probleme der Stigmatisierung, des möglicherweise auftretenden Unverständnisses und der Ablehnung, hätte erwartet werden können, dass die hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen häufiger Ärgerkontakten ausgesetzt wären, als ihre gut hörenden Kolleginnen und Kollegen.

7.2.3 Freundschaften und Cliques

Im Theorieteil wird beschrieben, dass das Zusammensein mit Freunden ermöglicht, Handlungs- und Argumentationsstrategien zu erlernen, Selbstwirksamkeit zu erfahren und somit zu einem positiven Selbstbild zu gelangen. Um Freundschaften zu knüpfen und sie aufrecht zu erhalten benötigen Kinder je nach Alter unterschiedliche Kompetenzen. Sie sollten Hilfe anbieten und Konflikte lösen können, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse sowie die des anderen erkennen, berücksichtigen und abstimmen können.

Die Resultate dieser Untersuchung bestätigen Twingsteds Aussage teilweise, dass 70% der hörgeschädigten Kinder kaum Freunde haben (siehe S. 5). Sieben von 13 Kindern und Jugendlichen haben keinen oder nur einen Freund in der Klasse. Aus diesen Resultaten können keine Rückschlüsse darauf zugelassen werden, ob die Schülerinnen und Schüler ausserhalb ihrer Schulklassen, beispielsweise in Parallelklassen, Sportvereinen oder Jugendgruppen, Freundschaften pflegen. Nicht jedes Kind, das innerhalb der Klasse wenige Freunde hat, hat keine Freunde.

Im Zusammenhang mit der Theorie of Mind, kann es für einzelne, hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler schwierig sein, die Gefühle, Bedürfnisse und Absichten der anderen zu erkennen. Dies könnte eine Ursache dafür sein, dass die untersuchten Kinder und Jugendlichen signifikant weniger enge und wenn auch nicht signifikant weniger lose Freunde in ihren Klassen haben als ihre gut hörenden Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Auch der Schüler mit zehn Freunden konnte das Resultat nicht aufbessern. Das trifft auch auf die Mitgliedschaften in Cliques zu. Die Resultate in diesem Bereich sind jedoch nicht signifikant.

Ob die Ursachen weniger Freunde zu haben auch darin liegen könnte, dass sie etwas unbeliebter sind oder gar zu den abgelehnten Kindern gehören oder ob es an den kommunikativen Fähigkeiten liegt, kann nicht gesagt werden. Auch hier bleibt es grundsätzlich bei einer Feststellung.

Was bei den Auswertungen jedoch überrascht, ist der Unterschied zwischen der Primarschule und der Sekundarschule.

Die genannten Studien sowie die Literatur weisen darauf hin, dass es in der Oberstufe für hörbeeinträchtigte Jugendliche schwieriger wird Freunde zu finden und Cliques anzugehören, da die Interaktionen immer häufiger kommunikativer und je länger je weniger spielerisch verlaufen. Im untersuchten Fall zeigt sich im Bereich Freundschaft ein anderes Bild. Die Jugendlichen der Sekundarschule pflegen in ihren Klassen mehr Freundschaften als die Kinder der Primarschule. Ein möglicher Grund könnte sein, dass wie Audeoud und Lienhard beschrieben, Kinder, welche in der Primarschule schulische und soziale Probleme bekundeten, beim Über-

tritt in die Sekundarschule in ein separatives Setting gewechselt haben. Diese Kinder würden somit in dieser Untersuchung nicht mehr berücksichtigt.

7.2.4 Fazit

Aufgrund der Ergebnisse zeigt sich, wie wichtig es ist, die soziale Integration der einzelnen Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung genau zu beobachten und aktiv zu fördern. Denn vergleicht man die Werte der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen mit denjenigen der gut hörenden kann festgestellt werden, dass sie als Gruppe bei allen Werten tiefere Ergebnisse erzielen (vgl. Tabelle 7, S. 55).

7.2.5 Praxisbezug

Die Profile der einzelnen Schülerinnen und Schüler verdeutlichen ihre Integrationssituation und die damit verbundenen positiv oder negativ zu interpretierenden Zahlen auf einen Blick. Das Soziogramm macht das Klassengefüge sichtbar. Die Stellungen der Kinder, ihre Freundschaften, Gruppenzugehörigkeiten sowie ihre Ärgerkontakte treten deutlich hervor. Diesen Überblick gestattet es Lehrpersonen ihre Wahrnehmung der Klasse mit derjenigen der Auswertung zu vergleichen. Wo stimmen sie überein, welcher Aspekt wurde eventuell übersehen. Besonders bei ruhigen Kindern ist es für Lehrpersonen schwierig, eine ungünstige Situation zu erkennen.

Durch ein Zusammenführen der Einschätzungen der Kinder, der Lehrpersonen, der Audiopädagoginnen und -pädagogen sowie der soziometrischen Daten entsteht ein Abbild der Klasse, anhand dessen gegebenenfalls Massnahmen eingeleitet werden können. Ist ein Kind in einer schwierigen Situation können Ressourcen aufgedeckt werden, z.B. nahestehende Kinder die zur Unterstützung hinzugezogen werden können. Im audiopädagogischen Bereich könnte überlegt werden, wie das Verhältnis von Prestige und Zentralität verbessert werden könnte. Wie kann die Kommunikation der gut hörenden, mit den hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen gefördert werden?

Da doch einige hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche keine Freunde in der Klasse haben, könnte dieses Thema mit den Betroffenen und gegebenenfalls ihren Eltern angesprochen werden.

Werden in einer Klasse Massnahmen ergriffen, kann ein erneutes Erstellen eines Soziogrammes Veränderungen aufzeigen und einen Hinweis auf die Wirkung der Intervention geben.

Die Ergebnisse können den Audiopädagoginnen und Audiopädagogen präsentiert werden, damit die Resultate unter den Fachpersonen diskutiert werden können.

7.3 Kritische Reflexion

In der Masterthese wird versucht, die Situation der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen in ihren Klassen mit Hilfe der Soziometrie auszudrücken. Welche Zusammenhänge in den Klassen zu den einzelnen Resultaten führen wird nicht thematisiert, da dies nicht Gegenstand der Untersuchung war. Es werden keine Vorschläge zur Verbesserung einzelner Situationen gemacht. Die Ergebnisse sollen als Momentaufnahme einer Ist-Analyse verstanden werden. Denn durch einen kleinen Einfluss wie dem Wegzug eines Kindes oder sozial prägende Erlebnisse wie beispielsweise ein Klassenlager kann ein Klassengefüge grundlegend verändert werden.

7.3.1 Stichprobe

Die Stichprobe ist mit 13 hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern sehr klein. Die Ergebnisse dürfen nicht verallgemeinert werden. Zudem ist die Gruppe sehr heterogen, nicht nur was das Alter anbelangt, auch die Beeinträchtigungen der Kinder und Jugendlichen sind sehr unterschiedlich. Ihre Gemeinsamkeit liegt darin, dass alle im Unterricht Unterstützung von einer Audiopädagogin oder einem Audiopädagogen erhalten.

Die kleine Stichprobe führt dazu, dass keine allgemeine Aussage zur sozialen Integration der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen gemacht werden kann. Bestenfalls ist eine Tendenz sichtbar, aber auch dieser ist mit Vorsicht zu begegnen, da einzelne Kinder einen grossen prozentualen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Im Einzelfall lässt die Auswertung aber Rückschlüsse zur Integrationssituation der Kinder in der Klasse zu. Durch das Sichtbarmachen der Werte können nicht nur Kinder und Jugendliche mit einer Hörschädigung, sondern alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse profitieren.

7.3.2 Datenerhebung

Dank der Unterstützung der Leiterin des Audiopädagogischen Dienstes Zürich und der Audiopädagoginnen und -pädagogen konnte der Kontakt zu den Lehrpersonen einfach und unbürokratisch hergestellt werden. Die Klassenlehrpersonen waren sehr hilfsbereit und bei der Suche nach Terminen sehr entgegenkommend. Da jede Klasse an zwei unterschiedlichen Tagen besucht werden sollte, bedeutete dies auch eine zweifache Störung im Unterricht. Der Empfang in den Klassen war durchwegs freundlich, wobei kritische Fragen Seitens der Schülerinnen und Schüler nicht ausblieben. In zwei Klassen übernahm, nach einer Einführung in das Projekt, ein Audiopädagoge die Durchführung der Datenerhebung. In zwei Klassen erfolgte die Datenerhebung aus terminlichen Gründen an einem Tag, mit jeweils einer Lektion Pause zwischen den Befragungen.

Alle Klassen, welche sich zur Teilnahme bereit erklärten, wurden berücksichtigt und zwischen Oktober 2014 und April 2015 besucht. Die Verteilung der Klassen auf Unter-, Mittel- und Oberstufe ist somit rein zufällig zustande gekommen. Dass nur eine erste Klasse zur Teilnahme an der Untersuchung gewonnen werden konnte, ist verständlich. Theoretisch ist der Umfragebogen so gestaltet, dass er auf jeder Schulstufe angewendet werden kann. In der Praxis zeigte sich aber, dass es für die Unterstufenkinder eine grosse Herausforderung darstellte, diese korrekt auszufüllen.

Der Aufwand der Datenerhebung war relativ gross, da das Ausfüllen der Umfragebogen wenn möglich nicht am selben Tag durchgeführt werden sollte. Werden die Klassen von einer Person besucht und liegen sie örtlich weit auseinander, ist der Zeitaufwand beträchtlich.

7.3.3 Interpretationen der Werte

Die Interpretation der Werte gestaltet sich sehr komplex. Die einzelnen Zahlen dürfen nicht isoliert, sondern müssen immer im Zusammenhang mit den anderen betrachtet werden. Die Werte können, wie im Kapitel 6.2 Soziometrische Stellung der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen beschrieben wird, durch die unterschiedliche Anzahl Knaben und Mädchen einer Klasse verzerrt werden. Bei Schülerinnen und Schülern mit schlechten Werten kann beispielsweise deren Streuung Auskunft über die Einheitlichkeit der Meinung der Mitschülerinnen und Mitschüler geben. Ist die Streuung klein, vertreten viele Klassenkameradinnen und Klassenkameraden diese Auffassung, ist diese gross, gibt es viele unterschiedliche Meinungen dazu. Hat ein Junge einen niederen Prestigewert nimmt man an, dass die anderen Kinder wenig mit ihm sprechen. Das ist der Fall, wenn die Streuung klein ist. Ist diese jedoch gross bedeutet das, dass viele sehr wenig oder wenig mit ihm sprechen, einige aber auch oft bis sehr oft.

Durch die kleine Stichprobe erhält jede Schülerin und jeder Schüler einen grossen Einfluss auf die Ergebnisse auf der Gruppenebene. Diesem Aspekt muss bei der Auswertung Rechnung getragen werden.

Das Soziogramm und die Profile der einzelnen Klassen und Kinder sind Momentaufnahmen, die sich jeder Zeit wieder ändern kann. Durch kleine Ereignisse in den Klassen kann sich das Gefüge ändern, können sich Positionen verbessern oder verschlechtern.

7.3.4 Rückmeldungen der Lehrpersonen

Als Dankeschön für die Beteiligung an der Untersuchung und um eine Verifizierung der Resultate zu bekommen, erhielten alle Klassenlehrpersonen der Versuchsklassen eine Auswertung ihrer Klasse. Ein Beispiel einer Auswertung ist im Anhang Kapitel 3 zu finden. Zum einen sollte in Erfahrung gebracht werden, ob die Auswertung die Klassen so abbildet, dass sie sich mit

der Wahrnehmung der Lehrpersonen deckt. Würden die Resultate nicht oder nur wenig mit der erlebten Wirklichkeit der Lehrpersonen übereinstimmen, müsste nach Gründen gesucht werden. Zum andern gab es den Lehrpersonen die Möglichkeit schwierige Positionen von Kindern und Jugendlichen zu erkennen und gegebenenfalls Massnahmen einzuleiten.

Die Lehrpersonen zeigten sich überrascht, dass eine Auswertung, der auf zwei einfachen Fragen beruhenden Erhebung, das soziale Gefüge ihrer Klasse so gut abbildet. Der Lehrer der Klasse 8j setzte sich, nachdem er den Bericht und die dazugehörenden Schülerprofile erhalten hatte, mit der Audiopädagogin und der Schulsozialarbeiterin zusammen. Sie versuchten die Situationen der hörbeeinträchtigten Schülerin 8j17 und des gut hörenden Schülers 8j3 zu analysieren und zu verbessern. Das Soziogramm dieser Klasse ist auf Seite 48 abgebildet. Die Lehrerin der Klasse 5c war sich der schwierigen Situationen bei den Knaben bewusst, war aber erstaunt über eine ebensolche Position eines im Klassenverband unauffälligen Mädchens. Sie teilte mit, dass sie die Situation genauer beobachten und überprüfen werde. Die ausführlichen Rückmeldungen der Lehrpersonen können im Anhang Kapitel 5 nachgelesen werden.

Das Verfassen der Rückmeldungen an die Lehrpersonen hatte einen weiteren Effekt. Die Vertrautheit mit den Zahlen wuchs von Auswertung zu Auswertung, Zusammenhänge der Daten untereinander wurden ersichtlich und die Interpretationen vielschichtiger.

7.4 Ausblick

Die soziometrische Analyse mit dem Computerprogramm SOZIO bietet viele Möglichkeiten.

Es wäre sicher interessant, die Untersuchung mit einer grösseren Stichprobe durchzuführen. Die Resultate wären aussagekräftiger und könnten eher verallgemeinert werden. Die Untersuchung könnte auch auf Klassen ausgeweitet werden, denen hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche angehören, welche vom Audiopädagogischen Dienst eine ausserschulische Betreuung erhalten. Zudem könnten Gymnasialklassen das Spektrum erweitern.

Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Gruppe von Kindern über mehrere Jahre zu begleiten, um eine Längsschnittstudie zu erhalten. Vielleicht könnten Muster gefunden und sichtbar gemacht werden, die dazu führen, dass Kinder in ein separatives Setting wechseln. Es könnten Veränderungen bei den einzelnen Kindern festgestellt und gegebenenfalls Massnahmen zur Verbesserung von Situationen eingeleitet werden.

Mit Hilfe der Soziometrie könnten Studien, welche mit Befragungen der Kinder und Jugendlichen arbeiten, ergänzt werden, um ein vollständigeres Bild zu erhalten. Diskrepanzen zwi-

schen der Schüleransichten und der soziometrischen „Wirklichkeit“ könnten sichtbar gemacht und analysiert werden.

Eine weitere Frage, welche aus den Ergebnissen hervorgeht ist, weshalb mit hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen signifikant weniger gesprochen wird als mit den anderen, auch wenn diese einen durchschnittlichen bis guten Beliebtheitswert aufweisen?

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1; Beispiel eines Soziogramms	25
Abbildung 2; Übersicht soziometrische Kennwerte	37
Abbildung 3; Differenz zwischen Prestige und Zentralität	38
Abbildung 4; Bedeutung Prestige-Negativ-Prestige-Verteilung	40
Abbildung 5; Prestige-Negativprestige-Verteilung hb SuS (n=13).....	40
Abbildung 6; Prestige-Negativprestige-Verteilung andere SuS (n=211).....	41
Abbildung 7; Bedeutung Zentralität-Dezentralität-Verteilung.....	41
Abbildung 8; Zentralitäts-Dezentralitäts-Verteilung hb SuS (n=13)	42
Abbildung 9; Zentralität-Dezentralität-Vergleich andere SuS (n=211).....	42
Abbildung 10; Vergleich der Beliebtheitswerte	43
Abbildung 11; Beliebtheitsmass bei Knaben	44
Abbildung 12; Beliebtheitsmass bei Mädchen.....	44
Abbildung 13; Freundschaften in der Primarschule.....	45
Abbildung 14; Freundschaften in der Klasse.....	45
Abbildung 15; Anzahl Freundschaften bei den hb SuS	46
Abbildung 16; Freundschaften in der Sekundarschule	46
Abbildung 17; Anzahl Mitgliedschaften in losen Cliques	47
Abbildung 18; Verteilung der SuS in Bezug zu engen Cliques.....	47
Abbildung 19; Soziogramm der Klasse 8j.	48
Abbildung 20; Profil der Schülerin 8j17.	49
Abbildung 21; Profile auf der Primarstufe 1.....	50
Abbildung 22; Profile auf der Primarstufe 2.....	51
Abbildung 23; Profile der Sekundarschüler 1	52
Abbildung 24; Profile der Sekundarschüler 2	53
Abbildung 25; Soziogramm mit hohen und sehr hohen Ärgerkontakten.....	57
Abbildung 26; Profil der Kennwerte Primarstufe.....	57
Abbildung 27; Profil der Kennwerte Oberstufe	58

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1; Anzahl Klassen und Kinder pro Schulstufe.....	34
Tabelle 2; Hörverlustgrade (Audiologische Kommission 1995, zitiert nach Kompis, 2009).....	34
Tabelle 3; Beschreibung der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen	35
Tabelle 4; Soziometrische Kennwerte.....	36
Tabelle 5; Mittelwerte der Kennwerte.....	38
Tabelle 6; Quartile zu Beliebtheitsmass.....	43
Tabelle 7; Unterschiede Primar- und Sekundarstufe.....	55

10 Literaturverzeichnis

- Audeoud, M., Lienhard, P. (2006). *Mittendrin - und doch immer wieder draussen? Forschungsbericht zur beruflichen und sozialen Integration junger hörgeschädigter Erwachsener*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Audeoud, M. Wertli, D. (2011). *Nicht anders, aber doch verschieden. Befindensqualität hörgeschädigter Kinder in Schule und Freizeit*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Azmitia, M. Ittel, A. (2002). Die Konstruktion von Freundschaft und Identität in der frühen Adoleszenz. In H. Uhlendorff & H. Oswald (Hrsg.), *Wege zum Selbst. Soziale Herausforderungen für Kinder und Jugendliche*. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH.
- Becker, C., Blochius, P. & Hintermair, M. (2013). Wie verlässlich sind Aussagen, die einzeln integriert beschulte Kinder mit einer Hörschädigung in Fragebogenstudien zu ihrem psychosozialen Wohlbefinden treffen? *Das Zeichen*, 95, 416-421.
- Behrbohm, H., Kaschke, O., Nawka, T. (2009). *Kurzlehrbuch Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Born, S. (2009). *Schulische Integration Hörgeschädigter in Bayern. Didaktik und Methodik des integrativen Unterrichts mit hörgeschädigten Schülern in allgemeinen Schulen (Sekundarstufe I)*. München: Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität.
- Dietzel, A. (2004). *Gehörlos – sprachlos – missbraucht?! Eine Unterrichtsreihe für die präventive Arbeit mit hörgeschädigten Mädchen und Jungen*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

- Dietzel, A., Gutjahr, A., Hintermair, M. (2011) *Warum nicht zuschlagen?! Analysen Aggressiv-dissozialer Auffälligkeiten hörgeschädigter Jugendlicher aus Sicht von Betroffenen und Fachleuten*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Dollase, R. (1976). Soziometrische Verfahren. Heruntergeladen am 27. April 2015 unter pub.uni-bielefeld.de/download/1782569/2313895
- Dollase, R. (2012). *Aktualität und gesellschaftliche Relevanz der Soziometrie*. Heruntergeladen am 27. Februar 2015 unter: www.psychodrama-deutschland.de/.../Soziometrie-Dollase-16.11.12.pdf
- Dollase, R. (2013). Soziometrie – Anfänge, historische Entwicklung und Aktualität. In Ch. Stadler (Hrsg.), *Messung, Darstellung, Analyse und Interventionen in sozialen Beziehungen* (S. 15-27). Wiesbaden: Springer VS.
- Eckhart, M., (2011). Soziale Integrationsprozesse in Schulklassen. In: Lanfranchi, A., Steppacher, J. (Hrsg.), (2011). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn, Verlag Julius Klinkhardt.
- Eckhart, M., Stucki, B., von Wyl, D. (2011). *SOZIO, Programm zur Analyse und Förderung sozialer Prozesse. Ausführlicher Projektbericht*. Bern: Heilpädagogisches Institut der PH Bern.
- Eckhart, M., Wüthrich, S. (2013). Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung in ihren Schulklassen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19 (3), 13-23.
- Grundmann, M. (2002). Sozialisation und Genese von Handlungsbefähigung. In H. Uhlendorff & H. Oswald (Hrsg.), *Wege zum Selbst. Soziale Herausforderungen für Kinder und Jugendliche*. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH.
- Haeberlin, U., Bless, G., Moser, U., Klaghofer, R. (1991). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. Bern und Stuttgart: Verlag Paul Haupt.
- Hauser, B., Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug, Klett und Balmer AG.
- Hintermair, M. (2008). Zur psychischen Entwicklung hörgeschädigter Kinder. Die Bedeutung von Sprache, Kognition und Emotion. *Hörgeschädigten Pädagogik* 4, S. 138-148

- Hintermair, M., Knoors, H., Marschark, M. (2014). *Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten. Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagen*. Heidelberg: Medial-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Hintermair, M., Lukomski, J. (2010). Wie viel Inklusion verträgt der (gehörlose / schwerhörige) Mensch? Eine entwicklungs- und sozialisationspsychologische Skizze. *Das Zeichen*; Jg. 24, Nr. 84, S. 88-97
- Kompis, M. (2009). *Audiologie. 2., vollständig überarbeitete Auflage*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Krüger, H.-P. (1976). *Soziometrie in der Schule. Verfahren und Ergebnisse zu sozialen Determinanten der Schülerpersönlichkeit*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Krappmann, L., Oswald, H. (1995). *Alltag der Schulkinder. Beobachtungen und Analysen von Interaktionen und Sozialbeziehungen*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Lönne, J. (2009). Einschätzung der Integrationssituation durch die hörgeschädigten Schüler. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule. Theorie und Praxis der Integration*. (S. 23-39). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Pinquart, M., Silbereisen, R. (2000). Das Selbst im Jugendalter. *Psychologie des Selbst* (S. 75 – 91). Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Phonak (2008). iSense. Besser hören – sich wohlfühlen! *iSense Broschüre für Eltern und Lehrkräfte*. Heruntergeladen am 15. Mai 2015 unter: <http://www.phonak.com/ch/b2c/de/products/fm/receivers/isense.html>
- Schmidt, N. (2008). *Freunde dürfen verschieden sein. Stigmatisierung als Thema einer Unterrichtssequenz mit schwerhörigen Grundschulkindern*. Würzburg: Edition Bentheim.
- Schuster, N. (2013). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Schütz, A. (2000). Das Selbstwertgefühl als soziales Konstrukt: Befunde und Wege zur Erfassung. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst* (S. 189 – 207). Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Selman, R. L. ((1984). *Die Entwicklung des sozialen Verstehens. Entwicklungspsychologische und Klinische Untersuchungen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

- Siegler, R., DeLoache, J. & Eisenberg, N. (2011). *Entwicklungspsychologie im Kinder- und Jugendalter*. 3. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Steiner, K. (2009). Die Sicht der hörenden Mitschüler. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule. Theorie und Praxis der Integration*. (S. 40-62). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Valtin, R. (1991). *Mit den Augen der Kinder. Freundschaft, Geheimnisse, Lügen, Streit und Strafe*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Wirth, W. (2010). *Schwerhörigkeit – Trauma und Coping. Qualitative Untersuchung einer diagnostischen Fragestellung*. Heidelberg: Medial-Verlag von Killisch-Horn GmbH
- Wölfer, R. (2013) Freunde sind ein entscheidender Faktor für die Entwicklung. *Gehirn und Geist. Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung*. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH.
- Wyss, M. (2013). Förderbedarf Hören. Auswirkungen einer Hörbeeinträchtigung auf die Entwicklung. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Zentrum für Gehör und Sprache (2013) *Audiologie und Medizin, Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung*. Heruntergeladen am 11. April 2015 unter: www.zgsz.ch/fileadmin/.../AVWS.UEbearbeitung_140401_cs_01.pdf
- Zimmermann, S. (2013). Die Gesetze der Freundschaft. *Gehirn und Geist. Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung*. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Studienbereich Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit:

Soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung in Regelklassen

Eine soziometrische Analyse

Eingereicht von: Giliane Strickler

Begleitung: Markus Wyss

10. Juni 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Anhang	4
1.1	Brief an Audiopädagoginnen und Audiopädagogen	4
1.2	Brief an Klassenlehrpersonen	5
1.3	Brief an Schulleiterinnen und Schulleiter	8
2	Umfragebogen	10
3	Beispiel einer Auswertung	12
3.1	Das Soziogramm	12
3.1.1	Symbole	12
3.1.2	Darstellung	12
3.1.3	Beliebtheitsmass	12
3.1.4	Positionen	12
3.1.5	Werte	13
3.2	Auswertung Klasse	13
3.2.1	Freundschaften und Cliques	13
3.2.2	Asymmetrische Beziehungen	14
3.2.3	Ärgerkontakte	14
3.2.4	Beliebtheit	16
3.2.5	Integration	17
4	Daten der einzelnen Klassen	18
4.1	Klasse 1a	18
4.2	Klasse 4b	21
4.3	Klasse 5c	24
4.4	Klasse 5d	27
4.5	Klasse 5f	30
4.6	Klasse 6g	33
4.7	Klasse 7h	36
4.8	Klasse 7i	39
4.9	Klasse 8j	42
4.10	Klasse 8k	45

4.11	Klasse 8l	48
4.12	Klasse 9m	51
5	Rückmeldungen der Lehrpersonen	54
5.1	Lehrerin Klasse 5c	54
5.2	Lehrerin Klasse 5f	54
5.3	Lehrerin Klasse 7h	54
5.4	Lehrer Klasse 7i	54
5.5	Lehrer Klasse 8j	54
5.6	Lehrerin Klasse 9m	55
6	Resultate des Mann-Whitney- U-Tests	56
6.1	Prestige Klasse, Primar und Sek	56
6.2	Balance, Prestige minus Zentralität	56
6.3	Beliebtheit Klassen, Primar und Sek, Knaben und Mädchen	56
6.4	Freunde	57
6.5	Cliquenzugehörigkeit	58

1 Anhang

1.1 Brief an Audiopädagoginnen und Audiopädagogen

Liebe Audiopädagoginnen und Audiopädagogen

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich befasse ich mich mit dem Thema „Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörschädigung in ihren Regelklassen“.

Eine kurze Information zu meiner Studie:

Ich möchte von möglichst vielen Klassen mit integriert beschulten und von euch unterstützten Kindern ein Soziogramm erstellen, welches die sozialen Beziehungen der Kinder untereinander darstellt. Um das zu erreichen, benötige ich die Kontakte zu den betroffenen Lehrpersonen.

Der Ablauf in den Klassen sieht folgendermassen aus:

Möglichst alle Kinder einer Klasse füllen jeweils zwei Fragebogen aus. In beiden geben sie Auskunft über erlebte Interaktionen (kein Wahlverfahren wie, neben XY möchte ich sitzen, neben XX nicht) mit ihren KlassenkameradInnen. Dabei werden folgende Fragen beantwortet:

1. Wie oft sprichst du mit XY? Sehr viel, viel, manchmal, wenig, fast nie
2. Wie oft ärgerst du dich über XY? Sehr viel, viel, manchmal, wenig, fast nie

Diese beiden Fragen beantwortet jeder Schüler und jede Schülerin für alle KlassenkameradInnen. Vom Kind mit einer Hörschädigung benötige ich lediglich den Hörstatus. Die Klassenlehrperson wird gebeten, ihre Sicht zur sozialen Integration des hörbeeinträchtigten Kindes anhand eines kurzen Fragebogens einzuschätzen. Der Zeitaufwand für die Befragung dauert zweimal ca. 15 Minuten. Zwischen den Befragungen sollten ein bis zwei Tage vergehen.

Um mit den Regelklassenlehrpersonen, welche ein Kind mit Hörschädigung unterrichten, in Kontakt zu kommen, bitte ich um Eure Unterstützung.

Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn ihr den Klassenlehrpersonen den an sie gerichteten Brief, die Einverständniserklärung für die Eltern sowie das Schreiben an die Schulleiterin oder Schulleiter übergeben könntet.

Da meine Ressourcen beschränkt sind und ich nicht alle Klassen werde besuchen können, habe ich noch eine weitere Frage. Könnten sich einige von Euch vorstellen, die Instruktion und das Verteilen der Fragebogen in den von Euch besuchten Klassen zu übernehmen? Ihr würdet selbstverständlich eine genaue Instruktion dazu erhalten. Für mich würde das bedeuten, dass ich eine grössere Datenmenge zur Verfügung hätte und sich die Aussagekraft meiner Studie verbessern würde.

Zusagen aller Art bitte bis am 26. Oktober 2014 an gilianestrickler@hotmail.com senden. Für Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Bitte den Vermerk APD in die Betreffzeile schreiben, nur für den Fall, dass eine Antwort im Spamordner landet.

Vielen Dank für eure Unterstützung.

Herzliche Grüsse

Giliane Strickler

Beilage:

Brief an Klassenlehrer

Einverständniserklärung für die Eltern

Informationsschreiben an die Schulleiter

Bestätigung der Teilnahme

- Ich erkläre mich bereit, den Kontakt zu den Klassenlehrpersonen herzustellen und die Briefe zu übergeben.
- Ich kann mir vorstellen, die Befragung nach einer Instruktion in den von mir besuchten Klassen durzuführen.
- Ich möchte mich nicht einbringen.

Schuleinheiten:

Klassen/Stufen:

Unterschrift:

Ihre Antwort senden Sie bitte an gilianestrickler@hotmail.com, Vermerk APD.

1.2 Brief an Klassenlehrpersonen

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich befasse ich mich mit dem Thema „Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörschädigung in ihren Regelklassen“.

Eine kurze Information zu meiner Studie:

Ich möchte vom möglichst vielen Klassen mit integriert beschulten und von Audiopädagogen unterstützten Kindern ein Soziogramm erstellen, welches die sozialen Beziehungen der Kinder untereinander darstellt. Um die nötigen Daten zu erheben, benötige ich Ihre Unterstützung.

Der Ablauf in den Klassen sieht folgendermassen aus:

Möglichst alle Kinder einer Klasse füllen jeweils zwei Fragebogen aus. In beiden geben sie Auskunft über erlebte Interaktionen (kein Wahlverfahren wie, neben XY möchte ich sitzen, neben XX nicht) mit ihren KlassenkameradInnen. Dabei werden folgende Fragen beantwortet:

1. Wie oft sprichst du mit XY? Sehr viel, viel, manchmal, wenig, fast nie
2. Wie oft ärgerst du dich über XY? Sehr viel, viel, manchmal, wenig, fast nie

Diese beiden Fragen beantwortet jede SchülerIn für alle KlassenkameradInnen. Vom Kind mit einer Hörschädigung benötige ich lediglich den Hörstatus. Als Klassenlehrperson werden Sie gebeten, Ihre Sicht zur sozialen Integration des hörbeeinträchtigten Kindes anhand eines kurzen Fragebogens einzuschätzen. Der Zeitaufwand für die Befragung dauert zweimal ca. 15 Minuten. Zwischen den Befragungen sollten ein bis zwei Tage vergehen.

Vor der Befragung benötige ich eine Klassenliste, auf welcher das Kind mit einer Hörschädigung sowie die Kinder mit IF Unterstützung, als Referenzgruppe, gekennzeichnet sind. Ebenso brauche ich die Einverständniserklärungen der Eltern und die Einwilligung der Schulleiterin oder des Schulleiters.

Da sich die Studie mit dem sozialen Gefüge innerhalb einer Schulklasse befasst, ist es sehr wichtig, dass sich möglichst alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse beteiligen. Nehmen zu wenige Kinder an der Befragung teil, verliert ein Soziogramm seine Aussagekraft. Macht das hörbehinderte Kind nicht mit, entfällt die Befragung in dieser Klasse. Die gewonnenen Daten werden anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf die beteiligten Personen gemacht werden kann. Sie werden selbstverständlich eine Auswertung ihrer Klasse erhalten.

Der Zeitrahmen, in denen die Befragungen stattfinden, sollte zwischen Dezember 2014 und März 2015 liegen. Die genauen Termine erfolgen nach gegenseitiger Absprache. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Audiopädagogin oder der Audiopädagoge die Durchführung übernimmt.

Darf ich Sie bitten, mir bis am 22. November 2014 mitzuteilen, ob sie an der Studie teilnehmen oder nicht? Ihre Antwort senden Sie bitte an gilianestricker@hotmail.com. Für Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Bitte den Vermerk Studie KLP in die Betreffzeile schreiben, nur für den Fall, dass eine Antwort im Spamordner landet. Ich bin gerne bereit, Ihnen die benötigte Anzahl Kopien per Post zukommen zu lassen.

Vielen Dank für ihre Unterstützung.

Herzliche Grüße

Giliane Strickler

Beilagen:

Einverständniserklärung an die Eltern

Information für die Schulleiterin oder den Schulleiter

Bestätigung der Teilnahme

Ja, ich erkläre mich bereit, mit meiner Klasse an der Studie teilzunehmen. Die Schulleiterin, der Schulleiter ist informiert.

Nein, ich nehme mit meiner Klasse nicht an der Studie teil.

Schuleinheit/Adresse:

Klasse/Stufe:

Unterschrift:

Ihre Antwort senden Sie bitte an gilianestrickler@hotmail.com, Vermerk Studie KLP.

1.3 Brief an Schulleiterinnen und Schulleiter

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich befasse ich mich mit dem Thema „Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörschädigung in ihren Regelklassen“.

Die Klassenlehrperson, welche sich mit diesem Schreiben an Sie wendet, hat sich bereit erklärt, mich bei meiner Masterarbeit zu unterstützen.

Eine kurze Information zu meiner Studie:

Ich möchte vom möglichst vielen Klassen mit integriert beschulten und von Audiopädagogen unterstützten Kindern ein Soziogramm erstellen, welches die sozialen Beziehungen der Kinder untereinander darstellt. Um die nötigen Daten zu erheben, benötige ich Ihre Unterstützung.

Der Ablauf in den Klassen sieht folgendermassen aus:

Möglichst alle Kinder einer Klasse füllen jeweils zwei Fragebogen aus. In beiden geben sie Auskunft über erlebte Interaktionen (kein Wahlverfahren wie, neben XY möchte ich sitzen, neben XX nicht) mit ihren KlassenkameradInnen. Dabei werden folgende Fragen beantwortet:

1. Wie oft sprichst du mit XY? Sehr viel, viel, manchmal, wenig, fast nie
2. Wie oft ärgerst du dich über XY? Sehr viel, viel, manchmal, wenig, fast nie

Diese beiden Fragen beantwortet jede Schülerin und jeder Schüler für alle KlassenkameradInnen. Vom Kind mit einer Hörschädigung benötige ich lediglich den Hörstatus. Die Klassenlehrperson wird gebeten, ihre Sicht zur sozialen Integration des hörbeeinträchtigten Kindes anhand eines kurzen Fragebogens einzuschätzen. Der Zeitaufwand für die Befragung dauert zweimal ca. 15 Minuten. Zwischen den Befragungen sollten ein bis zwei Tage vergehen.

Da sich die Studie mit dem sozialen Gefüge innerhalb einer Schulklasse befasst, ist es sehr wichtig, dass sich möglichst alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse beteiligen. Nehmen zu wenige Kinder an der Befragung teil, verliert ein Soziogramm seine Aussagekraft. Macht das hörbehinderte Kind nicht mit, entfällt die Befragung in dieser Klasse. Die gewonnenen Daten werden anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf die beteiligten Personen gemacht werden kann. Die Klassenlehrpersonen werden selbstverständlich eine Auswertung ihrer Klasse erhalten.

Der Zeitrahmen, in denen die Befragungen stattfinden, sollte zwischen Dezember 2014 und März 2015 liegen. Die genauen Termine erfolgen nach gegenseitiger Absprache. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Audiopädagogin oder der Audiopädagoge die Durchführung übernimmt.

Bevor die Klassenlehrperson die Einverständniserklärung an die Eltern weiterleiten kann, benötigen die Lehrperson und ich Ihre Einwilligung zur Teilnahme an meinem Masterprojekt.

Darf ich Sie bitten, mir bis am 20. November 2014 mitzuteilen, ob Sie die Teilnahme der Klasse Ihrer Schuleinheit an der Studie bewilligen oder nicht? Ihre Antwort senden Sie bitte an gilianestrickler@hotmail.com. Für Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Bitte den Vermerk Studie SL in die Betreffzeile schreiben, nur für den Fall, dass eine Antwort im Spamordner landet.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Giliane Strickler

Beilage:

Einverständniserklärung an die Eltern

Einwilligung der Schulleiterin, des Schulleiters

Ja, ich willige ein, dass an der von mir geleiteten Schule, die Klasse von _____ an der Studie zur sozialen Integration von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung teilnimmt.

Nein, ich lehne eine Teilnahme der Klasse von _____ ab.

Schuleinheit/Adresse:

Unterschrift:

Ihre Antwort senden Sie bitte an gilianestrickler@hotmail.com, Vermerk Studie SL.

2 Umfragebogen

Als Beispiel je ein Umfrageblatt, welches die Kinder und Jugendlichen zu beantworten hatten.

Sprechen:

5c1

Wie oft spreche ich mit...

	sehr wenig	wenig	manchmal	häufig	sehr häufig
5c2	<input type="checkbox"/>				
5c3	<input type="checkbox"/>				
5c4	<input type="checkbox"/>				
5c5	<input type="checkbox"/>				
5c6	<input type="checkbox"/>				
5c7	<input type="checkbox"/>				
5c8	<input type="checkbox"/>				
5c9	<input type="checkbox"/>				
5c10	<input type="checkbox"/>				
5c11	<input type="checkbox"/>				
5c12	<input type="checkbox"/>				
5c13	<input type="checkbox"/>				
5c14	<input type="checkbox"/>				
5c15	<input type="checkbox"/>				
5c16	<input type="checkbox"/>				
5c17	<input type="checkbox"/>				
5c18	<input type="checkbox"/>				

Ärgern:

5c1

Wie häufig ärgere ich mich über...

	sehr wenig	wenig	manchmal	häufig	sehr häufig
5c2	<input type="checkbox"/>				
5c3	<input type="checkbox"/>				
5c4	<input type="checkbox"/>				
5c5	<input type="checkbox"/>				
5c6	<input type="checkbox"/>				
5c7	<input type="checkbox"/>				
5c8	<input type="checkbox"/>				
5c9	<input type="checkbox"/>				
5c10	<input type="checkbox"/>				
5c11	<input type="checkbox"/>				
5c12	<input type="checkbox"/>				
5c13	<input type="checkbox"/>				
5c14	<input type="checkbox"/>				
5c15	<input type="checkbox"/>				
5c16	<input type="checkbox"/>				
5c17	<input type="checkbox"/>				
5c18	<input type="checkbox"/>				

3 Beispiel einer Auswertung

Die Klassenlehrpersonen erhielten eine personalisierte Auswertung ihrer Klasse. Für die Masterarbeit wird eine anonyme Form verwendet.

3.1 Das Soziogramm

3.1.1 Symbole

Mädchen werden mit einem Kreis, Jungen mit einem Dreieck dargestellt.

Je grösser ein Symbol, desto beliebter ist das Kind.

Je dunkler ein Symbol, desto mehr ärgert sich das Kind über andere.

3.1.2 Darstellung

Gegenseitige Sprechkontakte, welche beide Kinder mit „sehr viel – sehr viel“ angegeben haben, werden mit einer fetten Linie dargestellt. Mit einer dünnen Linie wird die Kombination von Sprechkontakten „sehr häufig – häufig“ angegeben. Beide Linien sind in Blau gehalten.

Schwarze Pfeile zeigen asymmetrische Beziehungen auf. Kind A gibt an, „sehr häufig“ oder „häufig“ mit Kind B zu sprechen, Kind B dagegen gibt an mit Kind A „wenig“ oder „sehr wenig“ Kontakt zu haben.

Mit roten Pfeilen werden Ärgerkontakte dargestellt. Dünne rote Pfeile zeigen einen hohen, dicke rote Pfeile einen sehr hohen Ärgerkontakt an. Eine dicke rote Linie kennzeichnet einen gegenseitigen, hohen Ärgerkontakt.

3.1.3 Beliebtheitsmass

Das Beliebtheitsmass wird aus den Werten errechnet, die ein Kind erhält. Das heisst, je mehr Mitschülerinnen und Mitschüler angeben mit einem Kind häufig und sehr häufig zu sprechen und je weniger Kinder sich über das Kind ärgern, desto höher fällt das Beliebtheitsmass aus. Im umgekehrten Fall, wird mit einem Kind wenig gesprochen, es ärgern sich jedoch viele häufig bis sehr häufig über dieses Kind, das Beliebtheitsmass wird kleiner.

3.1.4 Positionen

Beliebtere Kinder nehmen in der Klasse zentralere Positionen ein, sie werden eher in der Mitte gezeichnet.

Unbeliebtere Kinder (insbesondere ohne Anbindung) nehmen eher Positionen am Rande des Soziogramms ein.

Kinder die eine engere Beziehung haben, werden näher zueinander gezeichnet, so dass Cliquen sichtbar werden.

3.1.5 Werte

Alle Werte bewegen sich zwischen 0 und 1. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Kind sehr wenig mit anderen spricht (Wert: 0,12) oder sehr viel mit anderen in Kontakt ist (Wert: 0,74).

3.2 Auswertung Klasse

3.2.1 Freundschaften und Cliquen

Im Soziogramm zeigen sich viele enge und lose Freundschaften bei den Mädchen, wie bei den Knaben. Bis auf 5c1, 5c2 und 5c7 ist jeder und jede durch eine enge oder lose Freundschaft mit den anderen verbunden. Das nicht nur innerhalb der Mädchen oder der Knaben, sondern auch Geschlechterübergreifend. 5c5 und 5c13 sind sehr gut vernetzt und haben viele enge

und lose Freundschaften, während 5c14, 5c6 und 5c11 nur eine, 5c2 und 5c7 scheinbar gar keine Freundschaften in der Klasse pflegen. Enge Freundschaften kommen zu Stande, wenn zwei Kinder gegenseitig angeben, mit dem anderen „sehr häufig“ zu sprechen. Lose Freundschaften ergeben sich durch die Angaben „sehr häufig“ oder „häufig“ miteinander zu sprechen.

In der Cliquenbildung zeigt sich, dass nur wenige Schülerinnen und Schüler Cliquen angehören. 5c5 ist bis auf eine, in allen Gruppen Mitglied, während sieben Kinder gar keiner Gruppe angehören. Als enge Cliquen werden Gruppen von mindestens drei Kindern bezeichnet, die gegenseitig angeben „sehr

häufig“ miteinander zu sprechen. In losen Cliques sprechen die Kinder „sehr häufig“ oder „häufig“ miteinander.

3.2.2 Asymmetrische Beziehungen

Beziehungen dann asymmetrisch, wenn eine Schülerin oder ein Schüler angibt mit einem anderen Kind „häufig“ oder „sehr häufig“ zu sprechen, dies aber nicht erwidert wird. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass ein Schüler eine Schülerin den Kontakt zu einem anderen Kind sucht, diese Bemühungen jedoch nicht in demselben Mass erwidert werden. Hier zeigt es sich, dass vor allem 5c12 mit fünf aktiven, also von ihr ausgehenden,

solcher Beziehungen versucht, den Kontakt zu anderen Kindern aufzubauen. Es ist aber möglicherweise auch ein Hinweis darauf, dass sie versucht z.B. 5c2 in die Klasse zu holen.

3.2.3 Ärgerkontakte

In der Klasse sind wenige gegenseitig hohe Ärgerkontakte vorhanden. Doch diese betreffen bis auf eine, 5c7. Die hohen Ärgerkontakte kommen durch die Aussage „ich ärgere mich häufig über“ zustande, die gegenseitig hohen und sehr hohen Ärgerkontakte durch die Aussage „ich ärgere mich sehr häufig über“. Im Diagramm „Aktive Ärgerkontakte“ sind alle vom Kind ausgehenden Ärgerkontakte addiert. Hier fallen vor allem 5c10, 5c9, 5c7 und 5c3 auf, welche sich sehr häufig über andere ärgern.

Es wäre sicher interessant, dem nachzugehen und herauszufinden, was dazu führt, dass sich diese Kinder so häufig über andere ärgern. Wesentlich entspannter sieht das bei 5c15, 5c14, 5c11 und 5c6 aus. Sie ärgern sich höchstens „manchmal“ über eine Mitschülerin oder einen Mitschüler

Interessant ist, dass sich die gegenseitig hohen und sehr hohen Ärgerkontakte bis auf drei Nennungen, auf das andere Geschlecht beziehen. Von den passiven, auf ein Kind gerichtete, Ärgerkontakten ist ebenfalls 5c7 der Schüler, der die grösste Zahl auf sich vereint. Bei den Mädchen ist 5c17 am stärksten betroffen.

3.2.4 Beliebtheit

Die Grösse der Symbole in den Soziogrammen stellt dar, wie beliebt ein Kind bei allen anderen Kindern ist (Beliebtheit Klasse). Da in der Primarschule die Geschlechter aber oft unter sich bleiben, lohnt es sich die Beliebtheit eines Kindes beim eigenen Geschlecht anzusehen. Bei den Knaben fallen vor allem die tiefen Werte von 5c2 mit

0,19 und 5c7 mit 0,16, welche sie beim eigenen Geschlecht aufweisen, auf. Die Werte, welche sie in Bezug auf die Mädchen aufweisen sind mit 0,01 und 0,00 noch tiefer. Die Werte aller anderen Knaben liegen über 0,5 beim eigenen Geschlecht. Die tiefsten Beliebtheitswerte haben bei den Mädchen 5c12 und 5c17. Diese liegen bei 0,42 und 0,4. Sehr hohe Werte beim eigenen Geschlecht mit 0,8 und höher erreichen 5c1, 5c3, 5c8, 5c9, 5c13, 5c15, 5c16 und 5c18.

Bei den Kategorien „Kontakt aufnehmen“ und „Angesprochen werden“ sollte sich ein Gleichgewicht einstellen. Positiv zu werten ist, wenn ein Kind öfters angesprochen wird (orange Säule), als dass es selber den Kontakt suchen muss (blaue Säule). Schwieriger wird es für ein Kind, wenn es häufig den Kontakt sucht, aber dieser nicht erwidert

wird. Dasselbe gilt für ein Kind, dass weder aktiv andere anspricht, noch von den anderen angesprochen wird (Rückzug?). In einem eher ungünstigen Verhältnis von Kontakt suchen zu angesprochen werden stehen 5c2, 5c6 und 5c7. Die Differenz ist bei 5c2 am grössten, bei 5c6 und bei 5c7 sind die Werte allgemein sehr tief. Kommt bei 5c7 hinzu, dass er wenig beliebt ist und öfters als alle andern passiven Ärger auf sich zieht. Diese Kombination weist auf eine eher schwierige Stellung in der Klasse hin. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass einige Kinder häufiger angesprochen werden, als dass sie den Kontakt suchen müssen. Bei den Mädchen wird 5c11 deutlich mehr häufiger angesprochen, als sie andere anspricht, bei den Knaben ist es 5c1.

3.2.5 Integration

Die Profillinie zeigt, dass 5c14 öfters mit ihren Kolleginnen und Kollegen spricht als diese mit ihr. Besonders die Jungs ärgern sich öfters über sie. Idealerweise wäre diese Linie fallend und würde bei der Beliebtheit wieder ansteigen. Dann erhielten die Kinder häufig positive Zuwendung, müssten weniger für die Kontaktaufnahme unternehmen, ärgerten sich ab und zu über ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, würden weniger Ärger auf sich ziehen und wären in der Klasse beliebt.

4 Daten der einzelnen Klassen

4.1 Klasse 1a

Anzahl enge Cliques	Anzahl lose Cliques	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Freundschaften	Anzahl aktive hohe Freundschaften	Anzahl passive hohe Freundschaften	Anzahl sehr hohe Freundschaften	Anzahl hohe Freundschaften	Anzahl zentrale Freundschaften	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
0	0	0	2	4	0	0	0	2	0	6	-0,471857	-1,712695	-1,217728	0,762901	
1	0	2	0	2	1	9	0	0	6	0	-1,072425	2,417745	-0,834622	1,521786	
1	0	2	1	2	2	2	0	1	0	0	0,228784	-0,251155	0,602023	-1,260794	
0	0	0	0	4	1	2	2	0	6	2	-0,872239	0,702023	-0,738846	-0,67055	
0	0	0	3	2	4	3	0	0	10	0	-0,972332	1,591657	0,889352	-0,75487	
1	0	2	1	0	1	1	5	1	3	1	-0,371774	0,956204	-0,068412	-0,417588	
0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	3	-1,472797	-1,712695	1,272457	-0,67055	
0	0	0	3	1	4	0	0	0	7	1	-0,271681	0,199662	1,080905	-1,513756	
0	0	0	2	4	0	3	1	0	2	3	0,829342	0,447843	-1,217728	0,847221	
0	0	1	0	1	5	0	0	1	4	1	-1,57289	-0,18761	0,602023	-0,923512	
0	2	2	2	0	3	1	1	0	3	4	-0,371774	0,066571	0,506246	-0,080805	
0	0	0	0	4	1	3	0	1	1	7	-0,171588	-0,695972	-1,983939	2,196351	
0	2	1	2	9	2	1	2	1	2	6	2,080458	-0,124064	-0,451517	0,762901	
0	1	1	1	2	0	1	0	2	5	6	-0,071495	0,257207	-0,64307	1,268825	
0	3	2	2	2	4	1	0	0	0	3	1,129621	-0,823062	0,506246	-0,67055	
0	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	0,128691	-0,378245	-0,164188	-0,67055	
0	0	1	1	5	2	2	0	2	0	4	0,629156	-0,759517	-0,834622	1,015863	
0	1	1	2	4	1	1	0	1	0	4	0,328877	-1,140788	-0,355741	0,509939	
0	3	3	2	1	5	2	0	1	4	2	0,42897	0,574933	2,038668	-0,248947	
0	4	3	5	2	1	3	1	0	0	0	2,230644	-0,060519	1,176681	-0,839191	
0	0	1	0	2	5	4	2	0	2	1	-0,271681	0,638478	-0,164188	-0,164626	

Negativ- Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Std Dezentralit ät Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ- Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralit ät Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ- Prestige Mädchen	Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen	Std Dezentralit ät Mädchen	Std Prestige Mädchen	Std Negativ- Prestige Mädchen
0.250000	0.662500	0.283279	0.000000	0.368514	0.408248	0.022727	0.000000	0.159091	0.613636	0.100000	0.071870	0.000000	0.120261	0.374828
0.222222	0.775000	0.386900	0.437445	0.421271	0.342467	0.000000	0.909091	0.136364	0.840909	0.025000	0.000000	0.192847	0.163889	0.266985
0.194444	0.875000	0.291336	0.328671	0.328671	0.368514	0.227273	0.363636	0.386364	0.113636	0.600000	0.327777	0.246881	0.308288	0.289271
0.166667	0.712500	0.353553	0.471405	0.235702	0.311805	0.227273	0.522727	0.318182	0.295455	0.300000	0.344676	0.445362	0.283864	0.366466
0.277778	0.787500	0.288675	0.471405	0.392837	0.415740	0.000000	0.909091	0.386364	0.181818	0.450000	0.000000	0.287480	0.343174	0.321412
0.305556	0.687500	0.386900	0.311805	0.372678	0.437445	0.159091	0.681818	0.272727	0.250000	0.325000	0.192847	0.283864	0.270827	0.238366
0.277778	0.812500	0.204124	0.000000	0.288675	0.415740	0.159091	0.000000	0.454545	0.204545	0.525000	0.192847	0.000000	0.396264	0.334021
0.055556	1.0	0.257601	0.000000	0.229061	0.103935	0.181818	0.681818	0.386364	0.159091	0.487500	0.385695	0.440698	0.326198	0.287480
0.444444	0.500000	0.353553	0.353553	0.335640	0.437445	0.340909	0.500000	0.113636	0.477273	0.100000	0.266985	0.412861	0.163889	0.344676
0.250000	0.775000	0.166667	0.207870	0.263523	0.333333	0.272727	0.431818	0.431818	0.159091	0.537500	0.376208	0.453408	0.303220	0.220949
0.525000	0.062500	0.167705	0.350000	0.100000	0.480234	0.550000	0.400000	0.850000	0.125000	0.862500	0.415331	0.421307	0.165831	0.167705
0.750000	0.075000	0.316228	0.400000	0.300000	0.408113	0.475000	0.200000	0.150000	0.575000	0.100000	0.325000	0.400000	0.254951	0.317214
0.625000	0.162500	0.394493	0.406202	0.167705	0.436606	0.750000	0.275000	0.525000	0.275000	0.525000	0.316228	0.361421	0.361421	0.394493
0.500000	0.187500	0.125000	0.435890	0.200000	0.408113	0.625000	0.425000	0.500000	0.550000	0.375000	0.321131	0.408887	0.335410	0.490116
0.375000	0.462500	0.229129	0.291548	0.361421	0.436606	0.700000	0.150000	0.675000	0.100000	0.887500	0.367423	0.200000	0.354436	0.300000
0.375000	0.437500	0.134629	0.235850	0.225000	0.391312	0.525000	0.300000	0.550000	0.100000	0.825000	0.378319	0.415331	0.430116	0.300000
0.525000	0.137500	0.301040	0.312250	0.229129	0.439460	0.550000	0.175000	0.450000	0.450000	0.375000	0.384057	0.296859	0.384057	0.367423
0.475000	0.287500	0.114564	0.300000	0.230489	0.410030	0.775000	0.075000	0.550000	0.350000	0.512500	0.305164	0.160078	0.312250	0.374166
0.450000	0.500000	0.339116	0.312250	0.403887	0.430116	0.475000	0.350000	0.875000	0.150000	0.850000	0.394493	0.435890	0.201556	0.300000
0.400000	0.462500	0.317214	0.371652	0.353553	0.421307	0.750000	0.225000	0.825000	0.025000	0.950000	0.316228	0.283945	0.195256	0.075000
0.500000	0.137500	0.283945	0.371652	0.114564	0.460977	0.425000	0.250000	0.650000	0.125000	0.787500	0.336341	0.316228	0.339116	0.201556

Datum	Klasse	Klassen grösse	Schüler name	Schüler- Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ- Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ- Prestige Klasse	Zentralität Jungen
Jan 15	1. Klasse	21	1a1	1	Junge	0.325000	0.000000	0.225000	0.450000	0.175000	0.388104	0.000000	0.272718	0.430116	0.430116	0.694444
Jan 15	1. Klasse	21	1a2	2	Junge	0.250000	0.812500	0.275000	0.562500	0.112500	0.379144	0.343466	0.343693	0.432110	0.432110	0.555556
Jan 15	1. Klasse	21	1a3	3	Junge	0.412500	0.287500	0.462500	0.150000	0.837500	0.373120	0.298695	0.328586	0.329773	0.329773	0.638889
Jan 15	1. Klasse	21	1a4	4	Junge	0.275000	0.475000	0.287500	0.237500	0.462500	0.352668	0.460299	0.265460	0.348882	0.348882	0.333333
Jan 15	1. Klasse	21	1a5	5	Junge	0.262500	0.650000	0.500000	0.225000	0.800000	0.348882	0.476970	0.387298	0.369966	0.369966	0.583333
Jan 15	1. Klasse	21	1a6	6	Junge	0.337500	0.525000	0.375000	0.275000	0.550000	0.355976	0.343693	0.340037	0.343693	0.343693	0.555556
Jan 15	1. Klasse	21	1a7	7	Junge	0.200000	0.000000	0.550000	0.237500	0.812500	0.203101	0.000000	0.367423	0.374792	0.374792	0.250000
Jan 15	1. Klasse	21	1a8	8	Junge	0.350000	0.375000	0.525000	0.112500	0.925000	0.382426	0.471036	0.325000	0.230149	0.230149	0.555556
Jan 15	1. Klasse	21	1a9	9	Junge	0.487500	0.425000	0.225000	0.462500	0.137500	0.348882	0.396074	0.283945	0.389511	0.389511	0.666667
Jan 15	1. Klasse	21	1a10	10	Junge	0.187500	0.300000	0.462500	0.200000	0.812500	0.314990	0.392110	0.288043	0.280624	0.280624	0.083333
Jan 15	1. Klasse	21	1a11	11	Mädchen	0.337500	0.350000	0.450000	0.325000	0.512500	0.381404	0.390512	0.422788	0.411552	0.411552	0.125000
Jan 15	1. Klasse	21	1a12	12	Mädchen	0.362500	0.200000	0.125000	0.662500	0.000000	0.339807	0.400000	0.279508	0.373120	0.373120	0.250000
Jan 15	1. Klasse	21	1a13	13	Mädchen	0.637500	0.312500	0.325000	0.450000	0.312500	0.374792	0.386288	0.345507	0.451387	0.451387	0.525000
Jan 15	1. Klasse	21	1a14	14	Mädchen	0.375000	0.387500	0.300000	0.525000	0.200000	0.349106	0.421863	0.340955	0.417582	0.417582	0.125000
Jan 15	1. Klasse	21	1a15	15	Mädchen	0.525000	0.175000	0.450000	0.237500	0.650000	0.352668	0.251247	0.422788	0.399022	0.399022	0.350000
Jan 15	1. Klasse	21	1a16	16	Mädchen	0.400000	0.262500	0.362500	0.237500	0.575000	0.310242	0.339807	0.391112	0.374792	0.374792	0.275000
Jan 15	1. Klasse	21	1a17	17	Mädchen	0.462500	0.187500	0.275000	0.487500	0.162500	0.355976	0.304908	0.361421	0.406779	0.406779	0.375000
Jan 15	1. Klasse	21	1a18	18	Mädchen	0.425000	0.112500	0.337500	0.412500	0.375000	0.419076	0.243349	0.347086	0.397453	0.397453	0.075000
Jan 15	1. Klasse	21	1a19	19	Mädchen	0.437500	0.450000	0.650000	0.300000	0.750000	0.369755	0.392110	0.390512	0.400000	0.400000	0.400000
Jan 15	1. Klasse	21	1a20	20	Mädchen	0.662500	0.325000	0.537500	0.212500	0.875000	0.328586	0.345507	0.405239	0.355976	0.355976	0.575000
Jan 15	1. Klasse	21	1a21	21	Mädchen	0.350000	0.462500	0.362500	0.312500	0.462500	0.320156	0.405239	0.383039	0.402143	0.402143	0.275000

4.2 Klasse 4b

Anzahl enge Cliques	Anzahl lose Cliques	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
0	0	2	0	0	1	4	5	0	2	0	-0,75320413	1,25183812	1,33792651	0,02982974
0	2	1	4	2	2	3	2	2	2	1	1,14009587	0,54011892	0,20960849	-0,05593077
0	1	2	0	0	1	1	2	6	0	1	0,28811087	-1,14212646	0,10708412	0,37287178
0	1	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0,66677087	-1,20682821	0,61990595	-0,99929637
0	1	1	1	0	2	0	2	5	2	1	-0,94253413	-0,6245125	0,92762904	0,11559025
0	0	2	0	2	2	0	0	3	0	2	1,14009587	-1,20682821	1,13277778	0,20135076
0	0	0	1	1	0	4	8	0	2	0	-1,03719913	1,31653987	-1,22643263	-0,74201484
0	1	2	1	0	1	3	2	0	6	0	-0,66853913	1,70475084	0,10708412	-0,48473331
0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	3	-2,74116912	-1,91854741	-1,84187882	0,63015331
0	0	0	0	1	0	4	1	3	1	2	-0,18521413	0,86362765	-1,94445319	1,83080044
0	0	0	0	7	0	1	0	6	1	5	0,00411587	-0,43040726	-2,25217629	2,17384248
0	1	1	1	1	1	1	3	4	0	3	0,38277587	-0,36570552	0,41475722	0,63015331
1	0	2	0	0	0	4	4	0	4	0	-0,18521413	1,44594336	0,20960849	-0,05593077
1	2	3	3	0	1	3	5	1	1	1	0,38277587	0,86362765	1,13277778	-0,48473331
1	1	2	1	0	2	2	5	1	0	1	-0,18521413	0,41071543	0,20960849	-0,82777535
0	2	1	3	5	0	0	2	1	0	0	2,46540586	-0,75391599	-0,20068898	-1,17081739
0	4	2	4	0	1	1	1	3	3	0	0,47744087	0,15190845	0,92762904	-0,99929637
1	0	2	0	1	1	3	1	0	3	0	0,00411587	0,73422416	0,10708412	-0,14169128
0	4	3	3	0	1	0	3	1	0	1	0,09878087	-0,55981075	0,61990595	-1,34233841
1	2	3	1	0	1	0	2	3	2	0	-1,03719913	-0,49510901	0,10708412	-1,2565779
0	0	0	1	0	0	3	3	2	1	1	-0,27987913	-0,04219679	-0,61098644	-0,3132123
0	2	1	2	0	2	1	0	1	0	8	0,28811087	-1,07742472	0,51733158	1,74503993
1	1	2	1	2	1	4	1	3	3	3	0,66677087	0,54011892	-0,61098644	1,14471636

Negativ- Prestige Jungen	Beliebtheit		Std		Std		Std		Negativ- Prestige Mädchen		Beliebtheit		Std		Std		Std		Negativ- Prestige Mädchen	
	Jungen	Mädchen	Zentralität	Dezentralität	Zentralität	Dezentralität	Zentralität	Dezentralität	Mädchen	Mädchen	Mädchen	Mädchen	Zentralität	Dezentralität	Zentralität	Dezentralität	Mädchen	Mädchen	Mädchen	Mädchen
0,225	0,80681818	0,25617377	0,24494897	0,29154759	0,175	0,04166667	0,72916667	0,41666667	0,52083333	0,36363636	0,0931695	0,31388582	0,11785113	0,278731						
0,15	0,94318182	0,28394542	0,25	0,13462912	0,2	0,33333333	0,66666667	0,16666667	0,5625	0,21590909	0,186339	0,31180478	0,186339	0,29092167						
0,175	0,80681818	0,2795085	0,31721444	0,32015621	0,25124689	0,27083333	0,1875	0,20833333	0,64583333	0,18181818	0,25937291	0,27243118	0,30833791	0,1898007						
0,075	0,94318182	0,3	0,21794495	0,29154759	0,11456439	0,375	0,14583333	0,27083333	0,39583333	0,43181818	0,16137431	0,21550168	0,278731	0,2384484						
0,2	0,77272727	0,32015621	0,25495098	0,3	0,18708287	0,1875	0,375	0,375	0,5625	0,28409091	0,29092167	0,33071891	0,34610933	0,27243118						
0,325	0,68181818	0,27838822	0,21794495	0,275	0,31721444	0,47916667	0,14583333	0,39583333	0,47916667	0,375	0,2384484	0,1898007	0,2384484	0,25937291						
0,1	0,81818182	0,16583124	0,26925824	0,2076656	0,12247449	0	0,875	0,04166667	0,4375	0,22727273	0	0,125	0,0931695	0,32475953						
0,2	0,88636364	0,25495098	0,19525624	0,30516389	0,29154759	0,08333333	0,89583333	0,14583333	0,41666667	0,31818182	0,15590239	0,1898007	0,16002387	0,23570226						
0,45	0,52272727	0,2	0,3	0,23048861	0,36742346	0	0	0,04166667	0,47916667	0,19318182	0	0	0,0931695	0,31388582						
0,575	0,34090909	0,12247449	0,26925824	0,25124689	0,275	0,14583333	0,60416667	0,0625	0,66666667	0,09090909	0,12325166	0,1898007	0,10825318	0,34359214						
0,55	0,29545455	0,33166248	0,37165172	0,175	0,21794495	0,14583333	0,29166667	0,04166667	0,77083333	0,02272727	0,1898007	0,28565228	0,0931695	0,29682931						
0,54545455	0,35272727	0,27082671	0,21320072	0,31655428	0,39626354	0,61363636	0,38636364	0,59090909	0,38636364	0,60227273	0,28927096	0,28927096	0,266985	0,28927096						
0,52272727	0,29545455	0,25712974	0,16701066	0,2489648	0,4190702	0,54545455	0,5	0,61363636	0,22727273	0,70454545	0,25712974	0,31980107	0,28927096	0,16701066						
0,5	0,31818182	0,16388869	0,27835111	0,2910511	0,41286141	0,75	0,36363636	0,81818182	0,13636364	0,94318182	0,21320072	0,24688137	0,18741389	0,24688137						
0,40909091	0,28409091	0,16388869	0,15414386	0,22268089	0,38836381	0,63636364	0,22727273	0,70454545	0,13636364	0,89772727	0,24688137	0,16701066	0,27835111	0,16388869						
0,27272727	0,45454545	0,23836565	0,23399159	0,17895472	0,2489648	0,88636364	0,20454545	0,54545455	0,18181818	0,68181818	0,1244824	0,2082989	0,23399159	0,15414386						
0,27272727	0,5	0,27082671	0,22034908	0,19813177	0,30995867	0,68181818	0,15909091	0,77272727	0,22727273	0,80681818	0,2630872	0,24478022	0,2489648	0,2910511						
0,45454545	0,28409091	0,29806539	0,28927096	0,18741389	0,36646626	0,59090909	0,38636364	0,63636364	0,27272727	0,71590909	0,266985	0,26891272	0,22268089	0,19813177						
0,34090909	0,26136364	0,11134044	0,2082989	0,11134044	0,30660767	0,75	0,11363636	0,86363636	0,06818182	1	0,18463724	0,19550739	0,19550739	0,11134044						
0,27272727	0,42045455	0,11134044	0,31980107	0,21560984	0,30995867	0,47727273	0,09090909	0,63636364	0,15909091	0,82954545	0,43241585	0,12026142	0,30828773	0,1928473						
0,47727273	0,21590909	0,12026142	0,15414386	0,1244824	0,40528533	0,63636364	0,06818182	0,52272727	0,20454545	0,63636364	0,16388869	0,11134044	0,16701066	0,23399159						
0,63636364	0,28409091	0,2910511	0,1928473	0,33402133	0,38969155	0,59090909	0,22727273	0,61363636	0,59090909	0,42045455	0,28747979	0,30995867	0,32619773	0,34166583						
0,65909091	0,01136364	0,2082989	0,24052285	0,11134044	0,3734472	0,75	0,27272727	0,59090909	0,40909091	0,55681818	0,18463724	0,32777739	0,28747979	0,34166583						

Datum	Klasse	Klassen grösse	Schüler name	Schüler-Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ-Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ-Prestige Klasse	Zentralität Jungen
Mrz 15	4. Primar	23	4b1	1	Junge	0,30681818	0,60227273	0,54545455	0,38636364	0,70454545	0,34486343	0,31675818	0,25712974	0,2792774	0,625
Mrz 15	4. Primar	23	4b2	2	Junge	0,53409091	0,47727273	0,42045455	0,375	0,51136364	0,32241502	0,35282215	0,32321506	0,3263956	0,775
Mrz 15	4. Primar	23	4b3	3	Junge	0,43181818	0,18181818	0,40909091	0,43181818	0,32954545	0,32141217	0,29370109	0,38097851	0,32141217	0,625
Mrz 15	4. Primar	23	4b4	4	Junge	0,47727273	0,17045455	0,46590909	0,25	0,79545455	0,26012553	0,21828833	0,35591954	0,25	0,6
Mrz 15	4. Primar	23	4b5	5	Junge	0,28409091	0,27272727	0,5	0,39772727	0,60227273	0,32241502	0,31899247	0,35355339	0,29828198	0,4
Mrz 15	4. Primar	23	4b6	6	Junge	0,53409091	0,17045455	0,52272727	0,40909091	0,625	0,26431144	0,20486087	0,2910511	0,29719766	0,6
Mrz 15	4. Primar	23	4b7	7	Junge	0,27272727	0,61363636	0,26136364	0,28409091	0,43181818	0,31899247	0,35135511	0,28680522	0,30428245	0,6
Mrz 15	4. Primar	23	4b8	8	Junge	0,31818182	0,68181818	0,40909091	0,31818182	0,52272727	0,33013271	0,30321964	0,3794472	0,28886355	0,6
Mrz 15	4. Primar	23	4b9	9	Junge	0,06818182	0,04545455	0,19318182	0,46590909	0,14772727	0,15414386	0,2082989	0,23755165	0,33958075	0,15
Mrz 15	4. Primar	23	4b10	10	Junge	0,375	0,53409091	0,18181818	0,625	0,04545455	0,2795085	0,24186133	0,22840626	0,31757247	0,65
Mrz 15	4. Primar	23	4b11	11	Junge	0,39772727	0,30681818	0,14772727	0,67045455	0	0,38182495	0,32797431	0,17931516	0,28590331	0,7
Mrz 15	4. Primar	23	4b12	12	Mädchen	0,44318182	0,31818182	0,44318182	0,46590909	0,42045455	0,32797431	0,2630872	0,32797431	0,35591954	0,27272727
Mrz 15	4. Primar	23	4b13	13	Mädchen	0,375	0,63636364	0,42045455	0,375	0,51136364	0,30849709	0,28927096	0,33188822	0,35153882	0,20454545
Mrz 15	4. Primar	23	4b14	14	Mädchen	0,44318182	0,53409091	0,52272727	0,31818182	0,79545455	0,36096319	0,31347987	0,38368052	0,38569461	0,13636364
Mrz 15	4. Primar	23	4b15	15	Mädchen	0,375	0,45454545	0,42045455	0,27272727	0,65909091	0,33498643	0,27835111	0,37979084	0,32777739	0,11363636
Mrz 15	4. Primar	23	4b16	16	Mädchen	0,68181818	0,25	0,375	0,22727273	0,59090909	0,27106501	0,22613351	0,26915271	0,21198589	0,5
Mrz 15	4. Primar	23	4b17	17	Mädchen	0,45454545	0,40909091	0,5	0,25	0,84090909	0,35061929	0,34166583	0,35355339	0,30151134	0,22727273
Mrz 15	4. Primar	23	4b18	18	Mädchen	0,39772727	0,51136364	0,40909091	0,36363636	0,46590909	0,3426094	0,30597527	0,30660767	0,30828773	0,20454545
Mrz 15	4. Primar	23	4b19	19	Mädchen	0,40909091	0,28409091	0,46590909	0,20454545	0,875	0,3794472	0,26431144	0,42836538	0,26795059	0,06818182
Mrz 15	4. Primar	23	4b20	20	Mädchen	0,27272727	0,29545455	0,40909091	0,21590909	0,67045455	0,3762033	0,31655428	0,34988192	0,26431144	0,06818182
Mrz 15	4. Primar	23	4b21	21	Mädchen	0,36363636	0,375	0,32954545	0,34090909	0,39772727	0,30828773	0,33498643	0,2429268	0,35790945	0,09090909
Mrz 15	4. Primar	23	4b22	22	Mädchen	0,43181818	0,19318182	0,45454545	0,61363636	0,38636364	0,33013271	0,26037362	0,36646626	0,36717033	0,27272727
Mrz 15	4. Primar	23	4b23	23	Mädchen	0,47727273	0,47727273	0,32954545	0,53409091	0,17045455	0,33633292	0,35282215	0,34034043	0,37910971	0,20454545

4.3 Klasse 5c

Anzahl enge Cliquen	Anzahl lose Cliquen	Anzahl enge Freundscha ften	Anzahl lose Freundscha ften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen n	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen n	Anzahl gegenseitig hohe Ägerkonta kte	Anzahl aktive hohe Ägerkonta kte	Anzahl passive hohe Ägerkonta kte	Anzahl aktive sehr hohe Ägerkonta kte	Anzahl passive sehr hohe Ägerkonta kte	Zentralität z-Trans.	Dezentralität z-Trans.	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
0	0	0	0	0	7	0	3	0	1	0	0,090123	0,981709	1,256901	-0,889738
0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	-0,19615	1,420053	-1,729086	1,405332
0	3	0	5	1	0	0	2	0	3	0	0,662668	1,595391	0,338151	-1,004492
0	3	1	4	1	1	0	2	2	0	0	0,090123	0,494051	0,682682	0,143043
1	5	3	4	2	0	1	0	1	0	2	1,616911	-0,694	0,91237	-0,201217
0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	-0,482423	-1,560689	-1,384505	0,143043
0	0	0	0	1	0	4	1	3	0	2	-1,532089	0,280858	-2,418099	3,011881
1	1	2	1	0	2	0	1	1	1	0	-0,291574	-0,596331	0,223307	-0,430724
1	2	2	3	1	3	1	1	3	5	1	-0,291574	1,420053	0,682682	0,602057
0	3	1	4	3	0	0	3	0	3	0	1,13979	0,192689	0,797526	-0,315971
0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	-2,486332	-1,297682	-0,121224	-1,004492
0	0	1	2	5	1	0	0	1	1	1	0,948941	-0,508662	-0,236068	0,487304
1	2	4	3	3	0	1	2	0	0	1	1,235214	0,631033	0,797526	-0,201217
0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0,47182	-1,47302	-0,350911	-0,660231
1	1	3	4	0	0	0	0	2	0	1	0,280971	-0,333324	0,682682	-0,430724
1	0	3	0	0	2	1	0	0	0	1	-0,577847	-0,157987	-0,00638	-0,201217
0	0	0	2	0	0	0	3	2	0	2	-0,768695	0,543364	-0,695443	0,602057
1	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0,090123	-0,947007	0,567839	-1,054696

Negativ- Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Std Dezentralität ät Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ- Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralität ät Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ- Prestige Mädchen	Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen	Std Dezentralität ät Mädchen	Std Prestige Mädchen	Std Negativ- Prestige Mädchen
0.098750	0.985294	0.000000	0.291481	0.207289	0.173993	0.500000	0.361111	0.583333	0.222222	0.455882	0.000000	0.238953	0.311805	0.218722
0.500000	0.264706	0.000000	0.214239	0.165359	0.279508	0.500000	0.444444	0.222222	0.416667	0.102941	0.000000	0.157135	0.299176	0.333333
0.098750	0.897059	0.195156	0.394048	0.263317	0.173993	0.555556	0.500000	0.472222	0.138889	0.411765	0.108935	0.117851	0.248452	0.171234
0.375000	0.573529	0.277756	0.231756	0.242061	0.279508	0.444444	0.388889	0.500000	0.277778	0.323529	0.283279	0.266435	0.353553	0.342467
0.487500	0.455882	0.272431	0.299739	0.242061	0.408840	0.750000	0.027778	0.555556	0.138889	0.485294	0.204124	0.078567	0.349161	0.266435
0.348750	0.573529	0.207289	0.082680	0.121081	0.329239	0.250000	0.000000	0.138889	0.222222	0.250000	0.117851	0.000000	0.171234	0.248452
0.625000	0.147059	0.125000	0.317153	0.121081	0.279508	0.222222	0.416667	0.055556	0.666667	0.000000	0.274986	0.372678	0.108935	0.353553
0.156250	0.897059	0.231756	0.363092	0.216506	0.173993	0.277778	0.083333	0.416667	0.250000	0.264706	0.078567	0.117851	0.263523	0.263523
0.348750	0.735294	0.176777	0.176777	0.216506	0.394048	0.138889	0.861111	0.472222	0.416667	0.176471	0.207870	0.207870	0.299176	0.263523
0.277778	0.661765	0.410134	0.410134	0.171234	0.184257	0.781250	0.250000	0.593750	0.125000	0.632353	0.263317	0.433013	0.248089	0.176777
0.277778	0.411765	0.108935	0.108935	0.171234	0.274986	0.250000	0.062500	0.662500	0.062500	0.779412	0.306186	0.108253	0.248089	0.165359
0.361111	0.426471	0.380870	0.328671	0.166667	0.238953	0.843750	0.187500	0.593750	0.281250	0.426471	0.173993	0.242061	0.304587	0.317153
0.388889	0.352941	0.283279	0.274986	0.311805	0.392837	0.750000	0.281250	0.843750	0.093750	0.823529	0.216506	0.231756	0.248089	0.173993
0.250000	0.514706	0.184257	0.157135	0.207870	0.311805	0.750000	0.000000	0.593750	0.062500	0.705882	0.125000	0.000000	0.277756	0.108253
0.388889	0.235294	0.235702	0.166667	0.291336	0.374743	0.843750	0.093750	0.937500	0.031250	0.955882	0.121081	0.121081	0.108253	0.082680
0.472222	0.073529	0.204124	0.353553	0.257601	0.362178	0.666250	0.062500	0.812500	0.031250	0.897059	0.304587	0.165359	0.324760	0.082680
0.416667	0.132353	0.117851	0.171234	0.196419	0.353553	0.781250	0.062500	0.593750	0.312500	0.397059	0.149870	0.108253	0.173993	0.369755
0.250000	0.661765	0.171234	0.248452	0.299176	0.311805	0.750000	0.000000	0.781250	0.000000	0.911765	0.216506	0.000000	0.231756	0.000000

Datum	Klasse	Klassen grösse	Schüler name	Schüler- Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ- Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ- Prestige Klasse	Zentralität Jungen
Feb 15	5. Klasse	18	5c1	1	Junge	0.50000	0.441176	0.691176	0.161765	0.926471	0.00000	0.278248	0.291162	0.209010	0.50000
Feb 15	5. Klasse	18	5c2	2	Junge	0.50000	0.514706	0.323529	0.455882	0.058824	0.00000	0.200561	0.267954	0.311959	0.50000
Feb 15	5. Klasse	18	5c3	3	Junge	0.632353	0.544118	0.588235	0.117647	0.779412	0.174002	0.287424	0.283637	0.174002	0.718750
Feb 15	5. Klasse	18	5c4	4	Junge	0.544118	0.338235	0.588235	0.323529	0.411765	0.299942	0.256406	0.320170	0.318137	0.666250
Feb 15	5. Klasse	18	5c5	5	Junge	0.779412	0.161765	0.617647	0.279412	0.602941	0.240746	0.256406	0.310569	0.372614	0.812500
Feb 15	5. Klasse	18	5c6	6	Junge	0.455882	0.014706	0.352941	0.279412	0.25000	0.274335	0.058824	0.271959	0.295585	0.687500
Feb 15	5. Klasse	18	5c7	7	Junge	0.294118	0.323529	0.220588	0.647059	0.00000	0.230653	0.361418	0.207973	0.321518	0.375000
Feb 15	5. Klasse	18	5c8	8	Junge	0.485294	0.176471	0.573529	0.205882	0.573529	0.277470	0.281340	0.294118	0.230653	0.718750
Feb 15	5. Klasse	18	5c9	9	Junge	0.485294	0.514706	0.602941	0.382353	0.397059	0.415425	0.415425	0.297771	0.333405	0.875000
Feb 15	5. Klasse	18	5c10	10	Mädchen	0.705882	0.308824	0.602941	0.205882	0.676471	0.355992	0.424692	0.211069	0.196201	0.638889
Feb 15	5. Klasse	18	5c11	11	Mädchen	0.147059	0.058824	0.50000	0.176471	0.544118	0.243426	0.106046	0.257248	0.253863	0.055556
Feb 15	5. Klasse	18	5c12	12	Mädchen	0.676471	0.191176	0.50000	0.323529	0.294118	0.340466	0.291162	0.257248	0.281340	0.527778
Feb 15	5. Klasse	18	5c13	13	Mädchen	0.720588	0.382353	0.617647	0.25000	0.676471	0.255561	0.272753	0.354775	0.342997	0.694444
Feb 15	5. Klasse	18	5c14	14	Mädchen	0.602941	0.029412	0.485294	0.161765	0.544118	0.211069	0.117647	0.263888	0.256406	0.472222
Feb 15	5. Klasse	18	5c15	15	Mädchen	0.573529	0.220588	0.632353	0.220588	0.764706	0.318137	0.189472	0.364990	0.330801	0.333333
Feb 15	5. Klasse	18	5c16	16	Mädchen	0.441176	0.25000	0.544118	0.264706	0.441176	0.326855	0.332106	0.385732	0.348005	0.25000
Feb 15	5. Klasse	18	5c17	17	Mädchen	0.411765	0.367647	0.441176	0.367647	0.176471	0.373193	0.322190	0.235294	0.364990	0.083333
Feb 15	5. Klasse	18	5c18	18	Mädchen	0.544118	0.117647	0.617647	0.132353	0.882353	0.274335	0.212091	0.310569	0.258924	0.361111

4.4 Klasse 5d

Anzahl enge Cliquen	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige	
														n
0	0	0	1	0	0	1	0	4	0	5	-0,83428988	0,25937459	-1,87747263	2,16659374
0	3	2	2	4	0	0	4	0	0	0	2,43522451	-0,19834527	-0,06056363	-0,98432568
0	1	1	1	0	0	0	4	2	1	0	0,51861263	-0,28988925	-0,51479088	-0,25719043
0	3	1	5	0	0	3	2	2	0	0	0,06764513	0,16783062	0,9929995	-0,98432568
1	0	3	1	0	1	2	1	5	2	0	0,180387	0,53400651	0,69648178	0,46994482
0	3	3	2	0	0	1	8	2	1	0	-0,49606425	0,99172637	0,69648178	-0,62075806
0	1	1	2	0	0	3	0	3	0	4	-0,60880613	-0,38143322	-1,12042721	1,43945849
1	0	2	1	1	2	1	5	2	1	0	0,180387	0,53400651	1,30211811	-1,46908252
0	2	1	4	0	1	1	3	2	4	0	0,180387	0,25937459	1,30211811	-0,25719043
0	0	1	0	2	0	1	3	1	4	0	-0,15783863	0,99172637	-0,96901813	-0,37837964
0	1	2	1	0	5	1	3	4	0	2	-0,721548	-0,28988925	1,60493628	0,34875561
2	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0,6313545	-1,66304884	0,09084545	-0,13600122
2	2	3	3	4	1	0	0	4	0	1	1,53328951	-2,48694459	0,09084545	-0,62075806
0	2	2	3	0	0	5	1	2	0	2	-1,28525738	0,25937459	-0,96901813	1,19708007
0	1	0	4	1	2	2	4	1	1	0	0,40587075	0,93069706	0,24225453	0,10637719
1	1	2	2	2	0	0	4	2	0	0	1,53328951	-1,47996089	0,84789086	-1,2267041
0	2	2	2	0	0	2	4	1	4	0	-0,721548	1,44944624	0,24225453	-0,8092746
1	1	4	0	0	1	7	1	1	1	0	-0,721548	0,71709445	-1,12042721	0,95470165
1	0	2	0	1	1	2	1	2	3	0	-0,49606425	0,62555048	-0,06056363	-0,37837964
0	0	1	0	1	2	0	0	5	0	5	-1,62348301	-0,93069706	-1,42324538	1,43945849

Negativ- Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen		Std Zentralität Jungen		Std Dezentralität Jungen		Std Prestige Jungen		Std Negativ- Prestige Jungen		Beliebtheit Mädchen		Std Zentralität Mädchen		Std Dezentralität Mädchen		Std Prestige Mädchen		Std Negativ- Prestige Mädchen	
	0,3125	0,4375	0,40625	0,46875	0,375	0,14285714	0,34375	0,40625	0,375	0,14285714	0,34375	0,40625	0,375	0,14285714	0,34375	0,40625	0,375	0,14285714	0,34375	0,40625
0,32142857	0,63157895	0,44736842	0,12371791	0,18210784	0,17496355	0,17496355	0,17496355	0,25753938	0,0625	0,89583333	0,02631579	0,0931695	0,19982631	0,10825318	0,16002387					
0,3125	0,44736842	0,26331718	0,21423921	0,16535946	0,16535946	0,12108073	0,20728905	0,20728905	0,63636364	0,36363636	0,65789474	0,1244824	0,28386355	0,19550739	0,16388869					
0,4375	0,11842105	0	0,16535946	0,12108073	0,12108073	0,16535946	0,20728905	0,20728905	0,63636364	0,40909091	0,55263158	0,14373989	0,2082989	0,19550739	0,1928473					
0,40625	0,27631579	0,12108073	0,12108073	0,12108073	0,16535946	0,32923918	0,32923918	0,32923918	0,79545455	0,29545455	0,93421053	0,19813177	0,16070609	0,17895472	0,25712974					
0,46875	0,18421053	0,125	0,21650635	0,21650635	0,16535946	0,16535946	0,2317562	0,2317562	0,75	0,52272727	0,57894737	0,22498852	0,16388869	0,26111648	0,2489648					
0,375	0,26315789	0	0,14986974	0,14986974	0,17399264	0,17399264	0,21650635	0,21650635	0,77727272	0,38636364	0,77631579	0,28386355	0,25712974	0,19813177	0,24688137					
0,14285714	0,76315789	0,15971914	0,22015764	0,15971914	0,15971914	0,18210784	0,18210784	0,18210784	0,10416667	0,875	0,11842105	0,12325166	0,2384484	0,12325166	0,16137431					
0,34375	0,57894737	0,24206146	0,29973947	0,35216961	0,35216961	0,24803919	0,24803919	0,24803919	0,5	0,72727273	0,86842105	0,2630872	0,23836565	0,19813177	0,30151134					
0,40625	0,40789474	0,24803919	0,32475953	0,36309219	0,36309219	0,26331718	0,26331718	0,26331718	0,25	0,77727273	0,68421053	0,17895472	0,28203804	0,22498852	0,30321964					
0,375	0,39473684	0,2317562	0,2795085	0,24206146	0,24206146	0,34798527	0,30618622	0,30618622	0,47727273	0,43181818	0,46052632	0,28747979	0,36078427	0,27082671	0,21560984					
0,625	0,26315789	0,1767767	0,24206146	0,2795085	0,17496355	0,17496355	0,17496355	0,17496355	0,29166667	0,25	0,64583333	0,27835111	0,2082989	0,23399159	0,32619773					
0,07142857	0,90789474	0,12371791	0,11293849	0,11293849	0,17496355	0,17496355	0,17496355	0,17496355	0,29166667	0,25	0,54166667	0,11785113	0,19982631	0,22821773	0,25937291					
0,10714286	0,85526316	0	0,17496355	0,18210784	0,17496355	0,17496355	0,18210784	0,18210784	0,14583333	0,25	0,30263158	0,29462783	0,12325166	0,22821773	0,24650332					
0,21428571	0,82894737	0,17496355	0,18210784	0,18210784	0,18210784	0,18210784	0,28121457	0,28121457	0,6875	0,08333333	0,13157895	0	0,20728905	0,15590239	0,22438187					
0,5625	0,22368421	0,17399264	0,27243118	0,31715286	0,31715286	0,29973947	0,29973947	0,29973947	0,4	0,65909091	0,67105263	0,23836565	0,27838822	0,1928473	0,19550739					
0,10714286	0,90789474	0,11293849	0,32340661	0,12371791	0,12371791	0,18210784	0,18210784	0,18210784	0,14583333	0,33333333	0,39473684	0,36024201	0,25937291	0,23570226	0,20728905					
0,4375	0,32894737	0	0,21650635	0,21650635	0,1676767	0,29973947	0,29973947	0,29973947	0,5	0,63636364	0,3	0,68421053	0,26891272	0,26891272	0,24494897					
0,10714286	0,94736842	0,22015764	0,23145502	0,18210784	0,18210784	0,18210784	0,18210784	0,18210784	0,04166667	0,8125	0,05263158	0,12325166	0,12325166	0,0931695	0,20728905					
0,59375	0,06578947	0	0,08267973	0,17399264	0,17399264	0,17399264	0,32923918	0,32923918	0,22727273	0,65909091	0,27727272	0,18741389	0,16701066	0,266985	0,27082671					
0,35714286	0,60526316	0,20824828	0	0,20824828	0,20824828	0,26244533	0,26244533	0,26244533	0,5	0,10416667	0,75	0,19736842	0	0,278731	0,28867513					

Datum	Klassenstufe	Klasse	Klassen gröse	Schüler name	Schüler- Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ- Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ- Prestige Klasse	Zentralität Jungen
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd1	1	Junge	0,3552632	0,486842105	0,28947368	0,68421053	0	0,21938595	0,20637352	0,32710008	0,34261096	0,60714286
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd2	2	Mädchen	0,7368421	0,421052632	0,44736842	0,34210526	0,63157895	0,26249918	0,25716869	0,28767383	0,18514799	0,53125
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd3	3	Mädchen	0,5131579	0,407894737	0,40789474	0,42105263	0,40789474	0,2496535	0,30576184	0,31633724	0,19954935	0,25
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd4	4	Mädchen	0,4605263	0,473684211	0,53947368	0,34210526	0,85526316	0,3559934	0,21297913	0,34663	0,29480732	0,09375
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd5	5	Mädchen	0,4736842	0,526315789	0,51315789	0,5	0,48684211	0,35257266	0,26772355	0,35793343	0,24333213	0,125
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd6	6	Mädchen	0,3947368	0,592105263	0,51315789	0,38157895	0,71052632	0,39996537	0,27157589	0,35793343	0,23463888	0
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd7	7	Junge	0,3815789	0,394736842	0,35526316	0,60526316	0,10526316	0,33803244	0,28464878	0,3564794	0,39165463	0,78571429
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd8	8	Mädchen	0,4736842	0,526315789	0,56578947	0,28947368	0,96052632	0,35257266	0,26772355	0,33287133	0,28403991	0,1875
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd9	9	Mädchen	0,4736842	0,486842105	0,56578947	0,42105263	0,71052632	0,34311592	0,40937761	0,37907527	0,28159124	0,15625
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd10	10	Mädchen	0,4342105	0,592105263	0,36842105	0,40789474	0,42105263	0,322838	0,35550674	0,29656389	0,21780191	0,21875
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd11	11	Mädchen	0,3684211	0,407894737	0,59210526	0,48684211	0,65789474	0,31797489	0,25918047	0,37355446	0,33905523	0,125
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd12	12	Junge	0,5263158	0,210526316	0,46052632	0,43421053	0,46052632	0,27974068	0,20299011	0,34663	0,36130343	0,85714286
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd13	13	Junge	0,6315789	0,092105263	0,46052632	0,38157895	0,60526316	0,36606389	0,1205941	0,40853091	0,30745583	1
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd14	14	Junge	0,3026316	0,486842105	0,36842105	0,57894737	0,19736842	0,41022256	0,32921042	0,33339104	0,2598476	0,82142857
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd15	15	Mädchen	0,5	0,5833333333	0,47368421	0,46052632	0,48684211	0,36273813	0,34359214	0,32337383	0,25446157	0,82142857
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd16	16	Junge	0,6315789	0,236842105	0,52631579	0,31578947	0,86842105	0,32815695	0,30857998	0,32337383	0,25446157	0,15625
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd17	17	Mädchen	0,3684211	0,657894737	0,47368421	0,36111111	0,69736842	0,37494229	0,28342973	0,3023454	0,27916321	0
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd18	18	Junge	0,3684211	0,552631579	0,35526316	0,55263158	0,17105263	0,38361526	0,28767383	0,43161104	0,39385867	0,82142857
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd19	19	Mädchen	0,3947368	0,539473684	0,44736842	0,40789474	0,5	0,36559063	0,39121234	0,34007495	0,33649242	0
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	20	Sd20	20	Junge	0,2631579	0,315789474	0,32894737	0,60526316	0,06578947	0,36700857	0,24118819	0,38943812	0,33751988	0,71428571

4.5 Klasse 5f

Anzahl enge Cliquen	Anzahl lose Cliquen	Anzahl Freundscha		Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkonta	Anzahl aktive hohe Ärgerkonta	Anzahl passive hohe Ärgerkonta	Anzahl aktive sehr hohe Ärgerkonta	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkonta	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
		enge ften	lose ften											
0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0,182644	-0,536366	0,855089	-0,729637
2	1	3	2	0	0	0	0	5	0	0	0,049173	0,395622	-0,084802	-0,831483
0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0,449585	-0,225704	-0,219072	0,390674
0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	-1,285531	1,948937	0,855089	-0,016712
0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	-1,552472	-0,225704	-1,427508	2,020217
0	0	0	1	3	0	0	0	0	11	0	1,250407	-1,261247	-0,890423	1,307292
0	1	0	2	0	0	0	1	1	3	0	0,716525	0,292068	-0,756153	0,186981
0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	-0,351238	-2,400344	1,257899	-0,729637
0	0	0	2	1	0	0	0	3	3	0	0,983466	0,706285	-0,084802	0,79806
0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0,049173	1,120503	0,855089	-0,933329
1	1	2	3	1	0	0	0	5	0	0	1,388878	0,499177	-0,756153	0,085135
0	1	0	3	0	0	0	0	4	0	0	-0,484708	0,499177	1,123629	-1,340715
4	1	5	0	0	0	3	2	2	0	1	0,716525	1,224057	0,318008	1,001752
2	1	3	2	0	0	0	1	1	0	1	0,716525	-0,122149	0,452278	-0,118558
0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	0	-1,819413	-0,950584	-1,696044	1,103599
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1,552472	-1,157692	0,318008	-0,62779
1	1	2	3	0	0	0	3	1	0	1	0,983466	-0,225704	1,123629	-0,513962
2	1	3	2	0	0	0	0	3	0	0	-0,751649	0,024045	0,720819	-1,849947
0	1	0	2	1	0	1	1	2	3	1	0,316114	0,395622	-1,964584	0,79806

Zentralität Jungen	Dezentralität ät Jungen	Prestige Jungen	Negativ-Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Std Dezentralität ät Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ-Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralität ät Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ-Prestige Mädchen	Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen
0,791667	0,208333	0,833333	0,166667	0,833333	0,365624	0,266797	0,276385	0,117851	0,291667	0,5	0,25	0,270833	0,361111	0,224382
0,392857	0,285714	0,392857	0,321429	0,416667	0,182108	0,247436	0,182108	0,112938	0,568182	0,340909	0,454545	0,454545	0,333333	0,338629
0,25	0,642857	0,428571	0,464286	0,375	0,267261	0,323407	0,174964	0,087482	0,363636	0,590909	0,613636	0,272727	0,777778	0,308288
0,25	0,392857	0,178571	0,857143	0,041667	0,133631	0,349927	0,174964	0,123718	0,318182	0,272727	0,386364	0,477273	0,236111	0,240523
0,392857	0,357143	0,321429	0,678571	0,152778	0,182108	0,182108	0,220158	0,174964	0,704545	0,068182	0,386364	0,431818	0,291667	0,208299
0,416667	0,291667	0,083333	0,5	0,138889	0,117851	0,171796	0,117851	0,25	0,583333	0,4375	0,520833	0,3125	0,611111	0,212459
0,321429	0	0,5	0,392857	0,458333	0,112938	0	0,133631	0,182108	0,477273	0,045455	0,636364	0,159091	0,944444	0,167011
0,464286	0,535714	0,392857	0,607143	0,25	0,159719	0,159719	0,182108	0,182108	0,613636	0,386364	0,477273	0,363636	0,513889	0,246881
0,392857	0,392857	0,571429	0,214286	0,694444	0,123718	0,123718	0,112938	0,159719	0,5	0,568182	0,522727	0,227273	0,736111	0,150756
0,875	0,208333	0,75	0,25	0,680556	0,279508	0,224382	0,25	0,144338	0,458333	0,520833	0,1875	0,416667	0,111111	0,138193
0,357143	0,25	0,571429	0,214286	0,694444	0,262445	0,188982	0,174964	0,159719	0,431818	0,522727	0,568182	0,136364	0,902778	0,30322
0,833333	0,25	0,916667	0,166667	0,902778	0,372678	0,25	0,186339	0,186339	0,375	0,645833	0,270833	0,645833	0,055556	0,216506
0,833333	0,166667	0,833333	0,25	0,722222	0,372678	0,186339	0,186339	0,204124	0,375	0,416667	0,333333	0,375	0,319444	0,260208
0,107143	0,428571	0,214286	0,678571	0,125	0,262445	0,220158	0,281215	0,220158	0,363636	0,090909	0,318182	0,386364	0,25	0,124482
0,178571	0,285714	0,428571	0,357143	0,430556	0,257539	0,087482	0,220158	0,182108	0,363636	0,136364	0,522727	0,204545	0,777778	0,268913
0,75	0,125	0,916667	0,1	0,944444	0,25	0,190941	0,186339	0,2	0,458333	0,416667	0,395833	0,354167	0,5	0,138193
0,75	0,25	0,916667	0,041667	0,972222	0,353553	0,223607	0,186339	0,093169	0,1875	0,395833	0,333333	0,125	0,652778	0,207289
0,392857	0,464286	0,178571	0,607143	0,138889	0,294508	0,364216	0,257539	0,225877	0,545455	0,363636	0,295455	0,363636	0,291667	0,208299

Datum	Klassenstufe	Klasse	Klassen grösse	Schüler name	Schüler- Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ- Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ- Prestige Klasse
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f1	1	Mädchen	0,472222	0,277778	0,541667	0,25	0,763889	0,202225	0,184257	0,208333	0,220479
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f2	2	Junge	0,458333	0,402778	0,444444	0,236111	0,625	0,365624	0,265347	0,358968	0,17623
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f3	3	Mädchen	0,5	0,319444	0,430556	0,402778	0,333333	0,300463	0,200789	0,200789	0,237739
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f4	4	Mädchen	0,319444	0,611111	0,541667	0,347222	0,638889	0,298207	0,345831	0,190941	0,222656
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f5	5	Mädchen	0,291667	0,319444	0,305556	0,625	0,055556	0,208333	0,32065	0,196419	0,335927
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f6	6	Mädchen	0,583333	0,180556	0,361111	0,527778	0,111111	0,25	0,217395	0,20787	0,287336
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f7	7	Junge	0,527778	0,388889	0,375	0,375	0,319444	0,202225	0,238953	0,325427	0,253448
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f8	8	Mädchen	0,416667	0,027778	0,583333	0,25	0,875	0,166667	0,114531	0,276385	0,25
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f9	9	Mädchen	0,555556	0,444444	0,444444	0,458333	0,333333	0,229061	0,196419	0,243749	0,303338
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f10	10	Mädchen	0,458333	0,5	0,541667	0,222222	0,833333	0,150231	0,166667	0,208333	0,184257
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f11	11	Junge	0,597222	0,416667	0,375	0,361111	0,347222	0,278125	0,263523	0,325427	0,223952
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f12	12	Mädchen	0,402778	0,416667	0,569444	0,166667	0,930556	0,290341	0,235702	0,23282	0,166667
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f13	13	Junge	0,527778	0,513889	0,486111	0,486111	0,347222	0,35246	0,338217	0,358161	0,348332
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f14	14	Junge	0,527778	0,333333	0,5	0,333333	0,583333	0,371641	0,263523	0,333333	0,263523
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f15	15	Mädchen	0,263889	0,222222	0,277778	0,5	0,083333	0,227795	0,248452	0,274986	0,300463
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f16	16	Mädchen	0,291667	0,194444	0,486111	0,263889	0,597222	0,279508	0,157135	0,227795	0,212005
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f17	17	Junge	0,555556	0,319444	0,569444	0,279412	0,763889	0,229061	0,260949	0,298207	0,282873
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f18	18	Junge	0,375	0,352941	0,527778	0,097222	0,833333	0,375	0,258087	0,332174	0,121875
Jan 15	Mittelstufe	5. Klasse	19	5f19	19	Mädchen	0,486111	0,402778	0,25	0,458333	0,125	0,256475	0,383142	0,276385	0,291667

4.6 Klasse 6g

Anzahl enge Cliquen	Anzahl lose Cliquen	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
0	1	1	2	0	0	0	3	0	2	0	-0,25849066	0,73209283	0,58985401	-1,21603505
2	4	3	5	4	0	2	0	1	3	0	1,04756741	0,63555311	0,06553933	0,51771789
0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	1	-1,6733869	0,34593397	-0,77336414	-2,08291152
0	1	1	3	1	1	0	4	2	2	1	-1,23803421	1,60095025	-0,24904947	0,22875907
1	2	3	2	1	0	1	8	1	3	0	-0,69384335	2,08364881	-0,24904947	0,51771789
2	3	4	1	0	2	2	2	1	0	0	0,17686203	1,11825168	1,21903161	-0,20467917
2	7	3	5	3	0	1	3	1	0	0	1,37408193	0,5390134	-0,3539124	-1,21603505
1	3	3	3	0	0	3	1	0	0	1	1,04756741	0,05631483	1,00930574	1,67355319
3	2	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1,04756741	0,5390134	0,69471694	1,24011495
0	3	0	5	2	0	1	1	1	3	0	0,82989106	-0,04022488	0,2752652	0,51771789
0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,50337655	-1,68140001	0,38012814	-0,78259681
1	1	2	2	0	2	1	0	2	0	2	-1,02035787	-0,61946316	-0,0393236	0,80667672
1	1	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0,06802386	0,82863254	0,79957987	0,08427966
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	-0,58500518	-0,71600287	-1,92685642	-0,92707623
0	0	0	1	1	1	3	0	1	0	1	-0,14965249	-0,32984402	-1,08795294	1,24011495
0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	-0,14965249	0,34593397	-0,98309001	-1,07155564
3	4	5	4	1	0	0	0	1	0	0	1,70059644	-2,16409857	1,11416868	-1,07155564
0	1	0	3	0	1	0	2	2	0	0	-1,34687238	-0,81254259	-0,14418653	-1,07155564
0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	-0,58500518	-1,58486029	-2,13658229	0,51771789
1	2	2	2	3	0	0	0	0	2	0	0,2857002	-0,61946316	-0,3539124	1,24011495
3	3	5	2	0	5	1	3	0	0	1	-0,04081431	0,34593397	2,05793509	0,22875907
1	0	2	0	0	0	2	1	1	1	1	-1,99990142	-0,04022488	-1,08795294	1,09563554
5	7	6	2	0	0	0	4	3	0	0	0,72105289	-0,13676459	0,48499107	0,22875907
2	0	5	0	1	1	0	0	2	0	0	0,93872924	-0,42638373	0,69471694	-0,49363799

Zentralität Jungen	Dezentralität ät Jungen	Prestige Jungen	Negativ-Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Std Dezentralität ät Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ-Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralität ät Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ-Prestige Mädchen	Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen
0,625	0,395833333	0,708333333	0,1875	0,73913043	0,23935678	0,31388582	0,19982631	0,18042196	0,36363636	0,31818182	0,45454545	0,18181818	0,59782609	0,30828773
0,46153846	0,38461538	0,36538462	0,26923077	0,4673913	0,39034198	0,36182476	0,25220917	0,22916106	0,85	0,3	0,75	0,375	0,48913043	0,32015621
0,54166667	0,333333333	0,60416667	0,145833333	0,7173913	0,22438187	0,11785113	0,25937291	0,21550168	0,15909091	0,29545455	0,27272727	0,09090909	0,54347826	0,12026142
0,66666667	0,5	0,72916667	0,3125	0,55434783	0,25685058	0,27003086	0,21550168	0,23105284	0,11363636	0,40909091	0,25	0,27272727	0,32608696	0,1244824
0,26923077	0,28846154	0,32692308	0,28846154	0,38043478	0,2852384	0,30769231	0,30039422	0,27467032	0,7	0,8	0,725	0,35	0,47826087	0,24494897
0,66666667	0,4375	0,72916667	0,3125	0,55434783	0,34359214	0,29092167	0,2384484	0,29092167	0,40909091	0,36363636	0,56818182	0,20454545	0,61956522	0,12026142
0,48076923	0,26923077	0,23076923	0,09615385	0,51086957	0,20712172	0,22916106	0,22916106	0,15623151	0,9	0,425	0,825	0,3	0,69565217	0,12247449
0,770833333	0,22916667	0,708333333	0,35416667	0,45652174	0,1898007	0,29682931	0,22438187	0,25937291	0,47727273	0,34090909	0,54545455	0,45454545	0,26086957	0,27082671
0,48076923	0,23076923	0,36538462	0,30769231	0,38043478	0,24925926	0,20712172	0,21066252	0,3274882	0,825	0,475	0,9	0,45	0,54347826	0,16007811
0,46153846	0,17307692	0,46153846	0,17307692	0,63043478	0,35145513	0,22754153	0,19230769	0,18040061	0,8	0,4	0,675	0,5	0,32608696	0,18708287
0,72916667	0,0625	0,708333333	0,25	0,66304348	0,12325166	0,10825318	0,1381927	0,1767767	0,40909091	0,11363636	0,40909091	0,18181818	0,52173913	0,1928473
0,26923077	0,28846154	0,30769231	0,28846154	0,34782609	0,1824391	0,21586485	0,24325213	0,25657046	0,625	0,1	0,8	0,4	0,51086957	0,2795085
0,75	0,3125	0,79166667	0,25	0,7826087	0,20412415	0,18042196	0,22438187	0,22821773	0,29545455	0,43181818	0,40909091	0,31818182	0,31521739	0,14373989
0,625	0,270833333	0,520833333	0,375	0,32608696	0,16137431	0,21550168	0,1898007	0,33071891	0,29545455	0,11363636	0,11363636	0,02272727	0,5	0,14373989
0,66666667	0,29166667	0,520833333	0,47916667	0,26086957	0,186339	0,28565228	0,278731	0,29682931	0,34090909	0,18181818	0,29545455	0,25	0,39130435	0,22034908
0,44230769	0,25	0,26923077	0,09615385	0,5326087	0,1439099	0,19611614	0,22916106	0,18445506	0,6	0,4	0,625	0,325	0,4673913	0,2
0,833333333	0,0625	0,79166667	0,22916667	0,81521739	0,25685058	0,10825318	0,22438187	0,16002387	0,54545455	0	0,47727273	0,15909091	0,66304348	0,17895472
0,23076923	0,15384615	0,28846154	0,11538462	0,5326087	0,15384615	0,26923077	0,21586485	0,15858099	0,6	0,225	0,8	0,3	0,66304348	0,22912878
0,40384615	0,05769231	0,21153846	0,21153846	0,36956522	0,15623151	0,10533126	0,16542933	0,27467032	0,55	0,15	0,425	0,45	0,20652174	0,1
0,36538462	0,13461538	0,28846154	0,40384615	0,11956522	0,33419514	0,18644923	0,16542933	0,23076923	0,8	0,3	0,75	0,325	0,54347826	0,15
0,79166667	0,41666667	0,875	0,375	0,57608696	0,19982631	0,2763854	0,16137431	0,26020825	0,22727273	0,20454545	0,59090909	0,20454545	0,64130435	0,19813177
0,5625	0,458333333	0,645833333	0,47916667	0,31521739	0,25259074	0,30333791	0,1898007	0,34548175	0,06818182	0,06818182	0,15909091	0,22727273	0,34782609	0,11134044
0,34615385	0,07692308	0,32692308	0,28846154	0,38043478	0,15623151	0,20532843	0,15142323	0,21586485	0,925	0,5	0,9	0,3	0,72826087	0,11456439
0,85416667	0,29166667	0,75	0,3125	0,58695652	0,12325166	0,17179607	0,25	0,25259074	0,36363636	0,15909091	0,43181818	0,15909091	0,61956522	0,1244824

Datum	Klassenstufe	Klasse	Klassen gröse	Schüler name	Schüler Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ-Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ-Prestige Klasse
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg1	1	Junge	0,5	0,35869565	0,58695652	0,18478261	0,81521739	0,30395938	0,3024006	0,22851952	0,18382103
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg2	2	Mädchen	0,63043478	0,34782609	0,5326087	0,31521739	0,42391304	0,4095966	0,37401414	0,2976753	0,24690906
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg3	3	Junge	0,35869565	0,31521739	0,44565217	0,11956522	0,60869565	0,26402082	0,22381805	0,28510602	0,25398525
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg4	4	Junge	0,40217391	0,45652174	0,5	0,29347826	0,42391304	0,34372583	0,28219033	0,31277162	0,29166104
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg5	5	Mädchen	0,45652174	0,51086957	0,5	0,31521739	0,34782609	0,34303769	0,34952033	0,33783196	0,23564656
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg6	6	Junge	0,54347826	0,40217391	0,65217391	0,26086957	0,7826087	0,29166104	0,28302645	0,24158816	0,24976359
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg7	7	Mädchen	0,66304348	0,33695652	0,48913043	0,18478261	0,60869565	0,27195643	0,28177133	0,37211397	0,24690906
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg8	8	Junge	0,63043478	0,2826087	0,63043478	0,40217391	0,43478261	0,27455067	0,27882077	0,24305087	0,28302645
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg9	9	Mädchen	0,63043478	0,33695652	0,59782609	0,36956522	0,42391304	0,27455067	0,27195643	0,31912866	0,33678116
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg10	10	Mädchen	0,60869565	0,27173913	0,55434783	0,31521739	0,44565217	0,33643016	0,24353648	0,20794703	0,32317541
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg11	11	Junge	0,57608696	0,08695652	0,56521739	0,2173913	0,65217391	0,22644203	0,14004455	0,22381805	0,19924242
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg12	12	Mädchen	0,42391304	0,20652174	0,52173913	0,33695652	0,34782609	0,28962853	0,21684715	0,32897274	0,31801606
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg13	13	Junge	0,5326087	0,36956522	0,60869565	0,2826087	0,69565217	0,28840216	0,17860518	0,3024006	0,22487131
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg14	14	Junge	0,4673913	0,19565217	0,32608696	0,20652174	0,39130435	0,22487131	0,20794703	0,27021311	0,30083375
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg15	15	Junge	0,51086957	0,23913043	0,41304348	0,36956522	0,09782609	0,26041627	0,27064999	0,29125567	0,30279105
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg16	16	Mädchen	0,51086957	0,31521739	0,42391304	0,19565217	0,5	0,18763779	0,2113285	0,2800891	0,29448298
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg17	17	Junge	0,69565217	0,0326087	0,64130435	0,19565217	0,86956522	0,2653599	0,08419529	0,3024006	0,19444069
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg18	18	Mädchen	0,39130435	0,18478261	0,51086957	0,19565217	0,63043478	0,26402082	0,22381805	0,32536151	0,24402113
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg19	19	Mädchen	0,4673913	0,09782609	0,30434783	0,31521739	0,16304348	0,15294834	0,12201057	0,24402113	0,33957607
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg20	20	Mädchen	0,55434783	0,20652174	0,48913043	0,36956522	0,18478261	0,34544019	0,34303769	0,29925869	0,24305087
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg21	21	Junge	0,52173913	0,31521739	0,73913043	0,29347826	0,73913043	0,345098	0,24690906	0,27064999	0,25164863
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg22	22	Junge	0,32608696	0,27173913	0,41304348	0,35869565	0,14130435	0,31652652	0,31201522	0,30044076	0,33643016
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg23	23	Mädchen	0,59782609	0,26086957	0,57608696	0,29347826	0,56521739	0,31912866	0,29003618	0,32499818	0,24060808
Mrz 15	Mittelstufe	6. Klasse	24	gg24	24	Junge	0,61956522	0,22826087	0,59782609	0,23913043	0,70652174	0,27455067	0,17926546	0,29247009	0,22696318

4.7 Klasse 7h

Anzahl enge Cliquen	Anzahl lose Cliquen	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0,126522	-0,588348	1,652347	-1,510526
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-0,084348	0,588348	0,565277	-1,007018
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,970005	0	0,347863	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1,138701	-1,765045	-1,174036	0,503509
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-0,295219	1,176697	-0,956622	0,251754
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	-0,295219	0,588348	0,347863	-1,510526
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,970005	-0,588348	0,782691	1,007018
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180875	-1,176697	-0,30438	0,503509
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,982183	1,176697	-1,608865	1,258772
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,548264	0,588348	0,347863	0,503509

Zentralität Jungen	Dezentralität Jungen	Prestige Jungen	Negativ-Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Std Dezentralität Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ-Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralität Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ-Prestige Mädchen	Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen
0,5	0,083333	0,708333	0,041667	0,944444	0,204124	0,117851	0,266797	0,093169	0,416667	0,333333	0,583333	0	0,805556	0,117851
0,625	0,166667	0,625	0,041667	0,861111	0,375	0,186339	0,190941	0,093169	0,083333	0,333333	0,333333	0,166667	0,472222	0,117851
0,583333	0,125	0,541667	0,125	0,611111	0,186339	0,125	0,171796	0,125	0,583333	0,333333	0,416667	0,333333	0,333333	0,235702
0,416667	0,083333	0,375	0,208333	0,388889	0,186339	0,117851	0,279508	0,171796	0,083333	0,166667	0,166667	0,333333	0,138889	0,117851
0,583333	0,208333	0,416667	0,25	0,416667	0,117851	0,171796	0,276385	0,204124	0,083333	0,333333	0,166667	0,166667	0,333333	0,117851
0,541667	0,291667	0,625	0,041667	0,861111	0,365624	0,303338	0,239357	0,093169	0,166667	0,083333	0,25	0	0,583333	0,117851
0,625	0,041667	0,583333	0,291667	0,388889	0,190941	0,093169	0,186339	0,266797	0,5	0,416667	0,5	0,333333	0,388889	0,204124
0,535714	0,142857	0,285714	0,285714	0,166667	0,208248	0,182108	0,281215	0,159719	0,875	0,125	0,875	0,125	0,861111	0,125
0,035714	0,214286	0,142857	0,321429	0	0,087482	0,281215	0,182108	0,220158	0,75	0,375	0,625	0,375	0,388889	0
0,464286	0,214286	0,392857	0,25	0,361111	0,208248	0,208248	0,225877	0,133631	0,75	0,25	0,875	0,25	0,694444	0,25

Datum	Klassenstufe	Klasse	Klassen- grösse	Schüler- name	Schüler- Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ- Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ- Prestige Klasse
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h1	1	Junge	0,472222	0,166667	0,666667	0,027778	0,972222	0,184257	0,166667	0,263523	0,078567
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h2	2	Junge	0,444444	0,222222	0,527778	0,083333	0,777778	0,404451	0,184257	0,248452	0,117851
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h3	3	Junge	0,583333	0,194444	0,5	0,194444	0,611111	0,204124	0,157135	0,235702	0,196419
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h4	4	Junge	0,305556	0,111111	0,305556	0,25	0,222222	0,229061	0,124226	0,257601	0,204124
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h5	5	Junge	0,416667	0,25	0,333333	0,222222	0,388889	0,263523	0,166667	0,263523	0,184257
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h6	6	Junge	0,416667	0,222222	0,5	0,027778	0,75	0,353553	0,274986	0,288675	0,078567
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h7	7	Junge	0,583333	0,166667	0,555556	0,305556	0,5	0,204124	0,235702	0,257601	0,283279
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h8	8	Mädchen	0,611111	0,138889	0,416667	0,25	0,333333	0,238953	0,171234	0,353553	0,166667
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h9	9	Mädchen	0,194444	0,25	0,25	0,333333	0	0,306816	0,263523	0,263523	0,204124
Jan 15	Oberstufe	1. Sek	10	7h10	10	Mädchen	0,527778	0,222222	0,5	0,25	0,444444	0,248452	0,218722	0,288675	0,166667

4.8 Klasse 7i

Anzahl enge Cliques	Anzahl lose Cliques	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0,07130563	-0,44766047	-2,40514495	0,68233194
1	2	2	3	0	0	0	2	2	0	0	-0,03565281	0,0722033	-0,04908459	-0,13044581
1	2	2	3	0	1	0	2	0	3	0	-1,1052372	1,89172648	-0,04908459	-0,49168037
2	2	5	1	2	1	0	1	0	2	0	0,2852225	0,59206707	0,5399305	-0,13044581
1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0,07130563	-0,57762641	1,12894559	-0,13044581
1	2	2	3	0	0	0	2	0	2	0	-0,67740345	1,50182866	0,5399305	-0,40137173
0	1	0	4	0	1	0	2	0	0	0	-0,14261125	0,20216924	0,83443804	-0,85291493
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	-0,03565281	-1,09749017	-1,079861	2,03696153
2	2	4	2	0	0	0	0	1	0	1	1,03393158	-1,09749017	0,39267673	-0,22075445
0	3	2	2	1	0	0	0	2	0	6	0,17826406	-0,57762641	-0,19633836	2,669122
1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	-0,46348657	0,98196489	0,39267673	0,5920233
1	2	3	1	1	1	0	0	0	1	0	1,35480689	-0,05776264	1,42345313	-0,67229765
2	1	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1,03393158	-0,57762641	0,83443804	-0,85291493
0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	-3,13744754	-1,61735394	-1,52162231	-0,58198901
0	3	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0,60609782	0,33213518	-0,04908459	-0,49168037
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8200147	-1,09749017	-1,079861	-0,85291493
0	4	2	2	0	2	0	0	3	0	1	0,2852225	0,0722033	0,83443804	0,68233194
0	1	1	1	0	0	0	2	0	2	0	-0,14261125	1,50182866	-0,49084591	-0,85291493

Zentralität Jungen	Dezentralität ät Jungen		Prestige Jungen		Negativ- Prestige Jungen		Beliebtheit Jungen		Std Zentralität Jungen		Std Dezentralität ät Jungen		Std Prestige Jungen		Std Negativ- Prestige Jungen		Zentralität Mädchen		Beliebtheit Mädchen		Negativ- Prestige Mädchen		Dezentralität ät Mädchen		Prestige Mädchen		Std Zentralität Mädchen				
	0,475	0,3	0,15	0,375	0,225	0,3	0,125	0,375	0,15	0,375	0,125	0,375	0,15	0,375	0,15	0,375	0,15	0,375	0,25	0,3	0,15	0,375	0,25	0,3	0,15	0,375	0,25	0,3	0,15	0,375	
0,425	0,3	0,4	0,2	0,23529412	0,40388736	0,24494897	0,18708287	0,175	0,18708287	0,18708287	0,175	0,18708287	0,18708287	0,175	0,18708287	0,18708287	0,175	0,18708287	0,18708287	0,175	0,18708287	0,18708287	0,175	0,18708287	0,18708287	0,175	0,18708287	0,18708287	0,175	0,18708287	
0,35	0,3	0,45	0,15	0,41176471	0,36764706	0,60294118	0,18708287	0,19364917	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	
0,45	0,15	0,45	0,05	0,05882353	0,05882353	0,05882353	0,19364917	0,19364917	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	0,19364917	0,18708287	
0,80555556	0,08333333	0,69444444	0,11111111	0,63235294	0,25760051	0,25760051	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	0,16666667	
0,75	0,08333333	0,72222222	0,63888889	0,36764706	0,20412415	0,20412415	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	0,11785113	
0,69444444	0,25	0,72222222	0,27777778	0,42647059	0,25760051	0,25760051	0,31180478	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	0,21872244	
0,86111111	0,19444444	0,75	0,08333333	0,82352941	0,124226	0,124226	0,3286711	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513	0,28867513
0,75	0,19444444	0,75	0,11111111	0,75	0,20412415	0,20412415	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711	0,3286711
0,22222222	0,02777778	0,58333333	0,11111111	0,55882353	0,29917582	0,29917582	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742	0,07856742
0,88888889	0,16666667	0,77777778	0,77777778	0,97058824	0,124226	0,124226	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415	0,20412415
0,83333333	0,08333333	0,66666667	0,08333333	0,66176471	0,16666667	0,16666667	0,11785113	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226
0,75	0,22222222	0,83333333	0,16666667	0,64705882	0,20412415	0,20412415	0,18425693	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226	0,23570226
0,63888889	0,30555556	0,69444444	0,02777778	0,77941176	0,20786985	0,20786985	0,34916125	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142	0,22906142

Datum	Klassenstufe	Klasse	Klassen- grösse	Schüler- name	Schüler- Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ- Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ- Prestige Klasse
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	711	1	Mädchen	0,5882353	0,14705882	0,30882353	0,30882353	0,07352941	0,1824952	0,22782255	0,23529412	0,25043215
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	712	2	Mädchen	0,54411765	0,20588235	0,54411765	0,17647059	0,38235294	0,34551	0,2605889	0,2605889	0,26795393
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	713	3	Mädchen	0,39705882	0,41176471	0,54411765	0,11764706	0,51470588	0,41176471	0,37319346	0,31195887	0,17400235
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	714	4	Mädchen	0,58823529	0,26470588	0,60294118	0,17647059	0,51470588	0,41071294	0,34800469	0,33275613	0,18717532
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	715	5	Mädchen	0,55882353	0,13235294	0,66176471	0,17647059	0,64705882	0,31540604	0,19398391	0,27036436	0,18717532
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	716	6	Mädchen	0,45588235	0,36764706	0,60294118	0,13235294	0,60294118	0,3347002	0,33340541	0,28515764	0,17400235
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	717	7	Mädchen	0,52941176	0,22058824	0,63235294	0,05882353	0,86764706	0,18947204	0,26956328	0,29849681	0,13637674
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	718	8	Mädchen	0,54411765	0,07352941	0,44117647	0,52941176	0,10294118	0,21412088	0,16637807	0,29116162	0,3523279
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	719	9	Junge	0,69117647	0,07352941	0,58823529	0,16176471	0,51470588	0,26470588	0,14257882	0,30847319	0,28363679
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	710	10	Junge	0,57352941	0,13235294	0,52941176	0,63235294	0,14705882	0,25386289	0,17400235	0,33080064	0,32218974
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	711	11	Junge	0,48529412	0,30882353	0,58823529	0,29411765	0,39705882	0,35841346	0,31540604	0,22591605	0,23065275
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	712	12	Junge	0,73529412	0,19117647	0,69117647	0,08823529	0,88235294	0,18130629	0,26470588	0,25043215	0,11947115
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	713	13	Junge	0,69117647	0,13235294	0,63235294	0,05882353	0,86764706	0,1824952	0,27275349	0,29849681	0,10604563
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	714	14	Junge	0,11764706	0,01470588	0,39705882	0,10294118	0,38235294	0,24431247	0,05882353	0,33275613	0,14997116
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	715	15	Junge	0,63235294	0,23529412	0,54411765	0,11764706	0,51470588	0,3105693	0,21812348	0,3347002	0,21209125
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	716	16	Junge	0,66176471	0,07352941	0,44117647	0,05882353	0,52941176	0,28363679	0,14257882	0,33791545	0,1824952
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	717	17	Junge	0,58823529	0,20588235	0,63235294	0,30882353	0,48529412	0,25640582	0,17647059	0,34425588	0,32685457
Nov 14	Oberstufe	1 Sek	18	718	18	Junge	0,52941176	0,36764706	0,5	0,05882353	0,57352941	0,20797258	0,32218974	0,29704426	0,13637674

4.9 Klasse 8j

Anzahl enge Cliquen	Anzahl lose Cliquen		Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
	Anzahl Cliquen	Anzahl lose Freundschaften													
0	2	3	3	4	2	0	0	1	0	0	0	2,288683	-1,591532	0,966653	-0,272633
2	2	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0,619959	0,088418	1,199139	1,108706
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,539566	-1,451537	-0,893236	2,259822
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	-1,441406	-1,311541	-1,590694	-1,193525
0	1	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0,619959	-1,031549	-0,544507	1,108706
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-1,146925	-1,311541	-0,893236	-0,617967
3	2	4	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0,129158	0,508406	0,734167	0,64826
0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	-1,146925	-0,471565	-0,893236	-1,078414
0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-0,950604	1,488378	-0,776993	-0,387744
0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0,227318	1,208386	0,734167	1,223818
1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,71812	0,928394	1,082896	-0,387744
0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	-0,361643	-0,891553	0,385437	-0,387744
0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-0,754284	0,788398	-0,428264	-1,308637
3	1	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0,81628	0,648402	0,734167	0,418037
0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,81628	0,648402	-0,312021	0,418037
2	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,81628	0,648402	1,199139	-1,193525
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,459803	-0,331569	-2,055666	-0,157521
1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0,030998	0,648402	0,734167	-0,963302
1	0	4	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0,71812	0,788398	0,617924	0,763372

Zentralität Jungen	Dezentralität Jungen	Prestige Jungen	Negativ-Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Std Dezentralität Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ-Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralität Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ-Prestige Mädchen	Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen
0,775	0,05	0,65	0,2	0,736111	0,283945	0,1	0,320156	0,244949	0,78125	0,0625	0,46875	0,15625	0,541667	0,231756
0,6	0,2	0,6	0,225	0,569444	0,3	0,187083	0,374166	0,207666	0,46875	0,25	0,59375	0,5	0,333333	0,340897
0,375	0,075	0,45	0,4	0,263889	0,30104	0,114564	0,244949	0,165831	0,0625	0,0625	0,21875	0,59375	0,083333	0,108253
0,325	0,15	0,4	0,05	0,638889	0,251247	0,229129	0,278388	0,1	0,15625	0	0,09375	0,09375	0,388889	0,248039
0,675	0,15	0,45	0,275	0,375	0,275	0,2	0,35	0,175	0,375	0,0625	0,3125	0,4375	0,194444	0,216506
0,35	0,15	0,425	0,225	0,347222	0,357071	0,165831	0,275	0,207666	0,21875	0	0,25	0,03125	0,597222	0,317153
0,5	0,275	0,525	0,3	0,402778	0,41833	0,175	0,378319	0,187083	0,4375	0,25	0,5625	0,28125	0,527778	0,369755
0,5	0,3	0,525	0,125	0,694444	0,25	0,331662	0,305164	0,201556	0,03125	0	0,125	0,03125	0,527778	0,08268
0,55	0,4	0,55	0,2	0,652778	0,331662	0,165831	0,35	0,31225	0,03125	0,3125	0,125	0,125	0,375	0,08268
0,6	0,35	0,625	0,325	0,472222	0,165831	0,2	0,279508	0,160078	0,34375	0,3125	0,4375	0,40625	0,277778	0,248039
0,625	0,35	0,675	0,125	0,847222	0,279508	0,122474	0,275	0,167705	0,46875	0,25	0,46875	0,21875	0,513889	0,195156
0,340909	0,181818	0,340909	0,090909	0,486111	0,402728	0,240523	0,32461	0,120261	0,5	0,035714	0,75	0,285714	0,625	0,327327
0,090909	0,295455	0,181818	0,045455	0,527778	0,192847	0,14374	0,338629	0,096424	0,75	0,285714	0,75	0,071429	0,847222	0,188982
0,477273	0,25	0,454545	0,204545	0,513889	0,391015	0,319801	0,381656	0,298065	0,714286	0,321429	0,678571	0,357143	0,458333	0,364216
0,386364	0,386364	0,227273	0,204545	0,263889	0,163889	0,246881	0,198132	0,208299	0,857143	0,107143	0,714286	0,357143	0,486111	0,123718
0,431818	0,25	0,431818	0,068182	0,666667	0,355011	0,301511	0,385695	0,11134	0,785714	0,321429	0,857143	0,071429	0,930556	0,281215
0,25	0,25	0,068182	0,136364	0,305556	0	0,213201	0,154144	0,195507	0,607143	0,071429	0,428571	0,285714	0,375	0,182108
0,295455	0,25	0,363636	0,090909	0,513889	0,278351	0,261116	0,308288	0,120261	0,714286	0,321429	0,821429	0,107143	0,833333	0,338815
0,386364	0,227273	0,386364	0,295455	0,222222	0,268913	0,270827	0,246881	0,298065	0,821429	0,392857	0,75	0,321429	0,583333	0,220158

Datum	Klassenstufe	Klasse	Klassen grösse	Schüler name	Schüler-Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ-Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ-Prestige Klasse
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j1	1	Junge	0,777778	0,055556	0,569444	0,180556	0,666667	0,262055	0,133218	0,341621	0,217395
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j2	2	Junge	0,541667	0,222222	0,597222	0,347222	0,555556	0,325427	0,262055	0,354915	0,265347
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j3	3	Junge	0,236111	0,069444	0,347222	0,486111	0,083333	0,282256	0,139582	0,265347	0,19494
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j4	4	Junge	0,25	0,083333	0,263889	0,069444	0,486111	0,263523	0,186339	0,269673	0,139582
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j5	5	Junge	0,541667	0,111111	0,388889	0,347222	0,236111	0,291667	0,171234	0,31427	0,222656
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j6	6	Junge	0,291667	0,083333	0,347222	0,138889	0,444444	0,346109	0,144338	0,278125	0,190435
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j7	7	Junge	0,472222	0,263889	0,541667	0,291667	0,486111	0,398686	0,256475	0,356	0,190941
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j8	8	Junge	0,291667	0,166667	0,347222	0,083333	0,5	0,303338	0,288675	0,324239	0,166667
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j9	9	Junge	0,319444	0,361111	0,361111	0,166667	0,444444	0,361378	0,149588	0,355729	0,263523
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j10	10	Junge	0,486111	0,333333	0,541667	0,361111	0,375	0,242559	0,186339	0,303338	0,171234
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j11	11	Junge	0,555556	0,305556	0,583333	0,166667	0,75	0,257601	0,103935	0,263523	0,186339
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j12	12	Mädchen	0,402778	0,125	0,5	0,166667	0,555556	0,383142	0,208333	0,343592	0,204124
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j13	13	Mädchen	0,347222	0,291667	0,402778	0,055556	0,694444	0,37397	0,125	0,400857	0,103935
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j14	14	Mädchen	0,569444	0,277778	0,541667	0,263889	0,527778	0,39796	0,274986	0,384148	0,338217
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j15	15	Mädchen	0,569444	0,277778	0,416667	0,263889	0,402778	0,273932	0,262055	0,311805	0,19494
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j16	16	Mädchen	0,569444	0,277778	0,597222	0,069444	0,944444	0,370862	0,299176	0,383142	0,111976
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j17	17	Mädchen	0,388889	0,180556	0,208333	0,194444	0,222222	0,20787	0,200789	0,325427	0,229061
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j18	18	Mädchen	0,458333	0,277778	0,541667	0,097222	0,736111	0,365624	0,310565	0,346109	0,121875
Jan 15	Oberstufe	2. Sek B	19	8j19	19	Mädchen	0,555556	0,291667	0,527778	0,305556	0,388889	0,328671	0,266797	0,321551	0,283279

4.10 Klasse 8k

Anzahl enge Cliques	Anzahl lose Cliques	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige	
															1
1	1	4	1	1	0	1	0	0	1	0	3	0,49767182	-0,46037912	-2,12099554	1,60917932
1	1	3	2	0	0	2	0	3	0	0	0	-0,92251362	0,97600373	-0,65261401	-0,23504867
1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,03175865	0,09207582	-0,79945216	-0,66898466
0	1	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0,27918175	-0,57087011	0,52209121	-0,77746866
1	1	3	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0,38842679	1,3074767	-0,35893771	0,19888733
0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	-0,37628845	-0,46037912	-1,68048108	-0,77746866
0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	2	0	0,06069169	-0,12890615	0,2284149	-0,01808067
0	2	1	2	0	0	3	1	1	0	0	1	-2,01496395	-0,23939714	0,52209121	0,95827533
2	2	5	0	4	0	0	0	0	2	1	1	1,15314202	0,3130578	-0,21209955	1,71766332
2	2	5	0	6	0	2	2	2	1	0	0	1,15314202	1,63894966	-0,21209955	1,17524333
0	2	2	2	0	3	0	0	0	2	2	1	-0,70402355	-0,34988813	1,10944382	0,74130733
0	1	0	3	0	4	1	0	0	1	0	1	-0,26704342	-0,57087011	2,13731089	1,06675933
1	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1,48087712	-1,34430703	0,37525306	-1,42837266
1	4	3	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0,60691685	-0,34988813	-0,35893771	-1,42837266
2	4	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1,48087712	-0,79185208	0,96260567	-0,88595266
0	5	3	4	1	1	0	0	0	2	0	0	0,16993672	-1,01283406	0,52209121	-0,12656467
0	1	0	5	0	0	1	3	0	0	4	0	-1,46873879	2,52287757	-0,50577586	-0,23504867
0	2	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	-0,48553348	-0,57087011	0,52209121	-0,88595266

Zentralität Jungen	Dezentralität Jungen	Prestige Jungen	Negativ-Prestige Jungen		Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Dezentralität Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ-Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralität Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ-Prestige Mädchen		Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen
			Prestige Jungen	Std Prestige Jungen									Prestige Mädchen	Std Prestige Mädchen		
0,41666667	0,16666667	0,04166667	0,375	0,10416667	0,02941176	0,21245915	0,21245915	0,1381927	0,375	1	0,1	0,95	0,55	0,47058824	0	
0,16666667	0,25	0,10416667	0,25	0,33823529	0,33823529	0,23570226	0,27003086	0,22821773	0,16002387	0,95	0,55	0,95	0,35	0,64705882	0,1	
0,14583333	0,20833333	0,22916667	0,08333333	0,39705882	0,39705882	0,21550168	0,17179607	0,25937291	0,11785113	0,95	0,25	0,95	0,2	0,79411765	0,1	
0,39583333	0,16666667	0,45833333	0,08333333	0,51470588	0,51470588	0,278731	0,21245915	0,22438187	0,186339	0,95	0,05	0,85	0,15	0,76470588	0,1	
0,39583333	0,39583333	0,3125	0,16666667	0,32352941	0,32352941	0,25937291	0,29682931	0,29092167	0,29462783	1	0,35	0,9	0,4	0,55882353	0	
0,59090909	0,13636364	0,54545455	0,04545455	0,60294118	0,60294118	0,22034908	0,1244824	0,43716782	0,09642365	0,25	0,16666667	0	0,20833333	0,30882353	0,14433757	
0,54545455	0,20454545	0,65909091	0,09090909	0,52941176	0,52941176	0,27835111	0,31655428	0,266985	0,12026142	0,5	0,16666667	0,33333333	0,41666667	0,36764706	0,25	
0,36363636	0,18181818	0,68181818	0,27272727	0,41176471	0,41176471	0,35934973	0,28386355	0,30321964	0,2489648	0,04166667	0,16666667	0,375	0,45833333	0,35294118	0,0931695	
0,88636364	0,20454545	0,68181818	0,38636364	0,29411765	0,29411765	0,24688137	0,23399159	0,32141217	0,19550739	0,29166667	0,33333333	0,16666667	0,54166667	0,11764706	0,22438187	
1	0,36363636	0,65909091	0,34090909	0,29411765	0,29411765	0	0,35934973	0,34166583	0,266985	0,08333333	0,54166667	0,20833333	0,41666667	0,25	0,186339	
0,54545455	0,15909091	0,75	0,34090909	0,48529412	0,48529412	0,31655428	0,1928473	0,33709993	0,34166583	0,20833333	0,16666667	0,41666667	0,25	0,55882353	0,22438187	
0,5	0,06818182	0,75	0,20454545	0,5882353	0,5882353	0,18463724	0,11134044	0,28203804	0,2082989	0,45833333	0,25	0,70833333	0,625	0,32352941	0,26679684	
0,90909091	0,04545455	0,75	0,02272727	0,89705882	0,89705882	0,12026142	0,14373989	0,26111648	0,07186995	0,375	0	0,20833333	0	0,60294118	0,19094065	
0,81818182	0,25	0,68181818	0,02272727	0,77941176	0,77941176	0,21560984	0,23836565	0,30321964	0,07186995	0,20833333	0	0,125	0	0,51470588	0,17179607	
0,84090909	0,11363636	0,79545455	0,04545455	0,92647059	0,92647059	0,22034908	0,19550739	0,25712974	0,09642365	0,5	0,08333333	0,29166667	0,16666667	0,57352941	0,25	
0,79545455	0,11363636	0,77272727	0,18181818	0,64705882	0,64705882	0,31655428	0,19550739	0,2489648	0,24052285	0,08333333	0	0,20833333	0,20833333	0,42647059	0,186339	
0,14583333	0,5	0,25	0,125	0,30882353	0,30882353	0,16002387	0,36799004	0,20412415	0,19094065	0,75	0,65	1	0,3	0,73529412	0	
0,65909091	0,20454545	0,77272727	0,09090909	0,66176471	0,66176471	0,30660767	0,23399159	0,27082671	0,28747979	0,08333333	0	0,29166667	0,08333333	0,63235294	0,186339	

Datum	Klassenstufe	Klasse	Klassen gröse	Schüler name	Schüler Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ-Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ-Prestige Klasse
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k1	1	Mädchen	0,58823529	0,14705882	0,30882353	0,42647059	0,02941176	0,32016972	0,19286584	0,43326235	0,36141782
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k2	2	Mädchen	0,39705882	0,33823529	0,45588235	0,17647059	0,36764706	0,41176471	0,29631532	0,37607976	0,25386289
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k3	3	Mädchen	0,38235294	0,22058824	0,44117647	0,11764706	0,38235294	0,41228958	0,14558081	0,39787498	0,15140633
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k4	4	Mädchen	0,55882353	0,13235294	0,57352941	0,10294118	0,73529412	0,34862558	0,19398391	0,26795393	0,172755
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k5	5	Mädchen	0,57352941	0,38235294	0,48529412	0,23529412	0,33823529	0,35109813	0,28591503	0,36852836	0,31471963
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k6	6	Junge	0,47058824	0,14705882	0,35294118	0,10294118	0,39705882	0,26956328	0,33791545	0,31195887	0,24342567
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k7	7	Junge	0,52941176	0,19117647	0,54411765	0,20588235	0,47058824	0,33210558	0,23894231	0,29411765	0,23065275
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k8	8	Junge	0,25	0,17647059	0,57352941	0,33823529	0,48529412	0,37145091	0,28439823	0,3737725	0,27036436
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k9	9	Junge	0,67647059	0,25	0,5	0,44117647	0,22058824	0,4518321	0,32949054	0,3737725	0,23529412
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k10	10	Junge	0,67647059	0,42647059	0,63235294	0,36764706	0,27941176	0,4518321	0,32949054	0,3737725	0,24431247
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k11	11	Junge	0,42647059	0,16176471	0,63235294	0,30882353	0,61764706	0,32949054	0,19061002	0,33340541	0,29116162
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k12	12	Junge	0,48529412	0,13235294	0,73529412	0,35294118	0,58823529	0,21812348	0,19398391	0,2495671	0,29777142
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k13	13	Junge	0,72058824	0,02941176	0,55882353	0,01470588	0,77941176	0,29558458	0,11764706	0,35901634	0,05882353
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k14	14	Junge	0,60294118	0,16176471	0,48529412	0,01470588	0,64705882	0,35416455	0,22591605	0,37837295	0,05882353
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k15	15	Junge	0,72058824	0,10294118	0,61764706	0,08823529	0,86764706	0,2828733	0,19286584	0,33340541	0,11947115
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k16	16	Junge	0,54411765	0,07352941	0,57352941	0,19117647	0,60294118	0,43921131	0,16637807	0,36141782	0,25043215
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k17	17	Mädchen	0,32352941	0,54411765	0,47058824	0,17647059	0,39705882	0,30636274	0,34551	0,38235294	0,22302575
Jan 15	Oberstufe	2 Sek B	18	8k18	18	Junge	0,45588235	0,13235294	0,57352941	0,08823529	0,79411765	0,38573168	0,21209125	0,34046579	0,2416423

4.11 Klasse 8I

Anzahl enge Cliques	Anzahl lose Cliques	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	-0,965392	-0,809961	-0,185778
0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	6	1,024591	-3,138598	2,310901
0	3	1	5	1	2	0	1	0	0	3	0	0,451626	0,607471	-0,61624
0	2	2	1	3	0	0	3	0	0	0	0	1,467784	0,101245	-0,013594
0	1	0	3	0	1	0	0	2	1	0	0	0,93807	0,607471	0,416868
0	3	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0,112906	0,809961	-1,046702
0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0,112906	0,708716	0,158591
0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	-0,338719	0,20249	-0,444056
0	1	3	0	0	3	0	0	1	0	1	0	-0,677439	0	-1,046702
0	1	1	1	0	0	1	0	0	3	0	3	-1,241971	0,159381	1,794347
0	6	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	2,371036	0,607471	-0,185778
1	2	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0,451626	0,911206	-0,61624
0	1	1	1	5	0	3	2	2	1	1	0	0,338719	-1,619922	1,966532
0	1	1	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0,225813	0,911206	-0,874518
0	2	1	3	0	3	0	1	0	1	2	2	-2,25813	0,303735	0,330776
0	3	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0,851549	0,303735	-0,61624
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	-0,705829	0,303735	-0,61624
1	1	2	2	3	0	1	0	0	0	0	0	-0,619308	0	-0,099686
1	1	2	2	3	0	0	0	0	1	1	0	-0,359745	-0,20249	-0,357963
1	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-1,138434	0,40498	-0,874518

Zentralität Jungen	Dezentralität Jungen	Prestige Jungen	Negativ-Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Std Dezentralität Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ-Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralität Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ-Prestige Mädchen	Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen
0,725	0,225	0,625	0,25	0,52777778	0,23584953	0,13462912	0,23048861	0,15811388	0,34375	0	0,21875	0,25	0,19444444	0,17399264
0,475	0,4	0,15	0,675	0,01388889	0,13462912	0,12247449	0,16583124	0,25124689	0,5625	0,5	0,09375	0,625	0,02777778	0,10825318
0,75	0,375	0,725	0,15	0,77777778	0,35355339	0,35794553	0,175	0,12247449	0,4375	0,40625	0,53125	0,21875	0,48611111	0,20728905
0,7	0,4	0,6	0,325	0,41666667	0,18708287	0,27838822	0,25495098	0,16007811	0,78125	0,09375	0,53125	0,21875	0,48611111	0,08267973
0,675	0,425	0,75	0,275	0,58333333	0,19525624	0,275	0,15811388	0,23584953	0,40625	0,4375	0,5	0,4375	0,31944444	0,12103073
0,7	0,175	0,825	0,1	0,97222222	0,29154759	0,275	0,16007811	0,16583124	0,40625	0,21875	0,46875	0,125	0,625	0,27775608
0,625	0,4	0,8	0,2	0,80555556	0,20155644	0,3391165	0,18708287	0,18708287	0,5	0,65625	0,46875	0,4375	0,26388889	0,125
0,6	0,125	0,775	0,225	0,75	0,22912878	0,20155644	0,175	0,13462912	0,40625	0,125	0,34375	0,1875	0,38888889	0,17399264
0,525	0,35	0,7	0,075	0,83333333	0,30516389	0,3	0,26925824	0,16007811	0,40625	0,15625	0,375	0,15625	0,52777778	0,24803919
0,55	0,275	0,575	0,675	0,23611111	0,24494897	0,075	0,225	0,275	0,21875	0,34375	0,3125	0,4375	0,16666667	0,08267973
0,95	0,075	0,75	0,275	0,58333333	0,15	0,11456439	0,15811388	0,175	0,71875	0,09375	0,5	0,21875	0,43055556	0,14986974
0,47727273	0,31818182	0,59090909	0,22727273	0,51388889	0,19813177	0,18741389	0,16070609	0,2489648	0,82142857	0,14285714	0,82142857	0,10714286	0,90277778	0,25753938
0,54545455	0,65909091	0,40909091	0,52272727	0,09722222	0,35061929	0,32461038	0,266985	0,30995867	0,67857143	0,71428571	0,21428571	0,71428571	0,90277778	0,11293849
0,52272727	0,25	0,54545455	0,15909091	0,58333333	0,16701066	0,21320072	0,2082989	0,1928473	0,67857143	0,03571429	0,89285714	0,10714286	0,97222222	0,22015764
0,11363636	0,40909091	0,40909091	0,43181818	0,125	0,1244824	0,35790945	0,16070609	0,35501135	0,53571429	0,42857143	0,89285714	0,17857143	0,81944444	0,33881546
0,43181818	0,25	0,43181818	0,18181818	0,45833333	0,21560984	0,18463724	0,24052285	0,18741389	0,75	0,03571429	0,85714286	0,17857143	0,77777778	0,23145502
0,20454545	0,18181818	0,45454545	0,34090909	0,25	0,2082989	0,21560984	0,2082989	0,28747979	0,67857143	0,17857143	0,71428571	0,14285714	0,77777778	0,11293849
0,34090909	0,25	0,43181818	0,22727273	0,36111111	0,266985	0,31980107	0,21560984	0,19813177	0,89285714	0,17857143	0,67857143	0,21428571	0,58333333	0,26244533
0,52272727	0,09090909	0,5	0,11363636	0,61111111	0,22498852	0,12026142	0,28203804	0,16388869	0,82142857	0,10714286	0,78571429	0,17857143	0,72222222	0,34626285

Datum	Klassenstufe	Klassenstufe	Klassen gröse	Schüler name	Schüler Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ-Prestige Klasse	Beliebigkeit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ-Prestige Klasse
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	81	1	Junge	0,55555556	0,125	0,44444444	0,25	0,29166667	0,28327886	0,1502313	0,28327886	0,25
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	82	2	Junge	0,51388889	0,44444444	0,125	0,65277778	0	0,13102752	0,10393493	0,1502313	0,30206338
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	83	3	Junge	0,61111111	0,38888889	0,63888889	0,18055556	0,72222222	0,33564017	0,32513055	0,2239516	0,16256528
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	84	4	Junge	0,73611111	0,26388889	0,56944444	0,27777778	0,36111111	0,1552825	0,28225558	0,26094853	0,18425693
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	85	5	Junge	0,55555556	0,43055556	0,63888889	0,34722222	0,44444444	0,21336516	0,26094853	0,26643508	0,26534685
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	86	6	Junge	0,56944444	0,19444444	0,66666667	0,11111111	0,93055556	0,3206499	0,25760051	0,2763854	0,14958791
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	87	7	Junge	0,56944444	0,51388889	0,65277778	0,30555556	0,55555556	0,18267981	0,32778955	0,23773948	0,25760051
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	88	8	Junge	0,51388889	0,125	0,58333333	0,20833333	0,52777778	0,22779471	0,19094065	0,30046261	0,1719607
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	89	9	Junge	0,47222222	0,26388889	0,55555556	0,11111111	0,63888889	0,28733557	0,29430028	0,30681558	0,2530676
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	810	10	Junge	0,40277778	0,30555556	0,45833333	0,56944444	0,13888889	0,25192163	0,17786456	0,25344844	0,29820709
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	811	11	Junge	0,84722222	0,08333333	0,63888889	0,25	0,59722222	0,18890931	0,14433757	0,27916321	0,186339
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	812	12	Mädchen	0,61111111	0,25	0,68055556	0,18055556	0,84722222	0,27916321	0,2763854	0,18267981	0,2328202
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	813	13	Mädchen	0,59722222	0,68055556	0,33333333	0,59722222	0,05555556	0,2903409	0,26094853	0,25	0,32423938
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	814	14	Mädchen	0,58333333	0,16666667	0,68055556	0,13888889	0,91666667	0,20412415	0,20412415	0,24728464	0,2239516
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	815	15	Mädchen	0,27777778	0,41666667	0,59722222	0,33333333	0,375	0,310565	0,34359214	0,2903409	0,34359214
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	816	16	Mädchen	0,55555556	0,16666667	0,59722222	0,18055556	0,625	0,27074429	0,186339	0,2903409	0,2173955
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	817	17	Mädchen	0,38888889	0,18055556	0,55555556	0,26388889	0,34722222	0,29133579	0,2328202	0,24374901	0,29430028
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	818	18	Mädchen	0,55555556	0,22222222	0,52777778	0,22222222	0,38888889	0,37781863	0,33217991	0,26205503	0,26205503
Mrz 15	Oberstufe	2. Sek	19	819	19	Mädchen	0,63888889	0,09722222	0,61111111	0,13888889	0,73611111	0,31426968	0,18890931	0,27916321	0,2239516

4.12 Klasse 9m

Anzahl enge Cliques	Anzahl lose Cliques	Anzahl enge Freundschaften	Anzahl lose Freundschaften	Anzahl aktive asymmetrische Beziehungen	Anzahl passive asymmetrische Beziehungen	Anzahl gegenseitig hohe Ärgerkontakte	Anzahl aktive hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive hohe Ärgerkontakte	Anzahl sehr hohe Ärgerkontakte	Anzahl passive sehr hohe Ärgerkontakte	z-Trans. Zentralität	z-Trans. Dezentralität	z-Trans. Prestige	z-Trans. Negativ-Prestige
3	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0,99353362	-0,89814624	0,02384503	-0,07970902
1	0	2	0	1	0	3	0	2	0	0	-0,55483046	1,79629248	-0,69150598	0,87679926
0	2	2	1	3	0	0	0	1	0	0	1,76771566	-0,65319726	0,20268279	-1,15578085
1	1	2	1	0	2	2	0	0	1	0	0,41289709	0,32659863	1,99106033	0,63767219
0	1	1	1	0	0	0	2	2	0	0	-0,74837597	0,08164966	0,02384503	-0,07970902
0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0,02580607	1,06144556	0,91803381	-0,91665377
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-0,94192148	-0,65319726	-1,22801925	-1,51447145
0	2	1	2	2	0	0	2	2	1	0	0,41289709	-0,16329932	-0,87034374	-0,6775267
0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	-0,36128495	-1,38804419	-1,04918149	0,9963628
0	1	0	2	0	1	2	1	2	0	0	-1,3290125	0,32659863	0,91803381	-0,07970902
0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	-0,74837597	-1,14309521	-0,87034374	-0,79709024
0	0	1	0	0	3	1	0	0	3	0	-1,13546699	2,04124145	0,91803381	-0,79709024
1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	2	-0,16773944	-0,40824829	-0,87034374	1,83330755
3	1	4	1	0	0	0	5	3	5	1	0,41289709	-0,40824829	-0,69150598	1,47461694
3	2	4	2	1	1	0	2	2	0	1	1,96126117	0,08164966	1,27570932	0,27898158

Zentralität Jungen	Dezentralität ät Jungen	Prestige Jungen	Negativ-Prestige Jungen	Beliebtheit Jungen	Std Zentralität Jungen	Std Dezentralität ät Jungen	Std Prestige Jungen	Std Negativ-Prestige Jungen	Zentralität Mädchen	Dezentralität ät Mädchen	Prestige Mädchen	Negativ-Prestige Mädchen	Beliebtheit Mädchen	Std Zentralität Mädchen												
															0,52272727	0,34090909	0,825	0,45	0,65	0,575	0,425	0,3	0,275	0,475	0,275	0,375
0,52272727	0,27272727	0,40909091	0,34090909	0,35714286	0,27082671	0,2489648	0,28747979	0,22034908	1	0,41666667	1	0,41666667	0,67857143	0												
0,34090909	0,47727273	0,36363636	0,5	0,10714286	0,22034908	0,2910511	0,19550739	0,21320072	0,83333333	0,58333333	0,83333333	0,5	0,5	0												
0,825	0,275	0,575	0,2	0,80357143	0,16007811	0,175	0,275	0,15	0,375	0,4375	0,5	0,1875	0,58928571	0,125												
0,45	0,3	0,65	0,375	0,64285714	0,18708287	0,1	0,16583124	0,125	0,875	0,625	0,9375	0,6875	0,42857143	0,125												
0,65	0,35	0,575	0,375	0,53571429	0,16583124	0,16583124	0,25124689	0,1677051	0	0,4375	0,4375	0,3125	0,41071429	0												
0,575	0,425	0,675	0,225	0,92857143	0,19525624	0,16007811	0,16007811	0,13462912	0,4375	0,5	0,5	0,25	0,53571429	0,20728905												
0,45	0,3	0,475	0,175	0,67857143	0,15	0,1	0,34369318	0,16007811	0,4375	0,375	0,25	0,0625	0,51785714	0,10825318												
0,675	0,275	0,425	0,25	0,53571429	0,31721444	0,28394542	0,29685855	0,15811388	0,3125	0,5625	0,5	0,3125	0,48214286	0,27243118												
0,575	0,25	0,5	0,475	0,33928571	0,16007811	0,19364917	0,31622777	0,175	0,3125	0,3125	0,25	0,625	0,08928571	0,10825318												
0,4	0,375	0,625	0,3	0,69642857	0,27838822	0,2795085	0,20155644	0,18708287	0,4375	0,4375	0,625	0,5	0,44642857	0,20728905												
0,575	0,2	0,5	0,3	0,53571429	0,225	0,24494897	0,19364917	0,26925824	0,1875	0,5	0,3125	0,125	0,53571429	0,20728905												
0,425	0,5	0,65	0,275	0,80357143	0,275	0,29580399	0,2	0,2076656	0,4375	0,5625	0,5625	0,1875	0,66071429	0,20728905												
0,425	0,3	0,375	0,6	0,10714286	0,31721444	0,24494897	0,20155644	0,32015621	0,75	0,4375	0,625	0,75	0,30357143	0,25												
0,45454545	0,29545455	0,31818182	0,61363636	0	0,31655428	0,31655428	0,28386355	0,24688137	1	0,5	1	0,5	0,60714286	0												
0,68181818	0,40909091	0,56818182	0,43181818	0,42857143	0,33862874	0,30660767	0,32141217	0,24052285	0,83333333	0,25	1	0,33333333	0,71428571	0,23570226												

Datum	Klassenstufe	Klasse	Klassen grösse	Schüler name	Schüler- Nr.	Geschlecht	Zentralität Klasse	Dezentralität Klasse	Prestige Klasse	Negativ- Prestige Klasse	Beliebtheit Klasse	Std Zentralität Klasse	Std Dezentralität Klasse	Std Prestige Klasse	Std Negativ- Prestige Klasse
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m1	1	Mädchen	0,625	0,30357143	0,53571429	0,35714286	0,51785714	0,30980985	0,27022761	0,35174492	0,24484481
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m2	2	Mädchen	0,48214286	0,5	0,46428571	0,5	0,30357143	0,33359896	0,26776124	0,28121457	0,21128856
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m3	3	Junge	0,69642857	0,32142857	0,5357143	0,19642857	0,78571429	0,25316869	0,19884873	0,23487404	0,16846395
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m4	4	Junge	0,57142857	0,39285714	0,73214286	0,46428571	0,64285714	0,25753938	0,26244533	0,19964893	0,18557687
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m5	5	Junge	0,46428571	0,375	0,53571429	0,35714286	0,51785714	0,32537263	0,18298126	0,22868301	0,20516295
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m6	6	Junge	0,53571429	0,44642857	0,625	0,23214286	0,82142857	0,20824828	0,16846395	0,24549513	0,11434415
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m7	7	Junge	0,44642857	0,32142857	0,41071429	0,14285714	0,5	0,13946874	0,11293849	0,32192422	0,15567496
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m8	8	Junge	0,57142857	0,35714286	0,44642857	0,26785714	0,42857143	0,34626285	0,29450754	0,27022761	0,17587246
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m9	9	Junge	0,5	0,26785714	0,42857143	0,51785714	0,10714286	0,18898224	0,17587246	0,30514299	0,17587246
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m10	10	Junge	0,41071429	0,39285714	0,625	0,35714286	0,64285714	0,26061642	0,30929479	0,22658174	0,27893749
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m11	11	Junge	0,46428571	0,28571429	0,44642857	0,25	0,48214286	0,28121457	0,26486423	0,25316869	0,25
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m12	12	Junge	0,42857143	0,51785714	0,625	0,25	0,76785714	0,25753938	0,29069322	0,26305214	0,21128856
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m13	13	Junge	0,51785714	0,33928571	0,44642857	0,64285714	0,10714286	0,33359896	0,2428834	0,28627178	0,29450754
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m14	14	Mädchen	0,57142857	0,33928571	0,46428571	0,58928571	0,23214286	0,35892413	0,29287892	0,37627335	0,22374936
Apr 15	Oberstufe	3. Oberstufe	15	9m15	15	Mädchen	0,71428571	0,375	0,66071429	0,41071429	0,64285714	0,32537263	0,29504842	0,33550525	0,2428834

5 Rückmeldungen der Lehrpersonen

Die Rückmeldungen der Lehrperson enthielten Namen von einzelnen Schülerinnen und Schülern. Diese werden für den Anhang anonymisiert.

5.1 Lehrerin Klasse 5c

Es ist wirklich spannend, mit wie wenig die Klasse korrekt abgebildet wird.

5c7 und 5c2 haben in der Klasse wirklich keine Freunde gehabt, wir sind aber bei diesem Thema dran und haben eine „Helfergruppe“, welche ihn unterstützt. 5c6 ist auch nicht eng vernetzt, aber er wird unter den Jungs getragen. 5c2 ist einer, der eher einzelgängerisch unterwegs ist, wir sind auch dort dran.

Was mich erstaunt hat, ist, dass 5c17 anscheinend auch nicht immer gut ankommt. Von dem merke ich nicht so viel. Werde aber ein Auge darauf haben... Und die Schüler, welche sich so oft über andere ärgern, spreche ich mal darauf an.

Vielen Dank für deine detaillierte Auswertung!

5.2 Lehrerin Klasse 5f

Die Auswertung überrascht mich nicht. Sie zeigt ziemlich deutlich die Situation einzelner in der Klasse.

5.3 Lehrerin Klasse 7h

Die Klasse wird recht gut abgebildet. Wobei der fehlende Schüler einen wichtigen Teil im Klassengefüge ausmacht, da er nicht zu den ruhigen oder unbeliebten zählt. Aber da lässt sich ja nichts machen und sonst ist es sicher grösstenteils repräsentativ. 7h2 hat eine gute Stellung in der Klasse und ist sehr gut integriert.

5.4 Lehrer Klasse 7i

Vielen Dank für die Auswertung! Es spiegelt sehr gut das, was ich auch in meiner Klasse erlebe. Ich finde es ausserordentlich spannend, was aus nur zwei Fragestellungen heraus gelesen werden kann.

5.5 Lehrer Klasse 8j

Herzlichen Dank für das Soziogramm meiner Klasse. Ich habe es eben diagonal angesehen, möchte es aber vor einer Rückmeldung zuerst ausdrucken und gründlich studieren. Spannend, was sich schon bei der ersten Sichtung zeigt. Es zeigt aber auf den ersten Blick scheinbar keine Überraschungen, spiegelt aber vieles, was die einzelnen SuS an Hintergründen, Entwicklungsstand und „Behinderungen“ mit sich bringen.

Ich habe inzwischen das Diagramm auch mit unserer Schulpsychologin angesehen. Uns interessierte vor allem die Stellung von 8j3 in der Klasse. Darf ich dich bitten, mir deine beiden Fragebogen zu mailen, damit wir die einzelnen Nennungen noch besser interpretieren können.

Ich hatte heute zwei Meldungen (ein Vater, eine Schülerin – Pacemakerin), welche mich über Vorfälle innerhalb der Klasse informierten. Betroffen sind hier 8j17 und 8j19, welche vor allem von den Sprüchen und Provokationen einiger Jungs betroffen sind. Vor diesem Hintergrund ist dein Soziogramm erst recht spannend. Auch wenn viele Aktionen unter „es ist ja nur zum Spass“ aufgefasst werden, muss ich diesbezüglich wieder einmal aktiv werden.

5.6 Lehrerin Klasse 9m

Vielen herzlichen Dank für die aufschlussreiche und hochspannende Auswertung. Grundsätzlich nehme ich die Klasse auch so wahr. Was mich aber überrascht hat ist, wie deutlich die Resultate ausgefallen sind. Und zwar sowohl ins Positive als auch ins Negative.

Mir fällt auf, dass die eher "angepassten" SuS als "beliebt" gelten. So erstaunt mich, dass 9m10 oder auch 9m12 zu den "beliebten" SuS gehören. Hingegen erlebe ich 9m8 und auch 9m3 als sehr soziale und beziehungsfähige SuS.

Erstaunt hat mich, aber auch sehr nachvollziehbar, dass 9m9 einer der unbeliebtesten Schüler ist. Dies macht sich nicht offensichtlich bemerkbar, indem er z.B. gemobbt würde. Dasselbe Bild zeigt sich bei 9m13 und 9m14. Die werden jedoch auf unterschiedliche Art und Weise "gemieden".

6 Resultate des Mann-Whitney- U-Tests

Die Signifikanzwerte wurden mit dem Programm SPSS berechnet.

6.1 Prestige Klasse, Primar und Sek

Hypothesentestübersicht				
	Nullhypothese	Test	Sig.	Entscheidung
1	Die Verteilung von Prestige Klasse ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,023	Nullhypothese ablehnen
Asymptotische Signifikanz werden angezeigt. Das Signifikanzniveau ist ,05.				
2	Die Verteilung von Prestige Sek Klasse ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,060	Nullhypothese beibehalten
3	Die Verteilung von Prestige Pri-mar Klasse ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,107	Nullhypothese beibehalten

6.2 Balance, Prestige minus Zentralität

Hypothesentestübersicht				
	Nullhypothese	Test	Sig.	Entscheidung
1	Die Verteilung von P-Z ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,054	Nullhypothese beibehalten
Asymptotische Signifikanz werden angezeigt. Das Signifikanzniveau ist ,05.				

6.3 Beliebtheit Klassen, Primar und Sek, Knaben und Mädchen

Hypothesentestübersicht				
	Nullhypothese	Test	Sig.	Entscheidung
5	Die Verteilung von Beliebtheit Klasse ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,136	Nullhypothese beibehalten
Asymptotische Signifikanz werden angezeigt. Das Signifikanzniveau ist ,05.				
1	Die Verteilung von Beliebtheit Jungen ist über die Kategorien von Gruppe Knaben identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,534	Nullhypothese beibehalten
1	Die Verteilung von Beliebtheit Mädchen ist über die Kategorien von Gruppe Mädchen identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,089	Nullhypothese beibehalten
1	Die Verteilung von Beliebtheit Primar Klasse ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,368	Nullhypothese beibehalten
1	Die Verteilung von Beliebtheit Sek Klasse ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,224	Nullhypothese beibehalten

6.4 Freunde

Hypothesentestübersicht				
	Nullhypothese	Test	Sig.	Entscheidung
1	Die Verteilung von Anzahl enge Freundschaften ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,014	Nullhypothese ablehnen
2	Die Verteilung von Anzahl lose Freundschaften ist über die Kategorien von Gruppe identisch.	Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben	,389	Nullhypothese beibehalten

Asymptotische Signifikanzen werden angezeigt. Das Signifikanzniveau ist ,05.

Ränge				
	Alle SuS	H	Mittlerer Rang	Summe der Ränge
Anzahl Freundschaften	,0	13	77,81	1011,50
	1,0	211	114,64	24188,50
	Gesamtsumme	224		
Anzahl Freundschaften Primar	,0	6	37,25	223,50
	1,0	119	64,30	7651,50
	Gesamtsumme	125		
Anzahl Freundschaften Sek	,0	7	38,64	270,50
	1,0	92	50,86	4679,50
	Gesamtsumme	99		
Anzahl enge Freundschaften Sek	,0	7	24,07	168,50
	1,0	92	51,97	4781,50
	Gesamtsumme	99		
Anzahl enge Freundschaften Primar	,0	6	49,08	294,50
	1,0	119	63,70	7580,50
	Gesamtsumme	125		

Teststatistiken ^a					
	Anzahl Freundschaften	Anzahl Freundschaften Primar	Anzahl Freundschaften Sek	Anzahl enge Freundschaften Primar	Anzahl enge Freundschaften Sek
Mann-Whitney-U-Test	920,500	202,500	242,500	273,500	140,500
Wilcoxon-W	1011,500	223,500	270,500	294,500	168,500
U	-2,009	-1,803	-1,097	-,994	-2,532
Asymp. Sig. (2-seitig)	,045	,071	,273	,320	,011

a. Gruppierungsvariable: Gruppe

6.5 Cliquenzugehörigkeit

Ränge

	Gruppe	H	Mittlerer Rang	Summe der Ränge
Anzahl Cliquen alle	,0	13	81,58	1060,50
	1,0	211	114,41	24139,50
	Gesamtsumme	224		
Anzahl enge Cliquen	,0	13	83,19	1081,50
	1,0	211	114,31	24118,50
	Gesamtsumme	224		
Anzahl lose Cliquen	,0	13	89,62	1165,00
	1,0	211	113,91	24035,00
	Gesamtsumme	224		
Anzahl Cliquen Sek	,0	7	35,71	250,00
	1,0	92	51,09	4700,00
	Gesamtsumme	99		
Anzahl Cliquen Primar	,0	6	45,08	270,50
	1,0	119	63,90	7604,50
	Gesamtsumme	125		

Teststatistiken^a

	Anzahl Cliquen alls	Anzahl enge Cliquen	Anzahl lose Cli- quen	Anzahl Cliquen Sek	Anzahl Cliquen Primar
Mann-Whitney-U-Test	969,500	990,500	1074,000	222,000	249,500
Wilcoxon-W	1060,500	1081,500	1165,000	250,000	270,500
U	-1,818	-1,985	-1,373	-1,396	-1,280
Asymp. Sig. (2-seitig)	,069	,047	,170	,163	,201

a. Gruppierungsvariable: Gruppe

ABSTRACT zur Masterarbeit

Autor/en; Autorin/nen:

Giliane Strickler

Begleitperson:

Markus Wyss

Titel der Arbeit:

(der definitive Titel der Masterarbeit, dieses Feld wird bereits für das Diplom hinterlegt)
(max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit Hörbeeinträchtigung in Regelklassen

Untertitel der Arbeit

(der Untertitel wird für das Diplom nicht berücksichtigt)

Eine soziometrische Analyse

Abstract

(maximal 900 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Der sozialen Einbindung von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in Regelklassen kommt eine grosse Bedeutung zu. Im Rahmen von soziometrischen Untersuchungen in 12 Schulklassen von der ersten Primar- bis zur dritten Sekundarklasse wurden Parameter der sozialen Integration von 13 hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen mit dem Computerprogramm SOZIO ausgewertet. In zwei zentralen Bereichen, der Kommunikation und dem Pflegen von Freundschaften zeigten sich signifikante Unterschiede zu den gut hörenden Kindern und Jugendlichen. Mit den hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern wurde signifikant weniger gesprochen und sie verfügten über signifikant weniger enge Freunde als die gut hörenden. Die Resultate lassen sich aufgrund der kleinen Stichprobe jedoch nicht verallgemeinern und müssten anhand einer grösseren Studie überprüft werden.

Ist von der Begleitperson zu genehmigen!
Danach elektronisch an pruefungend1@hfh.ch
einreichen!